

ISSN 2181-385X

SCIENTIFIC TECHNICAL JOURNAL

CAFET

CENTRAL ASIAN FOOD
ENGINEERING AND TECHNOLOGY

Volume 1, Issue 5

OLIY
ATTESTATSIYA
KOMISSIYASI

2023/5
September

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
TOSHKENT KIMYO-TEKNOLOGIYA INSTITUTI

"CENTRAL ASIAN FOOD
ENGINEERING AND TECHNOLOGY"
ELEKTRON ILMIY JURNALI

*OAK rayosatining 2023
yil 28-fevraldagi 333/5-son
qarori bilan dissertatsiya ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya
etilgan ilmiy jurnallar
ro'yxatiga kiritilgan.*

*Texnika, qishloq
xo'jaligi, kimyo, biologiya,
veterinariya yo'nalishlari
bo'yicha yozilgan ilmiy
maqolalar nashr etiladi.*

2023/5

VOLUME 1 ISSUE 5

Toshkent 2023

ISSN 2181-385X

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10030888>

"Central Asian Food Engineering and Technology" elektron ilmiy jurnali 5-soni. – 2023-yil Sentabr.

Bosh muharrir:

Botir Shukurillayevich Usmonov, t.f.d, professor.

Bosh muharrir o‘rinbosari:

Pulatov Xayrulla Lutpullayevich, k.f.d, professor.

Mas’ul kotib:

Sanayev Ermat Shermatovich, PhD, dotsent.

Texnik muharrir:

Xodjayev Sarvar Faxreddinovich, PhD

Tahrir hay’ati:

<i>Safarov T.T., professor.</i>	<i>Lee G.S., PhD. (Janubiy Koreya)</i>
<i>Yunusov M.Y., professor.</i>	<i>Davronov Q.D., b.f.d.</i>
<i>Torices M. F., professor. (Ispaniya)</i>	<i>Serkayev Q.P., professor</i>
<i>Baltabayev U.N., dotsent.</i>	<i>Xakimov B.B., professor. (Daniya)</i>
<i>Gomez O. C., DSc. (Meksika)</i>	<i>Kirkor M.A., professor. (Belorussiya)</i>
<i>Djuletta Rau, professor. (Italiya)</i>	<i>Isobayev M.D. (Tojikiston)</i>
<i>Xo‘jamshukurov N.A., professor.</i>	<i>Syad.N.A., professor. (Hindiston)</i>
<i>Erkmen O., DSc, professor. (Turkiya)</i>	<i>Raxmanberdiyev G.R., professor.</i>
<i>Ro‘ziboyev A.T., professor</i>	<i>Ikromov A., professor.</i>
<i>Djaxangirova G.Z., professor</i>	<i>Dodayev Q.O., professor</i>
<i>Akramova R.R., v.b. professor</i>	<i>Axrarov U.B., dotsent</i>
<i>Abduraximov A.A., DSc professor</i>	<i>Eshmatov F.X., dotsent</i>
<i>Maxmudova D.X., dotsent</i>	<i>Azizov O.T., dotsent</i>
<i>Raximov D.P., PhD, dotsent</i>	<i>Choriyev A.J., t.f.n. dotsent</i>
<i>Xasanov A.X., dotsent</i>	<i>Normatov A.M., dotsent</i>
<i>Boboxonova Z.A., professor</i>	<i>Boborajabov B.N, PhD</i>
<i>Shernayev A.N., professor</i>	<i>Boboyev A.X., dotsent</i>

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2022 yi 8-avgustda №1692 raqam bilan ro‘yxatga olingan.

Muassis: Toshkent kimyo-texnologiya instituti.

Tahririyat manzili: Toshkent shahri, Shayxontohur tumani, A.Navoiy ko‘chasi, 32.

МЕВА ДАНАКЛАРИДАН АМИГДАЛИН МИҚДОРИ КЎП БЎЛГАН МОЙ ОЛИШ ЖАРАЁНЛАРИНИНГ ТАДҚИҚОТИ

¹Рузибоев Акбарали Турсунбоевич, ²Хакимова Зулфия Азизовна

¹Тошкент кимё технология институти, профессор, т.ф.н.

²Тошкент кимё технология институти, таянч докторант

Аннотация. Консерва саноатининг ривожланиши билан меваларни қайта ишлаш ва янги маҳсулотлар ишлаб чиқариш кўлами кенгайди. Шу билан бирга меваларни қайта ишлаш чиқиндиси ҳисобланган данаклар ҳажми ҳам ортиб борди. Уларни қайта ишлаш ва самарали фойдаланиши масаласи юзага келди. Ўрик ва шафтоли данаклари мағзида амигдалин моддаси кўп бўлганлиги учун улардан олинадиган ёғсизланган маҳсулотни озиқа сифатида қўллаш имкони мавжуд эмас. Мақолада ўрик ва шафтоли данаклари ҳамда аччиқ бодом данагини самарали қайта ишлаб, косметика саноатида ишлатиши мумкин бўлган амигдалинга бой мой ва амигдалин миқдори камайтирилган ёғсизланган маҳсулот олиш бўйича тадқиқот натижалари келтирилган.

Калим сўз: Ўрик, шафтоли, аччиқ бодом, амигдалин, косметика, шрот, кунжара, этил спирти, экстракция, пресшлаш.

Abstract. With the development of the canning industry, the scope of fruit processing and production of new products has expanded. At the same time, the volume of kernels, which are considered waste of fruit processing, also increased. The problem of their processing and effective use arose. Due to the high content of amygdalin in the core of apricot and peach kernels, it is not possible to use the defatted product obtained from them as food. The article presents the results of research on the efficient processing of apricot and peach kernels and bitter almond kernels to obtain a defatted product with reduced amygdalin content and an amygdalin-rich oil that can be used in the cosmetic industry.

Keywords: Apricot, peach, bitter almond, amygdalin, cosmetic, cake, meal, ethyl alcohol, extraction, pressing.

Аннотация. С развитием консервной промышленности расширились сферы переработки фруктов и производства новой продукции. При этом увеличился и объем зерна, которое считается отходом переработки фруктов. Встал вопрос об их переработке и эффективном использовании. Из-за высокого содержания амигдалина в сердцевине косточек абрикоса и персика использовать полученный из них обезжиренный продукт в пищу невозможно. В статье представлены результаты исследований по эффективной переработке косточек абрикоса, персика и косточек горького миндаля с получением масла, богатого амигдалином, и обезжиренного продукта с пониженным содержанием амигдалина, который может быть использован в косметической промышленности.

Ключевые слова : Абрикос, персик, горький миндаль, амигдалин, косметический, шрот, жмых, этиловый спирт, экстракция, прессование.

КИРИШ

Ўсимлик мойларига бўлган эҳтиёж йилдан йилга ошаётганлиги сабабли, мойли чиқиндиларни йиғиб олиш ва сақлашни ташкил қилинса, ўсимлик мойи ишлаб чиқариш учун қўшимча хом ашё манбаи бўлади. Бу гуруҳга кирувчи хомашёларни қайта ишлаш ва ўсимлик мойи ишлаб чиқариш корхоналарини ўзига хос хусусиятлари бўлсада, улардан

олинадиган ўсимлик мойлари бошқа мойлар сингари юқори баҳоланади. Таркибида ёғ тутган чиқиндиларни қайта ишлашгача сақлаш жараёни анча қийинчиликлар туғдиради.

Мева (хўл мева) данаклари консерва саноатининг чиқиндиси ҳисобланади. Мева данаклари ёғ заводларига олча, олхўри, шафтоли, ўрик ва бошқа мевалар данаклари аралашмаси ҳолида келиб тушади. Кўпчилик ҳолларда данаклар партияси бир-биридан сифати, ажратиб олиниши ва ишлов берилишига қараб ажралиб туради. Мураббо, пюрелар, стерилизацияланган консерваларнинг технологик жараёнларидаги фарқлар олинадиган мой сифатига таъсир қилади[1-4].

Косметика саноатида ўрик, шафтоли ва аччиқ бодом мойлари таркибидаги эссенциал ёғ кислоталар ҳамда қисман амигдалин мавжудлиги туфайли кенг қўлланилади. Бирок ушбу мойларнинг таннархи қиммат бўлганлиги учун саноатда уларнинг бир қисми ўсимлик мойларига алмаштириб борилади[5-8].

Хом ашёни қайта ишлашга мўлжалланган ҳар қандай технологик тизим олинадиган асосий ва иккиламчи маҳсулотлар ҳамда чиқиндиларни юқори сифатлилигини таъминлаши лозим. Шафтоли, аччиқ бодом ва ўрик данакларини пресслаш ва экстракциялаб мой олинганда магиздаги амигдалин миқдори кунжарада қолиб кетади. Ушбу кунжарани таркибидаги амигдалин туфайли аччиқлиги учун озиқ-овқат ёки озуқа сифатида қўллаб бўлмайди[9]. Бу эса унинг иқтисодий қийматини пасайишига олиб келади. Натижада олинадиган мойнинг таннархининг орттишига олиб келади. Шунинг учун ушбу данакларни самарали қайта ишлаш технологиясини ишлаб чиқиш долзарб масалардан бири ҳисобланади.

ТАДҚИҚОТ ОБЪЕКТИ ВА УСУЛЛАРИ

Тадқиқот объекти сифатида маҳаллий ўрик, шафтоли ва аччиқ бодом данакларидан фойдаланилди. Данакларнинг мағзи қўлда ажратилди ва майдаланди. Олинган янчилмага намлик иссиқлик ишлови бериб ва бермасдан мой олиш жараёнлари олиб борилди. Пресслаш усули билан мой олинганда "PITEVA" русумидаги қўл прессидан фойдаланилди. Экстракция усуллари қўлланилганда эса олти ячейкали "m-6" маркали лаборатория экстракторидан фойдаланилди.

Данак мағизлари, янчилма ва олинган мойларнинг намликлари "" маркали нам ўлчаш ускунасида амалга оширилди. Мойларнинг чиқиш унуми, шрот ва кунжарадаги қолдиқ мой миқдори ва қолдиқ эритувчи миқдори маълум усулларда [10] амалга оширилди.

Мағиз ва мойлар таркибидаги амигдалинни аниқлаш

Амигдалин таҳлили учун намуна тайёрлаш Боларинва ва бошқалар томонидан берилган ўзгартирилган процедура бўйича амалга оширилди[11]. Ўрик мойидан 2 г олиб 100 мл таги думалоқ бўлган идишга тортилди, унга 50 мл этанол қўшилди ва аралашма чайқаладиган сув 120 дақиқа давомида ҳаммомида 78,5 °С да қайта оқим остида қайнатилади. Экстрактлар филтрдан ўтказилди ва этанол вакуум остида роторли буғлатгичда тўлиқ буғланди ва масса доимий бўлгунча эксикаторда сақланди. Қуритилган экстрактга 10 мл диэтил эфир қўшилди ва аралашма амигдалинни чўктириш учун хона ҳароратида тахминан 1 дақиқа давомида чайқатилди. Диэтил эфир роторли буғлатгичда ажратиб олинди ва қуритилган қолдиқ 5 мл H₂O ичида эритилди. Бундай суюлтирилган намуна 0,2 мкм филтър орқали филтърланди ва HPLC таҳлилига тайёр бўлди. UV детектори ва автомауна олувчидан иборат бўлган LC-20 Prominence маркали SHIMADZU юқори самарали суюқлик хроматографи HPLC тизимида 20 мкл намунали ҳалқа ёрдамида амалга оширилди. Детектор 210 нм га ўрнатилди ва чўккиларнинг юзаси компютер томонидан автоматик равишда бирлаштирилди. Миқдорий таҳлилга тааллуқли барча ҳисоб-

китоблар чўққиларнинг юзаларини ўлчаш орқали ташқи стандартлаштириш билан амалга оширилди. RP-HPLC таҳлили оқим тезлиги 1,0 мл/мин бўлган изократик элуция орқали амалга оширилди. Мобил фаза сув : асетонитрил (25:75 в/в) дан иборат.

НАТИЖА ВА УЛАРНИНГ МУҲОКАМАСИ

Мева данакларидан мойларни ажратиб олишнинг бир нечта усуллари мавжуд. Мой олишнинг барча усулларида тайёрлаш жараёнлари бир хил бўлиб, фақат мойни ажратиб олиш босқичи бир-биридан фарқ қилади. Ўрик, шафтоли ва аччиқ бодом мойларини олиш учун мева данаклари чақиб, қобиқ мағиздан ажратилади. Мағиздаги қобиқ қолдиқларини камайтириш учун мағиз 3-4 марта ювилади. Сўнг мағиз қуритилади ва янчилади. Янчилма намлик-иссиқлик ёки ферментатив ишлов берилади ва прессда сиқиш йўли билан ёки эритувчи билан экстракциялаш йўли билан мой ажратилади. Ушбу тартибда олинган мойда амигдалин миқдори жуда кам бўлади. Чунки амигдалин моддаси мағиздаги оксилга боғланган бўлади ва у механик усул билан таъсир этилганда ажралиб чиқмайди. Органик эритувчи билан экстракциялаб мой олинганда эса амигдалин кунжара таркибида қолиб кетади. Бу амигдалинни органик эритувчиларда эримаслиги билан изоҳланади. Амигдалинни мой таркибида кўпроқ ушлаб қолиш учун мой олиш жараёнига бироз ўзгартириш киритиш лозим бўлади. Мева данакларини чақиб, қобиқ мағиздан ажратилгандан кейин, янчиш, янчилмани намлаш, 70-80 °С ҳароратда қовуриш ва пресслаш лозим. Олинган кунжарани спирт-сув аралашмасида экстракциялаш орқали амигдалинни кунжарадан ажратиб олиш мумкин. Бунда жараён ҳарорати 60 °С, гидромодул 1:10, жараён давомийлиги 4-6 соатни ташкил этади. Олинган спиртли экстрактдан спиртни хайдаб, олинган амигдалинли мой аввал пресслаб олинган мойга қўшиб юборилади. Натижада амиглинга бой бўлган мой ҳосил бўлади. Совуқ пресслаш, эритувчили экстракциялаш ва таклиф этилган усулларда олинган мойлардаги амигдалин миқдорлари 1-расмда келтирилган. Таклиф этилган усулда олинган мойларнинг физик-кимёвий кўрсаткичлари таҳлил қилинди (1-расм).

1-расм. Мева данакларининг мағзи ва олинган мойлардаги амигдалин миқдори

1-расмдаги маълумотлардан кўринадики, таклиф этилаётган усулда олинган мой таркибидаги амигдалин миқдори анъанавий пресслаш ва экстракциялаш усулларида олинган

мойларидадиган бир неча баробар кўп. Жумладан ўрик мойини совуқ пресслаш усули билан олинган ундаги аминдалин миқдори 1,14 мг/г ни ташкил этса, экстракция усулида олинганда 0,87 мг/г га тенг бўлган. Таклиф этилган усулда эса мағиз таркибидаги аминдалиннинг 14,27 мг/г дан 12,31 мг/г қисми, 86,26% мой таркибига ўтган. Худди шундай шафтоли мойида ҳам олиш усулига қараб мағиз таркибидаги аминдалиннинг 9,5% совуқ пресслаш усулида, 4,46% экстракция усулида ва 75% таклиф этилган усулда мой таркибига ўтган. Таркибида энг кўп аминдалин сақлайдиган аччиқ бодом мағзида эса аминдалиннинг 16,6% совуқ пресслаш усулида, 6,78% экстракция усулида ва 93,42% таклиф этилган усулда мой таркибига ўтган.

Олинган маълумотлар таҳлиладан маълум бўлдики, мағиз таркибидаги аминдалин миқдорининг кўп ёки камлигига қараб мой олишнинг барча усулларида унинг мойга ўтиш миқдори турлича бўлади. Мойни олиш усулига қараб кунжара ёки шротнинг таркиби ҳам турлича булиши мумкин. Буни 2- расмдаги маълумотлардан кўриш мумкин.

2-расм. Мева данакларининг мағзи, олинган ёғсизланган кунжара ва шротлардаги аминдалин миқдори

2-расмдаги маълумотлардан кўринадик, анаъанавий усулларда мева данаклари мағзидан мой олинганда ёғсизланган кунжара ёки шрот таркибида аминдалиннинг асосий қисми қолиб кетади. Таклиф этилаётган усул билан яъни мағиз янчилмасини дастлаб пресслаш ва кейин олинган кунжарани спиртли экстракциялаш йўли билан мой ва аминдалин ажратиб олинганда кунжара ва шрот таркибидаги қолдиқ аминдалин миқдори камайд. Таклиф этилган усул билан ўрик, шафтоли ва аччиқ бодом мағзи қайта ишланганда олинган шрот таркибидаги аминдалин миқдори мос равишда 1,94 мг/г, 1,67 мг/г ва 3,27 мг/г ни ташкил этди.

Мой олиш усули олинадиган кунжара ва шротларнинг сифат кўрсаткичларига бевосита таъсир этади. Буни 1-жадвалдаги кунжара ва шротларнинг физик-кимёвий кўрсаткичларидан ҳам кўриш мумкин.

1-жадвал.

Мева данаклари мағзини қайта ишлаб олинган кунжара ва шротларнинг физик-кимёвий кўрсаткичлари

Мойли хом ашё номи	Мой олиш усули	Қолдиқ мой миқдори, %	Намлик ва учувчан моддалар миқдори, %	Қолдиқ эритувчи миқдори, %	Қолдиқ амигдалин миқдори, мг/кг
Ўрик	Пресслаш	13,03	8,3	-	13,09
	Экстракция	1,36	7,4	0,05	13,31
	Таклиф этилган		6,9	0,03	1,94
Шафтоли	Пресслаш	12,97	9,1	-	6,05
	Экстракция	1,34	6,9	0,05	6,35
	Таклиф этилган		6,6	0,03	1,67
Аччиқ бодом	Пресслаш	11,81	8,7	-	41,3
	Экстракция	1,22	7,2	0,05	46,58
	Таклиф этилган		6,7	0,03	3,27

1-жадвалдаги маълумотлардан кўринадики, таклиф этилаётган усулда олинган ўрик, шафтоли ва аччиқ бодом мағзининг кунжаралари сифат кўрсаткичлари бўйича анаънавий усулларда олинганларидан фарқ қилмайди. Аксинча таркибидаги амигдалин моддасининг камлиги билан улардан ажралиб туради. Бу эса таклиф этилаётган усул билан олинган кунжараларни озиқ-овқат ва озуқа маҳсулотлари таркибида қўллаш мумкинлигини англатади.

Кейинги тажрибаларда ўрик, шафтоли ва аччиқ бодом мағизлари кунжарасини спиртли экстракциялаш усули билан амигдалинни ажратиш жараёнининг оптимал параметрларини аниқлаш бўйича тадқиқот ишлари олиб борилди.

Дастлаб эритувчи – этил спиртининг концентрациясининг амигдалиннинг чиқиш унумига таъсири ўрганилди. Бунинг учун аччиқ бодом мағзини пресслаб олинган кунжара майдалаб толқонсимон ҳолатга келтирилди. Сўнг 5 г миқдордаги янчилмадан Нааб аппаратида махсус патрон орқали солиниб, устидан 1:10 нисбатда турли концентрациядаги этил спиртлари солинди. Жараён 60 °С ҳароратда 2 соат давомида олиб борилди. Эритувчининг ҳар бир концентрациядаги тажриба алоҳида олиб борилди ва олинган натижалар алоҳида таҳлил қилинди. Олинган натижалар 3-расмда келтирилган.

3-расм. Аччиқ бодом кунжарасини этил спирт билан экстракциялаш жараёнида эритувчи концентрацияси ва жараён ҳароратининг амигдалиннинг чиқиш миқдорига таъсири

3-расмдаги маълумотлардан кўринадики, жараён ҳарорати 60 °C гача бўлганда ва 65 °C дан юқори бўлганда магдалиннинг ажралиши паст бўлади. Амигдалиннинг энг кўп миқдорда ажралиши 60-65 °C ҳароратда кузатилган. Бу шу билан изоҳланадики, ҳарорат 60 °C дан паст бўлган вақтда амигдалинни экстракцияланиб ажралишига иссиқлик етмай қолади, ҳарорат 60 °C дан юқори бўлган вақтда эса спиртнинг бир қисми буғ ҳолатида бўлиб, экстракцияланишга эритувчи етмай қолади. Шунинг учун оптимал ҳарорат 60 °C этиб белгиланди.

Эритувчи концентрацияси 65% дан кам бўлганда ва 70% дан юқори бўлганда амигдалиннинг чиқиш миқдори паст бўлади. Амигдалиннинг энг кўп миқдорда ажралиши 65-70 % концентрацияда кузатилди. Бошқа концентрацияларда амигдалин чиқиш миқдорининг паст бўлиши, спиртнинг эритувчанлик қобилятининг паст бўлиши билан изоҳланади.

Кейинги тажрибиланда гидромодул ва жараён давомийлигининг амигдалинни чиқиш миқдорига таъсири ўрганилди. Бунда жараён ҳарорати 60 °C, эритувчи концентрацияси 70%, жараён давомийлиги 30-120 минут, гидромодул 1:1-15 этил белгиланди. Олинган натижалар 4-расмда келтирилган.

4-расм. Аччиқ бодом кунжарасини этил спирт билан экстракциялаш жараёнида гидромодул ва жараён давомийлигининг амигдалиннинг чиқиш миқдорига таъсири

4-расмдаги маълумотлардан кўринадики, гидромодул қиймати амигдалиннинг чиқиш миқдорига жиддий таъсир этади. Гидромодул 1:1 бўлганда эритувчи маҳсулотни тўлиқ хўллай олмайди. Натижада амигдалинни экстракцияланиши жуда секин кетади. Бироқ узок муддатли экстракциялашдан сўнг эритувчи ажратиб олинганда бироз миқдорда амигдалин бўлади. Гидромодул 1:5 бўлганда маҳсулот тўлиқ хўлланади. Бироқ эритувчини циркуляцияси учун эритувчининг миқдори кам бўлади. Экстракциялаш давомийлиги узок давом этганда амигдалан чиқиши ортиб боради. Гидромодул 1:10 бўлганда маҳсулот тўлиқ хўлланади ва эритувчи тўлиқ циркуляцияланади. Шу сабабали амигдалиннинг ажралиб чиқиши осон кечади. Гидроодул 1:15 бўлганда ҳам эритувчининг миқдори етарли даражада бўлади. Бироқ эритувчи миқдорининг меъёрдан кўплиги амигдалин чиқишига ижобий таъсир этмайди. Шунингдек олинадиган мисцелланинг концентрацияси ҳам нисбатан паст бўлади. Бу эса спиртни ҳайдаш жараёнини мураккаблаштиради.

Гидромодул 1:10 бўлганда экстракция жараёнининг давомийлиги 60-70 минут бўлганда амигдалиннинг ажралиб чиқиши максимал даражада бўлган. 60 минутдан кўп вақт экстракцияланганда амигдалиннинг чиқиши сезиларли даражада ортмаган.

ХУЛОСА

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкин-ки, аччиқ бодом кунжарасини этил спирти билан экстракциялаб амигдалин ажратиб олинганда, гидромодул 1:10, жараён ҳарорати 60 С, жараён давомийлиги 60 минут ва эритувчи концентрацияси 70 % бўлиши тавсия этилади.

Ушбу тадқиқот ишида, ўрик, шафтоли ва аччиқ бодом мағзини қайта ишлаб, амигдалин миқдори камайтирилган шрот ҳамда амигдалинган бой мойларни олиш мумкинлиги аниқланди. Олинган шротни озиқ-овқат ва озуқа саноатида, мойни эса косметика саноатида қўллаш мумкин.

REFERENCES

1. Mehmet Musa Özcan, Cundullah Özalp, Ahmet Ünver, Derya Arslan, Nesim Dursun Properties of Apricot Kernel and Oils as Fruit Juice Processing Waste // Food and Nutrition Sciences, 2010, 1, 31-37
2. Normakhmatov, R., and T. Khudaishukurov, Apricot Stone Kernels as a Valuable Commercial By-product // Konservn. I Ovoshchesush. Prom. 1973. 10:32–33.
3. Evangelos S. Lazos. Composition and oil characteristics of apricot, peach and cherry kernel // Grasas y Aceites. 1991, Vol. 42. Fase. 2 127-131
4. Wu, H., Shi, J., Xue, S., Kakuda, Y., Wang, D., Jiang, Y., Subramanian, J. Essential oil extracted from peach (*Prunus persica*) kernel and its physicochemical and antioxidant properties // LWT - Food Science and Technology, - 2011. - №44(10), p. 2032–2039.
5. Chanchal, D., & Swarnlata, S. Novel approaches in herbal cosmetics. // Journal of Cosmetic Dermatology, - 2008. - №7(2), p. 89–95.
6. Michalak M., Glinka R. Plant oils in cosmetology and dermatology // Pol J Cosmetol, - 2018, - № 21(1). p. 2-9.
7. Karemore, M. N., Y. M. Charde, P. Dharmadhikari, and S. M. Bhise. Formulation and evaluation of a moisturizing cream using almond butter. International Journal of Pharmaceutical Sciences and Drug Research, Vol. 9, no. 3, May 2017, pp. 105-22, doi:10.25004/IJPSDR.2017.090302.
8. Balsam MS, Sagarin E. Cosmetic Science & Technology. 2nd edition, 2008; Volume-2, Wiley India Pvt Ltd; pp. 20.
9. Abd-EI-Aal, M. H., and Hamza, M. A. "In vitro digestibility, physico-chemical and functional properties of apricot kernel proteins" // Food Chem. – 1986. - №19. P. 197-211.
10. Qodirov Y. Yo'glarni qayta ishlash texnologiyasidan laboratoriya mashg'ulotlari. - Toshkent: Cho'lpon, 2005.-168 b.

АМИГДАЛИН БИЛАН БОЙИТИЛГАН НАМЛАНТИРУВЧИ КРЕМ РЕЦЕПТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ

¹Рузибоев Акбарали Турсунбоевич, ²Хакимова Зулфия Азизовна

¹Тошкент кимё технология институти, профессор, т.ф.н.

²Тошкент кимё технология институти, таянч докторант

Аннотация. Бугунги кунда косметика саноати ривожланиб, косметик кремлар нафақат терини пардозлаш ва парваришлаш балки уни даволаш хусиятларига ҳам эга бўлмоқда. Кремларнинг шифобахилик хусусиятларини ошириш учун крем рецептларига турли хил биологик фаол моддалар, табиий доривор мойлар ва табиий қўшимчалар киритилмоқда. Мазкур мақолада ўрик, шафтоли ва аччиқ бодом мойлари асосида амигдалин билан бойитилган намлантирувчи кремнинг рецептини ишлаб чиқиш натижалари келтирилган. Амалда мавжуд намлантирувчи кремдаги зайтун мойини данак мойлари билан алмаштирилганда, кремнинг органолептик ва сифат кўрсаткичлари янада яхшиланиши кузатилган. ўрик, шафтоли ва аччиқ бодом мойларини 1:1:1 нисбатлардаги аралашмаларидан тайёрланган композицияни крем рецептига киритилганда олинadиган крем таркибида амигдалиннинг миқдори 7,0-7,5 мг/г оралигида бўлиши аниқланган.

Калим сўз: ўрик мойи, шафтоли мойи, аччиқ бодом, амигдалин, косметика, намлантирувчи крем, хуснбузар, тери саратони, яллиғланиш, рецепт.

Abstract. Today, the cosmetics industry is developing, and cosmetic creams have not only skin care and treatment properties, but also skin treatment. In order to increase the healing properties of creams, various biologically active substances, natural medicinal oils and natural additives are included in cream recipes. This article presents the results of developing a recipe for a moisturizing cream enriched with amygdalin based on apricot, peach and bitter almond oils. When replacing olive oil with seed oil in existing moisturizing creams, it was observed that the sensory and quality properties of the cream were further improved. It was found that the amount of amygdalin in the cream obtained when the mixture of apricot, peach and bitter almond oils in 1:1:1 ratio is included in the cream recipe.

Keywords: apricot oil, peach oil, bitter almond, amygdalin, cosmetics, moisturizing cream, agne, skin cancer, inflammation, recipe.

Аннотация. Сегодня косметическая индустрия развивается, и косметические кремы обладают не только ухаживающими и лечебными свойствами, но и лечат кожу. С целью повышения целебных свойств кремов в рецептуру кремов включают различные биологически активные вещества, натуральные лечебные масла и натуральные добавки. В данной статье представлены результаты разработки рецептуры увлажняющего крема, обогащенного амигдалином, на основе масел абрикоса, персика и горького миндаля. При замене оливкового масла маслом семян в существующих увлажняющих кремах было отмечено дальнейшее улучшение сенсорных и качественных свойств крема. Установлено, что количество амигдалина в креме получается при включении в рецептуру крема смеси масел абрикоса, персика и горького миндаля в соотношении 1:1:1.

Ключевые слова: абрикосовое масло, персиковое масло, горький миндаль, амигдалин, косметика, увлажняющий крем, агне, рак кожи, воспаление, рецепт.

КИРИШ

Адабиётлардан маълум бўлишича, дастлаб дори воситалари ва косметика маҳсулотлари бир биридан фарқ қилган. Бироқ, биология, кимё ва тиббиёт соҳасидаги

муҳим кашфиётлар терига ва унда содир бўладиган жараёнларга янги қарашларни шакллантиришга ва косметика маҳсулотларини ишлаб чиқаришда инқилобга имкон берди. Тананинг тузилиши ва функцияларига таъсир қилмасдан қаришни секинлаштириш, терининг кўринишини унинг физиологиясига аралашмасдан яхшилаш, тери хужайраларининг бўлиниш тезлигига таъсир қилувчи ёки унинг иммун функцияларини рағбатлантирадиган косметик маҳсулотлар ишлаб чиқилди. Замонавий шароитда косметика ва дорилар ўртасидаги чизик аста-секин йўқолиб бормоқда[1-3].

Тери нозик тартибга эга мураккаб орган бўлиб, унга яхши шифокорнинг сезгирлиги билан муурожаат қилиш керак. Косметикани танлаш эмпирик тарзда эмас, балки унинг таъсир қилиш механизмини билиш ва тушунишга, шунингдек, мутаносиблик ҳисси билан онгли равишда амалга оширилиши керак. Терининг эҳтиёжларини ҳисобга олмаган ҳолда, биологик фаол моддалар билан тўйинган косметикага бўлган иштиёқ унинг фаолиятининг жиддий бузилишига олиб келиши, эрта қариш, аллергия ва бошқа патологик жараёнларни келтириб чиқариши мумкин[4,5].

Косметик маҳсулот терини тозалаш, шаклини ўзгартириш, тузатиш, химоя қилиш ёки яхши ҳолатда сақлаш учун ягона ва асосий мақсад учун терига суртиш учун мўлжалланган препаратдир. Бу жиҳатдан кремлар энг қадимий ва кенг тарқалган косметика маҳсулотлари ҳисобланади.

Косметик кремлар ёғли эмулсия маҳсулоти бўлиб, улар ёғдаги сув ёки сувдаги ёғ каби турларга бўлинади. Шунингдек қўлланилиши қараб косметик кремлар бир нечта турларга бўлинади [6].

Сўнги йилларда тери хужайраларида намликни сақлаб қолиш ва сақлашга ёрдам берадиган косметик препаратларни яратишга катта эътибор қаратилмоқда. Терининг нормал физиологик ҳолати учун сув-туз алмашинуви катта аҳамиятга эга, бу оксилларнинг гидрофиллиги, тўқима оксилларининг сувни шишиши ва боғлаш қобилятининг пасайиши туфайли бузилади. Тери юзасида намликни ушлаб туришда ҳал қилувчи ролни терининг юқори қатламида жойлашган сувда эрийдиган компонентлар ўйнайди. Терининг нормал сув мувозанатини сақлаш учун мўлжалланган косметик препаратлар юқори қатламдан сувнинг буғланиш тезлигини камайтириши керак. Бу масалаларни кремнинг ёғли ва сувли фаза компонентларини тўғри танлаш орқали бартараф этиш мумкин[7,8].

Қадимдан аёллар юзларини парваришlash ва ялтиратиш учун турли мойлардан фойдаланишган. Улар асосан зайтун мойи, турли ҳил эфир мойлари ва бошқаларини кенг қўлланишган. Бироқ ёғларнинг ўзини териларда кўп қўллаб бўлмаслиги ва улар терининг турига боғлиқ эканлиги тўғрисидаги билимларнинг камлиги сабабли одамларда мойларга бўлган қизиқишлар камайиб кетди. Бир вақтлар терини парвариш қилиш соҳасида мойдан қўлланиш салбий фикр ҳисобланган. Аммо косметика саноати ривожланган сари терини парвариш қилишни яхши кўрадиганлар табиий маҳсулотларни харид қилишга кўпроқ қизиқиш билдирар экан, улар "ёғли" ва "ёғли тери" икки хил нарса эканлигини ва синоним эмаслигини билиб олдилар. Натижасида гўзаллик ихлосмандлари табиий ёғларнинг ноёб таъсирини кўпроқ қабул қилишди ва аста синтетик қўшимчалар билан алмаштира бошлашди[9,10].

Мойлар терига майинлик ва намликни ушлашга кўмак беради. Шунингдек, мойлар таркибидаги биологик фаол моддалар ва эссенциал ёғ кислоталари терини парваришlash, озиклантириш ва даволаш функцияларини ҳам бажаради. Агар стандарт намлантирувчи воситалар ва кремлар қуруқ, ёрилиб кетган териларни даволай олмаса, мой қўшилган

кремлар кўшимча намлик бера олиш имкониятлари билан бу масалани ҳал қила олади. Бунда мойдаги специфик моддалар ва крем таркибидаги намликни терида сўрилишига ёрдам берадиган моддалар (глицерин, гиалурон кислотаси) катта рол ўйнайди. Шу сабабли сўнгги вақтларда турли хил тери касалликларини даволаш ва профилактика қилишда косметик кремлардан фойдаланиш кенг оммалашди[11,12].

В17 витамини сифатида танилган Амигдалин (C₂₀H₂₇NO₁₁) моддаси цианидли бирикма бўлиб, эритрозин ва манделонитрил ҳосил қилиш учун гидролизланиши мумкин, улар охирида бензалдегид ва гидроциан кислотасига парчаланadi. Кўпгина тадқиқотлар шуни кўрсатадики, амигдалин йўтал ва астмани енгиллаштиради, иммунитетни тартибга солади, ўсимтага ва яллиғланишга қарши туради. Амигдалин астма, бронхит, амфизема, мохов, йўғон ичак карсиномаси, витилиго ва бошқаларни даволаш учун ишлатилади. Чунки бензалдегид оғриқ қолдирувчи таъсирга эга ва оғриқни йўқотиш учун ишлатилиши мумкин. Амигдалин асосида терида учрайдиган Псориаз касаллигини даволаш учун крем, шикастланишни даволаш учун гидрогел[13] ва косметика воситаси[14] тайёрланган.

Амигдалин ўсимликларда, айниқса бодом, ўрик, шафтоли, олча, олхўри ва бошқа ўсимликларнинг уруғларида кенг тарқалган. Амигдалин парчаланганда цианид кислота ҳосил бўлганлиги учун уни ички организмга юбориш захарли бўлиши мумкин. Шу сабабли бодом, ўрик, шафтоли, олча, олхўри ва бошқа меваларнинг данакларидан олинган мойларни тўғридан-тўғри истемол қилиш тавсия этилмайди[15].

Таркибида доривор хусусиятга эга моддалар мавжуд бўлган мойлар асосида намлантирувчи крем рецеплари ишлаб чиқилган. Еммануел Акубуезе Неем дарахтидан олинадиган мойдан фойдаланиб тери саратонига қарши кўллаш мумкин бўлган намлантирувчи крем рецептини ишлаб чиққан[16]. Намлантирувчи крем таркибини сквален моддаси билан бойитиш учун гидрогенланган амаранта мойи кўшилган рецепт ишлаб чиқилган.

Терининг яллиғланиши ва қуруқлигига таъсири яхшиланган, таркибига бодом мойи ёки бодом пастаси киритилган намлантирувчи кремларнинг рецеплари ишлаб чиқилган[17].

Ўрганилган тадқиқот ишларидан маълум бўлдики, намлантирувчи кремларни фармологик хусусиятларини ошириш учун рецептига шифобахш мойлар ёки шифобахш моддалар киритилган. Жумладан амигдалиннинг шифобахш хусусиятидан фойдаланиб маҳсус крем, гел ва гидрогел рецеплари шакллантирилган. Амигдалин ўрик, шафтоли ва аччиқ бодом мойларида борлигини инобатга олсак, бу мойларни крем рецептига киритиш орқали уни амигдалин билан бойитиш мумкин. Ўрик, шафтоли ва аччиқ бодом мойлари ёғ кислота таркиби бўйича бир қатор афзалликларга эга бўлганлиги учун уларни кремлар таркибига киритиш бўйича кўплаб изланишлар олиб борилган. Бироқ бу мойларни кремни амигдалин билан бойитиш мақсадида кўллаш бўйича тадқиқот ишлари олиб борилмаган. Ушбу тадқиқот ишида ўрик, шафтоли ва аччиқ бодом данакларидан олинган мойлар ҳамда уларнинг кунжарасидан ажратиб олинган амигдалинни намлантирувчи крем рецептига киритиб, кремнинг шифобахшлик хусусиятини ошириш бўйича олинган натижалар ёритилган.

Шафтоли мойи юз ва тана терисини парвариш қилиш учун массаж, озиқлантириш, юмшатиш, намлаш, терини тозалаш, терининг қуруқлигини камайтириш ва қуёшга ботишдан олдин мўлжалланган. Шафтоли ёғи таркибида ҳеч қандай кимёвий

кўшимчаларсиз ҳақиқий табиий ингредиентлар мавжуд. Шафтоли ёғи таркибида палмитик, олейк, линолеик кислоталарнинг глицидлари мавжуд. B15 витаминининг мавжудлиги туфайли ёғ метаболик жараёнларни рағбатлантиради ва терининг қаришини олдини олишга ёрдам беради. Шафтоли ёғи юз ва бўйиннинг куруқ ва қариган терисини тозалаш ва интенсив парвариш қилиш учун ишлатилади. Иссиқ шафтоли ёғининг ниқоби терини ажинлар пайдо бўлишдан ҳимоя қилади, терининг эластиклиги ва оҳангини тиклашга ёрдам беради[18].

Ўрик мойи олеин кислотасини ўз ичига олади, бу ёғнинг яхши сўрилишини таъминлайди, намликни сақлайди, терининг шох пардасига бошқа фаол моддаларнинг кириб боришини кучайтиради. Унинг таркибидаги линоленик кислота тўсиқ функциясида муҳим рол ўйнайди ва куруқ, хиралашган ва тирнаш хусусияти берувчи терининг ҳолатини яхшилади. Ўрик мойи барча турдаги терига мос келади. У бутунлай сўрилади, тонлайди, тиклайди ва терининг яллиғланиши ва нозик ажинлар билан курашади. Ва шунингдек, эластикликни тиклайди, соғлом ранг беради. Пеелинг ва ёриқларга ижобий таъсир кўрсатади. Совуқ мавсумда фойдаланиш учун айниқса мос келади, ёрилишдан ҳимоя қилади ва ҳимоя қилади[19].

Аччиқ бодом ёғининг ажойиб ва фойдали хусусиятлари неча асрлардан бери маълум. Унинг таркибига кирувчи витамин E табиий антиоксидант бўлиб, тери қаришининг олдини олади ва яллиғланиш жараёнини тўхтатади. Юз терисига соғлом ва ёрқин кўриниш беради. У теридаги яллиғланишни бартараф этади, шу билан бир қаторда, аччиқ бодом ёғи юз терисини юмшатувчи, озиқлантирувчи ва оғриқ қолдирувчи хусусиятларга ҳам эгадир. Аччиқ бодом озиқ-овқат сифатида жуда кам истеъмол қилинади, халқ табобатида эса доривор восита сифатида кенг қўлланилади. У сепкил, нуқтали қонталаш, офтобдан қорайишга қарши қўлланилади. У юздаги ажинларни ҳам ёзиб юборади. Аччиқ бодомнинг мойи кулокнинг оғриши ва ғувуллашида фойда қилади. Аччиқ бодом мойини соч, қўллар ва юз учун мўлжалланган косметик воситалар таркибига қўшиб ишлатиш мумкин. Аччиқ бодом мойидан ажойиб ниқоблар тайёрлаш мумкин[20].

Ўрик, шафтоли ва аччиқ бодом мағзидан олинган мойларнинг физик хусусиятлари бир-бирига жуда яқин. Улар физик хусусиятлари бўйича бир биридан деярли фарқ қилмайди. Улар фақат ёғ кислоталарининг таркиби ва специфик моддалари билан фарқ қилиши мумкин. Ёғ кислоталарининг 61% дан ортиғи эссенциал олеин кислота хиссасига тўғри келади. Бу мойларнинг худди зайтун мойи каби терига яхши сингишини таъминлайди. Бироқ 20-26% атрофида линол кислотасининг борлиги мойларнинг оксидланишга барқарорлигининг кучсиз эканлигини билдиради[21,22].

ТАДҚИҚОТ ОБЪЕКТИ ВА УСУЛЛАРИ

Тадқиқот объекти сифатида маҳаллий ўрик, шафтоли ва аччиқ бодом данакларидан лаборатория шароитида олинган мойлардан фойдаланилди. Аччиқ бодом мойи, шафтоли мойи ва ўрик мойини пресслаб олиш хона ҳароратида амалга оширилди.

Перекис сони натрий тиосульфат билан титрлаш усули (ISO 6320) билан аниқланди. Кислота сони 0,1 н КОН спиртли эритмаси билан титрлаш усули (ISO 660) билан аниқланди.

Крем тайёрлаш

Крем ёғли ва сувли фазалардан иборат бўлиб, ҳар бир фаза алоҳида-алоҳида тайёрлаб олинади, сўнг иккала фаза ўзаро аралаштирилади. Дастлаб ёғли фаза тайёрлаб олинади. Бунинг учун барча мойлар рецепт бўйича белгиланган масса улушларида аралаштирилади, сўнг 70-80 °C ҳароратда ёғда эрийдиган компонентлар солинади. Бошқа

идишда сув солинади ва унга сувда эрийдиган компонентлар солиб эритилади. Сўнг ёғли фаза сувли фазага солиб аралаштирилади. Барча аралаштириш жараёнлари SHM1 маркали гомогенизатор иштирокида олиб борилди. Охирида аралашма секин айланиш тезлигида совутилди. Эмульсияни назорат қилиш учун шиша таёқча билан аралаштиргичдан намуна олиб шиша ёки чинни пластинкага бир неча томчи томизиб кўрилади.

Кремни таҳлил қилиш усуллари рН кўрсаткичини аниқлаш

Кремнинг рН кўрсаткичи 25 °С да рН-метр аппаратида аниқланди. Бунинг учун намунани таҳлил қилишдан олдин рН қиймати 4,0 ва 7,0 бўлган буфер эритмалар текширилди, сўнг намуна текширилди. Хар бир тажриба 3 мартадан амалга оширилди ва уччала қийматнинг ўртача арифметик қиймати ҳисобланди.

рН қийматлари ҳар бир рецептдан бир аликвотни дистилланган сувда (10%, g/h) тарқатиш ва калиброванган потанциометр ёрдамида аниқланди[23].

Ёйилувчанлик (суркалувчанлик) қобилятинини аниқлаш

Намунанинг суркалувчанлиги қуйидагича аниқланди: шиша пластинка юзасига 0,5 г намуна диаметри 1 см бўлган доирасимон шаклда жойланди ва унинг устига иккинчи бир шиша пластинка қўйилди. Оғирлиги 500 г бўлган тош юқорида турган шиша устига 5 минутга қўйиб қўйилди.

Қовушқоқликни аниқлаш

Кремларнинг қовушқоқлиги “НААКЕ VT 2 plus” маркали вискозиметрда аниқланди. 50 г намуна стаканга солинади ва Т-Д спиндл 10,20,30,50,60,100 rpm даги қийматлари ўлчанади. Бунда 5 мин давомида мувозанатланиши инобатга олинади ва хар бир тезликда олинган қиймат қайд қилиб борилади.

Термик барқарорлик

Кремларнинг термик барқарорлиги 90 кун давомида 20,30 ва 40 °С ҳароратларда сақлаб таҳлил қилинди.

Эмульсия барқарорлиги

Эмульсиянинг барқарорлиги центрифугалаш усули билан аниқланади. Эмульсиянинг барқарорлик синови турли шароитларда сақланган 2 г крем ва асосни 15 мл центрифуга трубкасига жойлаштириш орқали амалга оширилди. Хар бир намуна 3000 айланиш тезлигида 30 минутдан икки марта, ЕВА 200, Hettich, Германия центрифуга аппаратида центрифугаланди. Ҳар бир циклни охирида трубкалар ҳар қандай мумкин бўлган фаза ажралишини текшириш учун микроскоп остида кузатилди.

Органолептик баҳолаш

Органолептик баҳолаш крем намуналарида хона ҳароратида бир кунлик сақлашдан кейин ўтказилди. Тажриба иштирокчилари ўн нафар ўқитилган кишидан иборат бўлиб, уларнинг қизиқиши ва мавжудлиги асосида танланган, кремнинг органолептик хусусиятларини (ташқи кўриниши, ранги, ҳиди, тузилиши ва умумий мақбуллиги) баҳолаган. Тадқиқотга 20 ёшдан 50 ёшгача бўлган, соғлиғи яхши ва терисида хунбузар касалликлари бўлган жами 10 та шахс, 6 нафар аёл ва 4 нафар эркак иштирок етди. Барча шахслар тест синовларини мос равишда яқунладилар.

Органолептик атрибутлар ўн балли ҳедоник шкала бўйича баҳоланди, 1= энг паст ёки ўта ёқтирмаслик ва 10 = энг юқори ёки жуда ёқди. Барча крем намуналари тасодифий кодланган ва хона ҳароратида оқ плиталар устида иштирокчиларга тақдим этилган.

Мойлар таркибидаги амигдалинни аниқлаш

Амигдалин таҳлили учун намуна тайёрлаш Боларинва ва бошқалар томонидан берилган

Шафтоли мойи, г	15	10	5	15	10	5	10
Аччиқ бодом мойи, г	10	15	15	5	5	10	10
Амигдалин микдори, мг/г	19,17	25,63	26,84	13,92	15,14	21,59	21,15
Перекис сони, ммол актив кислород	3,25	2,95	3,36	3,08	3,05	3,19	3,11

1-жадвалдаги маълумотлардан кўринадики, мойлар композициясида ҳар бир мойнинг энг кичик улуши 20,0 ва энг кўп улуши 50,0% ни ташкил этди. 7 та мойлар композициялари ҳосил бўлди. 1- ва 3-жадвалдаги маълумотларга асосан мойларнинг бири-биридан сезиларли фарқ этадиган перекис сони ва амигдалин микдорининг ўзгариши таҳлил қилинди. Амигдалин микдори энг кўп кузатишган К3 композицияда ўрик, шафтоли ва аччиқбодом мойларининг масса улуши мос равишда 30,0%, 20,0% ва 50,0% ни ташкил этди. Перекис сони энг паст бўлган композиция К2 да эса 20,0%, 30,0% ва 50,0% га тенг бўлди.

Зайтун мойи қўшиб шакллантирилган намлантирувчи крем рецепти асосида амигдалин билан бойитилган янги крем рецептини тузамиз. Бунда зайтун мойи ўрнига ўрик, шафтоли ва аччиқ бодом мойларидан тайёрланган композицияларни қўллаймиз. Рецептда шунингдек дистилланган сув, намловчи, қуюқлаштирувчи, эмулгаторлар ва консервант қўшилади (2-жадвал).

2-жадвал

Амигдалин билан бойитилган намлантирувчи крем рецептлари

Компонентлар номи	Крем рецептлари, %							
	Контрол	К1	К2	К3	К4	К5	К6	К7
Зайтун мойи	30	0	0	0	0	0	0	0
Ўрик мойи	0	5	5	10	10	15	15	10
Шафтоли мойи	0	15	10	5	15	10	5	10
Аччиқ бодом мойи	0	10	15	15	5	5	10	10
Глицерин стеарат	3	3	3	3	3	3	3	3
Эмулгатор(Оливем)	3	3	3	3	3	3	3	3
Кўк чой СО ₂ экстракти	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Эфир мойи (атир гул)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Витамин Е	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Витамин А	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Консервант Germaben	1	1	1	1	1	1	1	1
Сув	61,9	61,9	61,9	61,9	61,9	61,9	61,9	61,9

Ушбу рецептда ҳар бир компонент ўз функциясига эга. Дистилланган сув - эритувчи, Оливе эмульгатори ва глицерин стеарат – эмульгатор, қуюқлаштирувчи ва ишқаланиш ёғи, ўрик, шафтоли ва бодом мойлари - намловчи мой, Кўк чой СО₂ экстракти – антимикроб ва антиоксидант восита, эфир мойи(атир гул) – ҳид берувчи, консервант Germaben II – кремнинг сақлаш муддатини ошириб берувчи восита.

Мойлар композициялари асосида 2-жадвалдаги рецепт бўйича намлантирувчи кремлар тайёрланди. Дастлаб ҳар бир мойдан 1-жадвалда келтирилган микдорларда тортиб олиб, аралаштирилди. Сўнг тайёрланган композициядан алоҳида-алоҳида кремлар тайёрланди. Кремни тайёрлашда аввал аралаштиригичга мойли композиция солинди сўнг унга витаминлар, консервант Germaben, Оливе эмульгатори ва глицерин стеарат қўшиб, аралаштирган ҳолатда 50 °С гача қиздирилди. Сўнг эфир мойи қўшилди, аралаштирилди ва сув солинди, аралаштириш давом этдирилди. Олинган кремларнинг физик-кимёвий ва органолептик кўрсаткичлари таҳлил қилинди(3-жадвал).

3-жадвал

Амигдалин билан бойитилган кремларнинг физик-кимёвий ва органолептик кўрсаткичлари

Рецепт раками	рН	Намлик ва учувчан моддалар масса улуши,%	Эмульсия барқарорлиги, %	Қовушқоқлиги, сРа
Контрол	5,68	62,7	97,6	12000
К1	5,52	62,8	98,4	11700
К2	5,23	61,2	98,2	11500
К3	5,48	62,8	98,9	11200
К4	5,72	61,1	98,7	11600
К5	5,91	61,8	98,4	10800
К6	5,37	62,9	97,8	11800
К7	5,52	61,8	98,8	11700

3-жадвалдаги маълумотлардан кўринадики, олинган барча намлантирувчи кремлар физик-кимёвий кўрсаткичлари бўйича белгиланган меъёр талабларига мос келади. Жумладан кремларнинг рН кўрсаткичлари 5,23-5,91 оралиғида, намлик ва учувчан моддалар масса улуши 61,2-62,9 % оралиғида, эмульсияларнинг барқарорлиги 97,6-98,9 % оралиғида ва қовушқоқлиги 11200-12000 сРа оралиғида бўлди.

Маълумки, косметика маҳсулотларининг сифати нафақат уларнинг физик-кимёвий кўрсаткичлари билан, балки уларнинг органолептик ва терига таъсир этиш хусусиятлари билан ҳам баҳоланади. Баъзан физик-кимёвий кўрсаткичлари юқори бўлган кремларнинг органолептик кўрсаткичлари талабга жавоб бермаслиги мумкин. Айрим холларда барча кўрсаткичлар яхши бўлса-да терига суртилиши, сингиши ва таъсири салбий бўлиши мумкин. Шунинг учун кейинги тажрибаларда лаборатория шароитида тайёрланган кремларнинг органолептик ва терига таъсир этиш хусусиятлари таҳлил қилинди. Бунинг учун 10 та кремни қўллаб кўришга розилик билдирган кишиларнинг териларига тайёрланган кремлардан суртиб кўрилди. Тажрибада кремларнинг гомогенлиги, консистенцияси, ёпишувчанлиги, суркалувчанлиги, хиди, терига сўрилиши ва майинлиги таҳлил қилинди ҳамда натижалар 5 баллик тизимда баҳоланди. Хар бир иштирокчидан кўйилган баҳолар жамланиб, ўртача арифметик қийматлари аниқланди. Олинган натижалар 1-расмда график шаклида тасвирланди.

1-расм. Амигдалин билан бойитилган кремларнинг органолептик кўрсаткичлари

1-расмдаги график маълумотларидан кўринадики, барча кремларнинг сифати 4 балдан юқори бўлиб, барча кўрсаткичлари яхши натижаларни қайд қилди. Натижалар ичида энг яхши қийматлар К3 ва К7 рецептлардаги кремларда кузатилди. Жумладан

гомогенлик К4 рецептда, терига сўрилиши К1 рецептда, майинлик К4 рецептларда энг юқори қийматлар қайд этилган.

ХУЛОСА

Ушбу тадқиқот ишидан қуйидаги хулосалар олинди:

-.. ўрик, шафтоли ва аччиқ бодом мойларидан сифатли намлантирувчи кремни ишлаб чиқиш учун ишлатилиши мумкин,

-.. мавжуд намлантирувчи кремдаги зайтун мойини данак мойлари билан алмаштирилганда, кремнинг органолептик ва сифат кўрсаткичлари янада яхшиланиши кузатилди,

-.. ўрик, шафтоли ва аччиқ бодом мойларини 1:1:1 нисбатлардаги аралашмаларидан тайёрланган композицияни крем рецептига киритилганда олинадиган крем таркибида амигдалиннинг миқдори 7,0-7,5 мг/г оралиғида бўлиши аниқланди.

REFERENCES

1. Chauhan, Lalita & Gupta, Shalini. (2020). Creams: A Review on Classification, Preparation Methods, Evaluation and its Applications. *Journal of Drug Delivery and Therapeutics*.
2. Chanchal, D., & Swarnlata, S. Novel approaches in herbal cosmetics. // *Journal of Cosmetic Dermatology*, - 2008. - №7(2), p. 89–95.
3. Michalak M., Glinka R. Plant oils in cosmetology and dermatology // *Pol J Cosmetol*, - 2018, - № 21(1). p. 2-9.
4. Karemore, M. N., Y. M. Charde, P. Dharmadhikari, and S. M. Bhise. Formulation and evaluation of a moisturizing cream using almond butter. *International Journal of Pharmaceutical Sciences and Drug Research*, Vol. 9, no. 3, May 2017, pp. 105-22, doi:10.25004/IJPSDR.2017.090302.
5. Balsam MS, Sagarin E. *Cosmetic Science & Technology*. 2nd edition, 2008; Volume-2, Wiley India Pvt Ltd; pp. 20.
6. Karemore, Megha & Shah, Hemendra & Dharmadhikari, P. & Bhise, S.. (2017). Formulation and Evaluation of a Moisturizing Cream using Almond Butter. *International Journal of Pharmaceutical Sciences and Drug Research*. 9. 10.25004/IJPSDR.2017.090302.
7. U. Amon, S. Erndt. Evaluation of a Moisturizing Cream Containing Sweet Almond Oil and Gyceryl Polymethacrylate in Patients with Chronic Inflammatory Skin Diseases. *Journal of Allergy and Clinical Immunology*, Volume 119, Issue 1, S207
8. Oftadeh, Ramin & Azadi Sohi, Mojtaba & Donovan, Mark & Langer, Jessica & Liao, I-Chien & Ortiz, Christine & Grodzinsky, Alan & Luengo, Gustavo. (2023). Poroelastic behavior and water permeability of human skin at the nanoscale. *PNAS Nexus*. 2.
9. Wu, H., Shi, J., Xue, S., Kakuda, Y., Wang, D., Jiang, Y., Subramanian, J. Essential oil extracted from peach (*Prunus persica*) kernel and its physicochemical and antioxidant properties // *LWT - Food Science and Technology*, - 2011. - №44(10), p. 2032–2039.
10. Kothapalli, Lata & Raut, Vaidehi & Thomas, Asha. (2023). Seed Oils in Treatment of Skin Aging and Photoaging. *Current Cosmetic Science*. 02.

О МАТЕМАТИЧЕСКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ ПРОЦЕССА ПНЕВМОСЕПАРАЦИИ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

¹Артиков Аскар, ²Карабаев Дилшод, ³Юнусов Боходир

^{1,2,3}Ташкентский химико-технологический институт, Ташкент, Узбекистан.

artikof@rambler.ru, kdtinfo659@gmail.com

Аннотация. В статье показано, формулирование построения математической модели процесса сепарирования сыпучих материалов в псевдооживленном слое, на основе системного изучения установки. Анализом процессов протекающих внутри аппарата с псевдооживленным слоем составлена иерархическая структура процесса. Получены математическое описание определения скорости осаждения мелкодисперсных частиц, математическое описание определения предельного размера частиц, определения количество частиц осаждаемых в аппарате. Выполнен сопоставительный анализ математического описания определения предельного размера частиц с математическими описаниями, в которых дано в литературных данных, на основе которого установлено незначительная разность между ними.

Ключевые слова: центробежная сила, газоздушный поток, сепарация, псевдооживленный слой, ускорение частицы, matlab.

Abstract. The article shows the formulation of the construction of a mathematical model of the process of separating bulk materials in a fluidized bed, based on a systematic study of the installation. By analyzing the processes occurring inside the apparatus with a fluidized bed, a hierarchical structure of the process was compiled. A mathematical description of the determination of the rate of settling of fine particles, a mathematical description of the determination of the limiting particle size, and the determination of the number of particles deposited in the apparatus are obtained. A comparative analysis of the mathematical description of the determination of the limiting particle size with the mathematical descriptions, which are given in the literature data, was carried out, on the basis of which an insignificant difference between them was established.

Keywords: centrifugal force, gas-air flow, separation, fluidized bed, particle acceleration, matlab.

Annotatsiya. Maqolada o'rnatishni tizimli o'rganish asosida mavhum qaynash qatlamda quyma materiallarni ajratish jarayonining matematik modelini qurish formulasi ko'rsatilgan. Mavhum qaynash qatlamli apparat ichida sodir bo'ladigan jarayonlarni tahlil qilib, jarayonning ierarxik tuzilishi tuzilgan. Mayda zarrachalarning cho'kish tezligini aniqlashning matematik tavsifi, chegaralovchi zarracha kattaligini aniqlashning matematik tavsifi va apparatda yotqizilgan zarrachalar sonini aniqlashning matematik tavsifi olinadi. Adabiyot ma'lumotlarida keltirilgan matematik tavsiflar bilan chegaralovchi zarracha o'lchamini aniqlashning matematik tavsifini qiyosiy tahlil qilish amalga oshirildi, buning asosida ular o'rtasidagi farq aniqlandi.

Kalit so'zlar: markazdan qochma kuch, gaz-havo oqimi, ajratish, suyuq qatlam, zarracha tezlanishi, matlab.

Введение

Аналитический обзор литературных источников свидетельствует, что для сепарирования сыпучих материалов используется значительное множество аппаратов, в которых процесс разделения частиц происходит либо по их размерам, либо по плотности.

Наиболее приемлемыми с точки зрения задач энерго-ресурсосбережения, рациональной эксплуатации и организации процесса сепарирования следует признать пневмосепараторы. Однако из-за недостаточности теоретической и практической информации пневмосепарация в псевдооживленном слое используется в недостаточном объеме. Предложен последовательно осуществляемый метод сепарации сыпучих материалов по размерам и плотности. На основе рассмотрения технологической установки пневмосепарирования сыпучих материалов в псевдооживленном слое как большую сложную техническую систему, осуществлен ее многоступенчатый системный анализ. Исследование и анализ пневмосепарацию сыпучего материала в псевдооживленном слое выполнен на четырех иерархических уровнях компьютерного моделирования и управления. Проведены эксперименты на лабораторной экспериментальной установке и испытаны режимы процесса обогащения руд металлов методом пневмосепарирования в псевдооживленном слое, а также вычислительные эксперименты на компьютерной модели, результаты которых сопоставлялись с результатами лабораторных испытаний и путем направленного случайного поиска, определено оптимальное значение коэффициента обогащения ($k=0,018$). Установлена адекватность предложенной компьютерной модели сепарирования сыпучих материалов в псевдооживленном слое.

Методы исследований

Для разработки методологии расчета пневмосепарирования сыпучих материалов, в частности, руд благородных металлов в псевдооживленном слое рассмотрено устройство в виде кибернетической системы. Пневмосепарирование в псевдооживленном слое показана в рисунке 1, со входными и выходными параметрами данной системы:

Рис.1.

Входными параметрами являются: расход материала (если в периодическом режиме, то масса материала m_1), концентрация нужного материала первого, второго, третьего и т.д., в зависимости от выбираемого материала, здесь в аппарат подается воздух-газ с определенным расходом, концентрацией какого-то продукта, а также давление, размеры частиц и другие.

Выходными параметрами являются: расход сепарируемого материала, концентрация этого компонента (a_{11}), расход газа, концентрация компонента в газе x_1 и другие.

В аппарат подается материал с определенной концентрацией. С подачей газа, происходит псевдооживление и часть материала остается в аппарате, а часть материала уходит с воздухом. Для моделирования процесса в системе составлена уравнение материального баланса, для выбранного компонента например, для металла a_1 .

$$\frac{dm_1}{d\tau} = g_{10} - g_{11} - \Delta g_1 \quad (1)$$

Где, m_1 - масса материала в псевдооживленном слое, определяемое по уравнению:

$$m_1 = m_0 \cdot \alpha_1, \quad (2)$$

здесь m_0 – общая масса псевдооживленного слоя;

a_1 - концентрация материала в псевдооживленном слое;

g_{10} и g_{11} – соответственно, приток и расход нужного материала в аппарат с псевдооживленным слоем.

Δg_1 . это количество материала, который переходит в газовую фазу, определяемая по уравнению: $\Delta g_1 = \kappa_1 a_1$

Структуру потоков в псевдооживленном слое можно отнести к модели идеального перемешивания, чему соответствует одинаковая концентрация во всем псевдооживленном слое, а следовательно, концентрация выходящего материала тоже имеет такую-же концентрацию, a_1 .

Для нахождения значения m_1 , необходимо вычислить массу псевдооживленного слоя m_0 по уравнению:

$$m_0 = V_{nc} \rho_{nc} \quad (3)$$

где, V_{nc} -объем псевдооживленного слоя, равно $V_{nc} = S_c h_{nc}$ (здесь, S_c -поперечное сечение слоя; h_{nc} -высота псевдооживленного слоя), ρ_{nc} -плотность псевдооживленного слоя.

Подставляя находим,

$$m_0 = S_c h_{nc} \rho_{nc} \quad (4)$$

Расход компонента поступающего в аппарат g_{10} , определяется общим расходом материала в аппарат G_0 и её концентрацией a_{10} .

$$g_{10} = G_0 a_{10} \quad (5)$$

Расход компонента покидающий аппарат g_{11} , определяется расходом материала G_1 и её концентрацией a_{11} .

$$g_{11} = G_1 a_{11} \quad (6)$$

Где, G_0 -общий расход материала в аппарат; G_1 -расход выходящего материала.

Что такое Δg_1 . Это количество материала, который переходит в газовую фазу.

$$\Delta g_1 = \kappa_1 a_1 \quad (7)$$

где, κ_1 – коэффициент обогащения.

Чем больше этот коэффициент, тем больше материал переходит в газовую фазу. Теперь мы можем рассмотреть процесс для сепарирования нескольких компонентов. Если в первом случае $\Delta g_1 = \kappa_1 a_1$, для второго случая $\Delta g_2 = \kappa_2 a_2$, это будет концентрация другого компонента и соответственно другой коэффициент κ_2 и a_2 и для третьего случая, $\Delta g_3 = \kappa_3 a_3$ коэффициент третьего компонента и концентрация третьего компонента. Это означает что если допустим в руде содержится золото то он не переходит в газовую фазу, т.е. κ_1 равняется нулю, если в руде содержится песок, то коэффициент « κ » очень большой, если допустим железа или другой компонент, тогда коэффициент « κ » имеет другое значение.

Коэффициент «к», может зависит от расхода газа, от толщины псевдооживленного слоя, от диаметра частиц, от плотности, от коэффициента сопротивление и т.д.

Подставив значение параметров, получим следующее дифференциальное уравнение

$$\frac{da_{i1}}{d\tau} = \frac{1}{s_c \cdot h_{n.c} \cdot \rho_{n.c}} (G_0 \cdot a_{i0} - G_1 a_{i1} - K \cdot a_{i1}) \quad (8)$$

Если. в непрерывном режиме, при установившемся состоянии, концентрации компонентов на входе и на выходе не меняются, тогда в псевдооживленном слое концентрации не меняются.

Второй случай периодический процесс сепарации сыпучего материала. В аппарат закладывается материал и после чего начинается подача воздуха. При этом концентрация нужного компонента будет увеличиваться, а концентрации ненужных компонентов уменьшаются. В частном случае, когда $G_0 = 0$, уравнение (8) примет следующий вид:

$$\frac{da_{et}}{d\tau} = \frac{-k_1 \cdot a_{et}}{S_c \cdot h_{n.c} \cdot \rho_{n.c}} \quad (9)$$

Проводя эксперименты, в периодическом режиме можем определить значение коэффициента «к».

Методика определения параметра k_1 показана на основе проведенных лабораторных экспериментов. Для исследования процесса сепарации в аппаратах с псевдооживленным слоем, собрана лабораторная установка, которая содержит: аппарат 1, где процесс сепарации происходит во псевдооживленном слое; циклоны (2,3, и 4), где происходит разделение частиц по удельному весу; загрузочный патрубок пробы руды для обогащения 5; входной патрубок воздуха 6, преградительная сетка 7; сборники разделенных фракций 8; компрессор 9; выходной патрубок воздуха 10.

Рис.2.

Лабораторная установка имеет следующие показатели $d=25\text{мм}$, $h=300\text{мм}$, $G_B=0,05\text{г/с}$.

На основе компьютерной модели методом случайного поиска (последовательного приближения) определена величина коэффициента обогащения, $\kappa_1 = 0,047$

Имея ввиду величины коэффициента обогащения построена компьютерная модели непрерывного процесса. Для этого, обогащаемая руда принята двухкомпонентной, т.е. состоящей из двух фракций. Одна остается в псевдооживленном слое и другая фракция должна полностью перейти в газовую фазу (т.е. уходит с газам). Тогда материальный баланс по тяжелому компоненту имеет вид:

$$G_0(1 - \alpha_0) = G_1(1 - \alpha_1) \quad (10)$$

Где, G_0 – расход двухкомпонентной руды в аппарат с концентрацией α_{10} , соответствующий начальной концентрации легкого компонента; G_1 - расход обогащенной руды из псевдооживленного слоя с концентрацией легкого компонента α_{11} .

Решая данное уравнение относительно G_1 получим

$$G_1 = G_0 \cdot \frac{1 - \alpha_{10}}{1 - \alpha_{11}} \quad (11)$$

Подставляя значения α_{10} и α_{11} в данное уравнение можно вычислить G_1 .

Имея ввиду уравнение (11) и подставляя его в уравнение (8) получим дифференциальное уравнение для расчета концентрации летучего компонента

$$\frac{d\alpha_1}{d\tau} = \frac{1}{s_c \cdot h_{n.c} \cdot \rho_{n.c}} \left(G_0 \alpha_0 - G_0 \left(\frac{1 - \alpha_0}{1 - \alpha_1} \right) \alpha_1 - \kappa_1 \alpha_1 \right) \quad (12)$$

Из этого уравнения определяется концентрация летучего - ненужного компонента α_{11} в обогащаемом материале.

Для решения этого уравнение построена компьютерная модель (рис.3.).

Рис.3

Исследование этой компьютерной модели позволяет определить характеристики процесса пневмосепарации материала. Варьируя значениями входных параметров можно получить различные показатели пневмосепарации в периодическом и непрерывном режимах.

Для процесса непрерывного сепарирования в выбранной лабораторной установке

проведены исследования обогащения руды. Результаты исследований на компьютерной модели приведены на рис.4. Из графика видно, что при выбранном режиме доля легкой фракции от 0.9 уменьшается до 0.2, т.е. обогащение руды происходит на 70%.

Таким образом, рассматривая установку пневмосепарации в виде объекта имеющей входные и выходные параметры, составлена математические описания и компьютерная модель как периодического так и непрерывного процессов. Из модели периодического процесса, сопоставляя экспериментальные данные лабораторной установки, определен коэффициент обогащения сыпучего материала. Подставляя этот коэффициент в компьютерную модель, определен характер непрерывного сепарирования сыпучих материалов в псевдооживленном слое.

Рис. 4.

REFERENCES

1. Seung-Yoon N., Ji-EunH., Sang-Hee W. Performance improvement of a cyclone separator using multiple subsidiary cyclones. *Powder Technology*, 2018, vol. 338, pp. 134-138.
2. Yujie B., Hong J., Yaozhuo L., Lei L., Shengqing Y. Analysis of Bubble Flow Mechanism and Characteristics in Gas-Liquid Cyclone Separator. *The Processes Journal*, 2021, vol. 9, pp. 123-148.
3. ZhuweiG., Juan W. Effects of different inlet structures on the flow field of cyclone separators. *Powder Technology*, 2020, vol.372, pp. 65-87.
4. Li Q., QinggongW., Weiwei W., Zilin Z., KonghaoZ. Experimental and computational analysis of a cyclone separator with a novel vortex finder. *Powder Technology*, 2019, vol. 360, no. 10, pp. 10-16.
5. HualinW., YanhongZ., Jian-Gang W., Honglai L. Cyclonic Separation Technology: Researches and Developments. *Journal of Chemical Engineering*, 2012, vol. 20, pp.212-219.
6. Hosien M., Shaimaa S. Effect of Solid Loading on The Performance of Gas - Solids Cyclone Separators. *Mansoura Engineering Journal*, 2020, vol. 34, pp. 16-25.
7. Wei Y., Zhang J., Jianfei S., Wang T. Experimental study of the natural cyclone length of a cyclone separator. *Journal of Engineering for Thermal Energy and Power*, 2010, vol. 25, pp. 206-210.
8. Aggarwal N., Bhubhiya K. Optimum Design of Cyclone Separator. *AIChE Journal*, 2009, vol. 55, pp. 2279 - 2283.

9. Guangrong L., Yongjun H., Xianjin W., Hang W., Mingjun D. Study on Separation Performance of Gas-Liquid Cyclone Separator with Pulsating Feeds. *Mechanical Engineering*, 2021, pp. 14-23.
10. Thorn R. Reengineering the cyclone separator. *Metal Finishing*, 1998, vol. 96, 30 p.

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ФОРМЫ СЕЧЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ИЗ
КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ РАБОЧИХ ОРГАНОВ
ХЛОПКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ МАШИН**

Тухташева Малохат Нафасовна

PhD, доц. Кафедры: Основы инженерной графики и механики, Ташкентского химико-технологического института, Республика Узбекистан, г. Ташкент

E-mail: tuxtasheva@list.ru

Аннотация. На этом статье проведен анализ конструкции рабочих органов хлопкоперерабатывающих машин и механизмов позволил выявить ряд их технологических и конструктивных недостатков, одним из которых является не совершенность конструкции колков рабочих органов. Правильный выбор формы сечения колка имеет важное значение при разработке конструкции колка. В связи с этим проведены расчетно-теоретические и экспериментальные исследования по выбору оптимальной формы сечения колка рабочих органов машин и механизмов. Для выбора оптимальной формы сечения колка и определения влияния его на эффективность работы хлопковых машин и механизмов, определим перемещение колка под действием нагрузки. Рациональным типом сечения колка является сечение формы швеллера, обеспечивающее минимальное перемещение колка от сосредоточенной силы и надежную прочность.

Ключевые слова: рабочих органов, хлопкоперерабатывающих машин, колков, рабочих орган, швеллер

Abstract. In this article analyzes the construction workers of cotton processing machinery revealed a number of technological and design flaws, one of which is not quite peg design working bodies. The correct choice of cross-sectional shape chopping is essential when designing the chopping. In connection with this settlement and conducted theoretical and experimental studies on the optimal shape of the section chopping working bodies and machinery. To select the optimal shape of the section chopping and determining its effect on the efficiency of cotton machinery, define the chopping movement under load. Rational type section is the section of the form chopping channel, providing the minimum displacement of chopping concentrated force and reliable strength.

Keywords: working bodies, cotton processing mashines, pegs, working body, channel

Аннотация. Ушбу мақолада пахтани қайта ишлаш машина ва механизмларнинг ишчи органларидаги бир қатор технологик ва конструктив муаммолар, жумладан, ишчи қозикли орган конструкцияси таҳлил қилинган. Қозикчанинг кўндаланг кесим шаклини танлаш уни тайёрлашда муҳим аҳамиятга эга бўлиб, шунга кўра мақбул кўндаланг кесим шаклини аниқлаш учун бир қатор назарий ва амалий тадқиқотлар ўтказилди. Машина ва механизмлардаги ишчи органларнинг самарадорлигини орттиришда ва қозикнинг кўндаланг кесимини мақбул шаклини танлашда юкланишлар таъсиридаги қозикчанинг кўчишини аниқладик. Швеллерсимон шакл қозикчанинг рационал шакли бўлиб, шу шакли қозикча мужаассамлашган кучлар таъсирида минимал кўчишига эга бўлиб, мустаҳкамлиги таъминланиши аниқланди.

В настоящее время для механизации трудоемких работ с хлопком-сырцом созданы ряд машин и механизмов. Проведенный анализ [1] конструкции рабочих органов этих машин позволил выявить ряд их технологических и конструктивных недостатков, одним из которых является не совершенность конструкции колков рабочих органов хлопкоперерабатывающих машин и механизмов, взаимодействующих с хлопком-сырцом

при его приемке и транспортировке, разборке бунтов, а также при рытье туннелей в бунтах. Существующая конструкция колков рабочих органов, перегружателя передвижного хлопка (ХПП), разборщика бунта хлопка (РБА), разборщика-питателя (РП), туннелеройной машина (ОБТ), телескопического туннелобразователя ТТ1, имеющая копьевидную форму, не обеспечивает достаточного захвата порции хлопка при его транспортировании, из-за чего наблюдается россыпь его обратно в бункер машин и механизмов. Это приводит к снижению эффективности работы машин, влияющих на бесперебойную работу технологической линии.

Поэтому, правильный выбор формы сечения колка имеет важное значение при разработке конструкции колка. В связи с этим проведены расчетно-теоретические и экспериментальные исследования по выбору оптимальной формы сечения колка рабочих органов машин и механизмов. Для повышения эффективности захвата колковых рабочих органов машин и механизмов разработана наиболее рациональная форма захватывающих элементов [3], изготовленных из экономических полимерных антифрикционно-износостойких материалов на основе термопластичных полимеров полиэтилена высокой прочности (ПЭВП), полипропилена (ПП) и пентапласта (ПНП), обладающие высокими демпфирующими, антифрикционными, физико-механическими свойствами и отличающиеся от традиционных конструкционных материалов дешевизной по стоимости композиции и простотой технологии получения.

Колок из КПМ рабочего орган перегружателя передвижного хлопка имеет форму криволинейной поверхности, загнутой по радиусу в направлении захвата массы хлопка-сырца, имеющей переменное сечение от головной части к основанию. В головной части колок имеет сферическое закругление, облегчающее их внедрение в массу хлопка. Предварительно установлено, что

Известно [4], что наиболее выгодными сечениями балок с точки зрения затраты материала являются такие, у которых наибольшая доля материала размещена в верхней и нижней частях сечения, где напряжение наибольшее и материал поэтому полно используется.

Для количественной оценки рационального выбора сечения (по затрате материала) может служить безразмерная величина

$$\omega_x = \frac{W_x}{\sqrt{F^3}},$$

где ω_x - осевой удельный момент сопротивления;

W_x - момент сопротивления, см²

F - площадь сечения колка, см²

В таблице 1 приведены значения ω_x для некоторых наиболее распространенных сечений. Площадь сечения (F), момент сопротивления изгибу (W_x), осевой момент инерции относительно центральной оси X (I_x), определялись, пользуясь известными формулами [4].

Таблица 1.

Тип сечения	ω_x , осевой удельный момент сопротивления	F, площадь сечения см ²	W_x , момент сопротивления см ²	I_x , осевой момент инерция относительно оси X, X (I_x)
Круг	0.143	12.57	6.283	12.566
Квадрат	0.167	16.00	10.666	21.333
Прямоугольник	0.186	20.00	16.666	41.666
Эллипс	0.187	15.70	9.817	24.543
Трапедия	0.178	16.00	11.393	20.888
Швеллер	0.2838	14.00	14.866	40.1
Тавр	0.188	16.50	12.613	31.53

Из таблицы 1 видно, что наименее выгодными являются круглое, квадратное сечения, у которых количество материала сконцентрировано у нейтральной оси, где материал весьма мало.

Наиболее выгодными являются сечения в форме швеллера, тавра, эллипса, прямоугольника и трапеции. Однако не всегда сечения симметричные относительно нейтральной оси являются экономичным.

Для выбора оптимальной формы сечения колка[1] и определения влияния его на эффективность работы хлопковых машин и механизмов, определим перемещение колка под действием нагрузки. Согласно данным[2] на колок действуют усилия в пределах от 85.0 до 500.Н. Представим колок в виде консольного криволинейного бруса переменной высоты $h(\varphi)$ и длиной l , расчетная схема которого показана на рисунке:

Здесь $\alpha = \arcsin \frac{l}{\rho}$ - угол круговой оси бруса, ρ и φ полярные координаты, x, y -

текущие координаты прямоугольной системы с центром в точке А. Из чертежа следует

$$x = \rho [\cos(\alpha - \varphi) - \cos \varphi],$$

$$y = \rho [\sin \alpha - \sin(\alpha - \varphi)].$$

Очертание криволинейного бруса такой формы можно получить дугами трех окружностей с центрами на общей горизонтали, но с разными радиусами ρ_B, ρ и ρ_H .

Для решения таких задач необходимо отыскать удачную функцию изменения высоты кругового бруса $h(\varphi)$ по его длине, а следовательно, и момента инерции поперечного сечения $I(\varphi)$, которые в дальнейшем можно было бы проинтегрировать.

Рассматриваемая форма криволинейных брусьев довольно точно аппроксимируется следующей функцией двух переменных [3]:

$$h(y, \varphi) = \frac{h_{\max} y}{l} \frac{1}{[1 - \sin(\alpha - \varphi)]}.$$

Тогда переменный момент инерции сечения можно представить следующей зависимостью:

$$I_z(y, \varphi) = I_{\max} \frac{[\sin \alpha - \sin(\alpha - \varphi)]^3}{\sin^3 \alpha \cdot [1 - \sin(\alpha - \varphi)]^3}.$$

Используя интеграл Мора [4] определяем перемещение бруса по следующей формуле:

$$\Delta = \int_s \frac{M \bar{M} ds}{EI(y)},$$

где M – изгибающий момент от заданной нагрузки P ;

\bar{M} – изгибающий момент от единичной нагрузки $P = 1$;

E – модуль упругости, МПа;

$J(y)$ – осевой момент инерции поперечного сечения относительно оси y , см².

Составляем выражения изгибающих моментов от заданной нагрузки P и единичной нагрузки $P=1$:

$$\bar{M} = -P \rho [\sin \alpha - \sin(\alpha - \varphi)],$$

$$M = -\rho [\sin \alpha - \sin(\alpha - \varphi)].$$

Интегрирование будем выполнять по длине консольного бруса, приняв $ds = \rho d\varphi$.

Подставляя в интеграл выражения моментов M и \bar{M} , выполняя преобразования, получим общее выражения перемещения бруса в интегральной форме:

$$\Delta_{1P_1} = \frac{P \rho^3 \sin^3 \alpha}{EI_{\max}} \int_s \frac{[1 - \sin(\alpha - \varphi)]^3}{\sin \alpha - \sin(\alpha - \varphi)} d\varphi \quad (1)$$

Рассчитывая интеграл (1), получим функцию перемещения криволинейного бруса:

$$\int_s \frac{(1 - \sin(\alpha - \varphi))^3}{\sin \alpha - \sin(\alpha - \varphi)} d\varphi \quad (2)$$

Для определения интеграла (2) введем универсальное обозначения:

$$tg \frac{t}{2} = a, dt = \frac{2}{1+a^2} da \quad (3)$$

$$\varphi - \alpha = t, d\varphi = dt$$

Тогда интеграл (2) имеет вид:

$$\int_s \frac{(1 + \sin t)^3}{\sin \alpha + \sin t} dt \quad (4)$$

Используя остаточное деление упростим под интегральное выражение

$$\Phi(t) = \frac{(1 + \sin t)^3}{\sin \alpha + \sin t}.$$

Тогда

$$\Phi(t) = \frac{(1 + \sin t)^3}{\sin \alpha + \sin t} = \sin^2 t + \sin t \cdot (3 - \sin \alpha) + 3 - 3 \sin \alpha + \sin^2 \alpha + \frac{1 - \sin \alpha \cdot (3 - 3 \sin \alpha + \sin^2 \alpha)}{\sin \alpha + \sin t}$$

(5)

Каждый суммирующее выражение (5) можно легко интегрировать:

$$\int_s \Phi(t) dt = \int_s \left[\frac{1 - \cos 2t}{2} + (3 - \sin \alpha) \sin t + 3 - 3 \sin \alpha + \sin^2 \alpha + \frac{1 - \sin \alpha \cdot (3 - 3 \sin \alpha + \sin^2 \alpha)}{\sin \alpha + \sin t} \right] dt =$$

$$= \frac{1}{2} t - \frac{1}{4} \sin 2t - (3 - \sin \alpha) \cos t + (3 - 3 \sin \alpha + \sin^2 \alpha) t + \int_s \frac{1 - \sin \alpha \cdot (3 - 3 \sin \alpha + \sin^2 \alpha)}{\sin \alpha + \sin t} dt$$

(6)

При расчете интеграла (6) используем обозначение (3):

$$\int_s \frac{1 - \sin \alpha \cdot (3 - 3 \sin \alpha + \sin^2 \alpha)}{\sin \alpha + \sin t} dt = \frac{1 - \sin \alpha \cdot (3 - 3 \sin \alpha + \sin^2 \alpha)}{\sin \alpha} \int_s \frac{dt}{1 + \frac{\sin t}{\sin \alpha}} =$$

$$= \frac{2 - 2 \sin \alpha \cdot (3 - 3 \sin \alpha + \sin^2 \alpha)}{\sqrt{\sin^2 \alpha - 1}} \operatorname{arctg} \left(\frac{\operatorname{tg} \frac{t}{2} \cdot \sin \alpha + 1}{\sqrt{\sin^2 \alpha - 1}} \right)$$

(7)

Итак, приведем общее решение выражение (7):

$$\int_s \frac{(1 - \sin(\alpha - \varphi))^3}{\sin \alpha - \sin(\alpha - \varphi)} d\varphi = \frac{1}{2} (\varphi - \alpha) \Big|_0^{\varphi_0} - \frac{1}{4} \sin 2(\varphi - \alpha) \Big|_0^{\varphi_0} - (3 - \sin \alpha) \cdot \cos(\varphi - \alpha) \Big|_0^{\varphi_0} +$$

$$+ (3 - 3 \sin \alpha + \sin^2 \alpha) \cdot (\varphi - \alpha) \Big|_0^{\varphi_0} + \frac{2 - 2 \sin \alpha \cdot (3 - 3 \sin \alpha + \sin^2 \alpha)}{\sqrt{\sin^2 \alpha - 1}} \operatorname{arctg} \left[\frac{\operatorname{tg} \frac{\varphi - \alpha}{2} \cdot \sin \alpha + 1}{\sqrt{\sin^2 \alpha - 1}} \right] \Big|_0^{\varphi_0} =$$

$$= \frac{1}{2} \varphi_0 - \frac{1}{4} \sin 2(\varphi_0 - \alpha) - \frac{1}{4} \sin 2\alpha - (3 - \sin \alpha) \cdot \cos(\varphi_0 - \alpha) + (3 - \sin \alpha) \cdot \cos \alpha + (3 - 3 \sin \alpha + \sin^2 \alpha) \cdot$$

$$\cdot (\varphi_0 - \alpha) + (3 - 3 \sin \alpha + \sin^2 \alpha) \cdot \alpha + \frac{2 - 2 \sin \alpha \cdot (3 - 3 \sin \alpha + \sin^2 \alpha)}{\sqrt{\sin^2 \alpha - 1}} \operatorname{arctg} \left[\frac{\operatorname{tg} \frac{\varphi_0 - \alpha}{2} \cdot \sin \alpha + 1}{\sqrt{\sin^2 \alpha - 1}} \right] -$$

$$- \operatorname{arctg} \left[\frac{1 - \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} \cdot \sin \alpha}{\sqrt{\sin^2 \alpha - 1}} \right].$$

(8)

Упростим выражения (8):

$$\frac{1}{2} \varphi_0 - \frac{1}{2} (\sin 2(\varphi_0 - \alpha) - (3 - \sin \alpha) \cdot (\cos(\varphi_0 - \alpha) - \cos \alpha) + (3 - 3 \sin \alpha + \sin^2 \alpha) \cdot \varphi_0 +$$

$$\frac{2 - 2 \sin \alpha \cdot (3 - 3 \sin \alpha + \sin^2 \alpha)}{\sqrt{\sin^2 \alpha - 1}} \left[\operatorname{arctg} \left(\frac{\operatorname{tg} \frac{\varphi_0 - \alpha}{2} \sin \alpha + 1}{\sqrt{\sin^2 \alpha - 1}} \right) - \operatorname{arctg} \left(\frac{1 - \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} \sin \alpha}{\sqrt{\sin^2 \alpha - 1}} \right) \right]$$

(9)

В итоге получаем формулу перемещения (прогиба) криволинейного консольного бруса переменной высоты от сосредоточенной нагрузки P :

$$\Delta_{lP_1} = \frac{P \rho^3 \sin^3 \alpha}{EI_{\max}} \left[\frac{1}{2} (\varphi_0 - \sin(\varphi_0 - \alpha) + \sin 2\alpha) - 3 \sin \alpha \cdot (\cos(\varphi_0 - \alpha) - \cos \alpha) + (3 - 3 \sin \alpha + \sin^2 \alpha) \cdot \varphi_0 + \frac{2(1 - \sin \alpha \cdot (3 - 3 \sin \alpha + \sin^2 \alpha))}{\sqrt{\sin^2 \alpha - 1}} \left[\operatorname{arctg} \left(\frac{\operatorname{tg} \frac{\varphi_0 - \alpha}{2} \sin \alpha + 1}{\sqrt{\sin^2 \alpha - 1}} \right) - \operatorname{arctg} \left(\frac{1 - \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} \sin \alpha}{\sqrt{\sin^2 \alpha - 1}} \right) \right] \right]$$

(10)

Решая с помощью ЭВМ данное уравнение, находим величину безразмерного параметра $\Phi(\alpha)$. Получение $\Phi(\alpha) \approx 0.143$. После этого по формуле вычисляем максимальное перемещения консольного бруса от силы P при следующих данных: $l = 18 \text{ см}$, $\rho = 27 \text{ см}$, $\alpha = 42^\circ$.

Напряжение изгиба колка под действием силы P определяется по известной формуле:

$$\sigma_u = \frac{M_{\max} z_{\max}}{I_{\max}} \leq [\sigma_u], \text{ МПа},$$

где z_{\max} – максимальное расстояние от нейтральной оси, м. Основные результаты расчетов сведены в таблицу 2.

Таблица 2

Тип сечения колка	Материал колка, (композиция на основе)	Усилие, действующее на колки Р, Н							
		85,0		350,0		500,0		750,0	
		Перемещение Δ , мм	Предел прочности и при изгибе σ_u , МПа напряжение	Перемещение Δ , мм	Предел прочности при изгибе σ_u , МПа напряжение	Перемещение Δ , мм	Предел прочности при изгибе σ_u , МПа напряжение	Перемещение Δ , мм	Предел прочности при изгибе σ_u , МПа напряжение
Тавр	АИПЭКМ	1.6286	1.473	6.076	6.0664	9.580	8.666	14.37	12.999
	АИППКМ	1.2214	1.473	6.029	6.0664	7.185	8.666	10.77	12.999
	АИПАПКМ	1.1104	1.473	4.572	6.0664	6.532	8.666	9.80	12.999
Швеллер	АИПЭКМ	0.474	0.4491	1.9519	1.950	2.789	2.642	4.18	3.967
	АИППКМ	0.355	0.4491	1.464	1.849	2.0913	2.642	3.14	3.967
	АИПАПКМ	0.323	0.4491	1.331	1.849	1.901	2.642	2.85	3.967
Трапеция	АИПЭКМ	1.069	0.865	4.404	3.563	6.291	5.091	9.44	7.635
	АИППКМ	0.8021	0.865	3.302	3.563	4.718	5.091	7.08	7.635
	АИПАПКМ	0.7291	0.865	3.003	3.563	4.298	5.091	6.43	7.635

АИПЭКМ–антифрикционно износостойкий полиэтиленовый композиционный материал

АИППКМ–антифрикционно-износостойкий полипропиленовый композиционный материал

АИПАПКМ–антифрикционно-износостойкий полиамидный композиционный материал.

Из таблицы 2 видно, что с увеличением усилий, действующих на колок, перемещение Δ и напряжение $\sigma_{\text{н}}$ колка также увеличивается.

В то же время, величина этих параметров зависит от типа сечения колка. Наименьшее перемещение наблюдается у колков, имеющих сечение типа швеллера. Так, например, при действии усилия $P=85,0$ Н на колок с сечениями типа швеллера, трапеции и тавра, величина перемещения колка составляет соответственно 0,35, 0,88, и 1,22 мм. Сравнивая полученные результаты следует отметить, что величина перемещения к колка с сечением типа швеллера в 2,3-3,5 раза меньше, чем у колков, имеющих сечение формы трапеции и тавра.

Таким образом, рациональным типом сечения колка является сечение формы швеллера, обеспечивающее минимальное перемещение колка от сосредоточенной силы и надежную прочность.

REFERENCES

1. Негматов С.С. Условия эксплуатации основных рабочих органов машин и механизмов для уборки и переработки хлопка-сырца, Ташкент : Узбекистан, 1980.-62с
2. Суслин А.Н. Садиков В.Р. Гулямов Г. Повышение производительности транспортных средств механизации. Хлопковая промышленность, 1974, № 2, с,16-20
3. Данилевский Г.Б. К определению криволинейных остроконечных брусьев переменной высоты от сосредоточенной нагрузки. Строительство и архитектура, 1974, №5, с.53-59.
4. Степин П.А. Сопротивление материалов. – М.: ИНТЕГРАЛ-ПРЕСС, 1997. – 320 с.

РЕЗУЛЬТАТЫ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЧЕРЕШНИ
Жасур Сафаров¹, Муроджон Пулатов²,
Шахноза Султанова³
^{1,2,3} Ташкентский государственный технический университет, Ташкент, Узбекистан
jasursafarov@yahoo.com, murod121@bk.ru, sh.sultanova@yahoo.com

Аннотация. Статья знакомит с исследованиями в области микробиологии черешни. Целью статьи является ознакомить с достижениями, полученными в процессе исследований по продлению срока хранения черешни. Для достижения этой цели нами был составлен план и график, а также была предложена схема, по которой черешня обрабатывалась ультрафиолетовым лучом, следовательно, в образце обработанной ультрафиолетовым лучом черешне гибли микробы в результате чего и был продлён срок хранения черешни. Вместе с этим в статье приведены результаты исследований.

Ключевые слова: Черешня, анализ, обработка, кислотность, качество, ультрафиолет, микробиология.

Abstract. The article introduces research in the field of sweet cherry microbiology. The purpose of the article is to introduce the achievements obtained in the process of research on extending the shelf life of sweet cherries. To achieve this goal, we drew up a plan and schedule, and also proposed a scheme according to which the cherries were processed with an ultraviolet ray, therefore, microbes died in the sample of the cherries treated with an ultraviolet ray, as a result of which the shelf life of the cherries was extended. Along with this, the article presents the results of research.

Keywords: Cherries, analysis, processing, acidity, quality, ultraviolet, microbiology

Annotatsiya. Maqolada gilos mikrobiologiyasi sohasidagi tadqiqotlar keltirilgan. Maqolaning maqsadi gilosning saqlash muddatini uzaytirish bo'yicha tadqiqotlar jarayonida erishilgan yutuqlar bilan tanishtirishdir. Quyidagi maqsadga erishish uchun biz reja va jadval tuzdik, hamda gilosni ultrabinafsha nurlari bilan qayta ishlash sxemasini taklif qildik. Ultrabinafsha nurlari bilan qayta ishlangan na'munalarda mikroblar o'lishi xisobiga gilosning saqlash muddati oshirilgan. Shu bilan birga, maqolada tadqiqot natijalari keltirilgan.

Kalit so'zlar: gilos, tahlil, qayta ishlash, sifat, ultrabinafsha, mikrobiologiya

Введение

Количественная оценка продовольственных потерь является сложной и дорогостоящей задачей, поскольку анализируются масштабы, местонахождение и причины продовольственных потерь и порчи. Кроме того, изменчивость наблюдений подчеркивает необходимость всесторонних измерений, чтобы точно определить, где происходят такие потери.

Основными причинами ухудшения качества, из-за которых потребители отказываются от этих продуктов, являются в основном их низкое исходное качество или недостаточная зрелость, перепроизводство из-за рыночной неопределенности, высокие питательные характеристики после сбора урожая, неправильная упаковка, увеличение наличия механических повреждений, гнили или неадекватная дезинфекция, неадекватное управление температурой в цепочке поставок без поддержания рекомендуемой температуры, чрезмерное обезвоживание, чрезмерная задержка между сбором урожая и потреблением [1-2].

Методы исследования

Черешня, обработано мощность УФ-С 4 кДж/м² (№3), показали самую высокую титруемую кислотность при хранении – 1,60%, за ней следуют образцы, мощность 2 кДж/м² (№2) – 1,57%. Кроме того, мы обнаружили, что контрольный образец имел самое низкое значение (1,49%) в конце хранения.

Концентрация кислот в плодах уменьшается, а сахаров увеличивается по мере созревания. Потеря воды плодами во время хранения всегда должна учитываться при интерпретации значений титруемой кислотности.

Результаты и обсуждения

В таблице 1 показан анализ дисперсии титруемой кислотности для черешни, обработано с УФ-С, который показывает значительный эффект при 95% доверительном уровне мощность УФ-С и времени хранения.

Таблица 1.

Анализ дисперсии титруемой кислотности черешня обработано с УФ-С

Переменная	Источник вариация	Сумма квадратов	Степени свободы	Средние квадраты	F	p
Титруемая кислотность	Мощность	0,080	2	0,040	17,618	0,000
	Время	0,818	4	0,204	89,502	0,000
	Мощность Время	0,005	8	0,001	0,254	0,976
	Ошибка	0,069	30	0,002		
	Общий	0,972	44			

В таблице 2 показаны результаты теста множественных сравнений Дункана, где можно указать, что существует значительная разница между обработками, обозначенная формированием подмножеств. Аналогичным образом, в подгруппе 2 имеется обработка 4 кДж/м² - 15 дней хранения, которая показала самый высокий процент титруемой кислотности (1,60%).

Таблица 2.

Тест Дункана на титруемую кислотность черешня обработано с УФ-С

Параметры	Результаты, %						
	1	2	3	4	5	6	7
0 кДж/м ² - 15 дней	1,48						
2 кДж/м ² - 15 дней		1,57					
0 кДж/м ² - 10 дней		1,58					
4 кДж/м ² - 15 дней		1,60					
2 кДж/м ² - 10 дней		1,64	1,64				
4 кДж/м ² - 10 дней			1,71	1,71			
0 кДж/м ² - 7 дней			1,72	1,72			
2 кДж/м ² - 7 дней				1,79	1,79		
0 кДж/м ² - 3 дней					1,81	1,81	
4 кДж/м ² - 7 дней					1,82	1,82	
0 кДж/м ² - 0 дней					1,87	1,87	1,87

2 кДж/м ² - 3 дней						1,88	1,88
2 кДж/м ² - 0 дней							1,91
4 кДж/м ² - 3 дней							1,92
4 кДж/м ² - 0 дней							1,93

Начальное количество плесени и дрожжей для контрольного образца было выше, чем количество в плодов, обработанных УФ-С, что свидетельствует о противогрибковом действии этой физической обработки, где количество уменьшалось с увеличением мощности излучения. Контрольный образец в конце хранения имел значение 21987 КОЕ/г, по сравнению с обработанными образцами, которые показали значения 18720 КОЕ/г и 18363 КОЕ/г, для 2 кДж/м² (№2) и 4 кДж/м² (№3) соответственно.

В таблице 3 показан модифицированный критерий Левена для подсчета плесени и дрожжей в черешня, где можно наблюдать однородность дисперсий ($p > 0,05$), что подтверждает применение дисперсионного анализа и использование мультипликатора Дункана. Сравнительный тест для определения обработки с наименьшим содержанием плесени и дрожжей.

Таблица 3.

Модифицированный тест Левена на содержание плесени и дрожжей в черешня обработано с УФ-С

Переменная ответа	Трансформация	Модифицированная статистика Левена	p
Плесень и дрожжи (КОЕ/г)	Базовый	0,690	0,766

В таблице 4 показан анализ дисперсии количества плесени и дрожжей в черешня, УФ-С, что указывает на значительный эффект при доверительном уровне 95% мощность излучения и времени хранения.

Критерий Левена эквивалентен однофакторному межгрупповому дисперсионному анализу (ANOVA), в котором зависимая переменная представляет собой абсолютное значение разницы между оценкой и средним значением группы, к которой принадлежит оценка (показано ниже как $Z_{ij} = |Y_{ij} - \bar{Y}_i|$). Статистика теста, W , эквивалентно F статистика, которая будет получена таким дисперсионным анализом, и определяется следующим образом:

$$W = \frac{(N-k) \sum_{i=1}^k N_i (Z_i - Z)^2}{(k-1) \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{N_i} (Z_{ij} - Z_i)^2} \quad (1)$$

Где, k -количество различных групп, к которым принадлежат отобранные случаи в i группа; N -общее количество случаев во всех группах; Y_{ij} -значение измеряемой переменной для j дело из i группа.

$$Z_{ij} = \begin{cases} |Y_{ij} - \bar{Y}_i|, & \bar{Y}_i \text{ является средним } i - \text{й группы.} \\ |Y_{ij} - \tilde{Y}_i|, & \tilde{Y}_i \text{ является медианой } i - \text{й группы.} \end{cases} \quad (2)$$

Тестовая статистика W приблизительно F -распределено $ck-1$ и $N-k$ степеней свободы, и следовательно, значимость результата ω из W проверено против $F(1-\alpha; k-1; N-k)$ где F является квантилем F -распределения, ck - и $N-k$ степени свободы и выбранный уровень значимости [3].

Таблица 4.

Дисперсионный анализ количества плесени и дрожжей в черешня обработано с УФ-С

Переменная	Источник вариация	Сумма квадратов	Степени свободы	Средние квадраты	F	p
Формы и дрожжи (КОЕ/г)	Мощность	0,090	2	0,045	102,060	0,000
	Время	0,216	4	0,054	122,996	0,000
	Мощность Время	0,005	8	0,001	1,551	0,182
	Ошибка	0,013	30	0,000		
	Общий	0,325	44			

В таблице 5 показаны результаты теста множественных сравнений Дункана, где можно указать, что существует значительная разница между обработками, обозначенная формированием подмножеств. Аналогичным образом, в подгруппе 6 имеется обработка 4 кДж/м² - 15 дней хранения, при которой наблюдалось самое низкое количество плесени и дрожжей - 18 363 КОЕ/г.

Таблица 5.

Тест Дункана для подсчета плесени и дрожжей в черешня обработано с УФ-С

Параметры	Результаты, КОЕ/г							
	1	2	3	4	5	6	7	8
4 кДж/м ² - 0 дней	10800							
2 кДж/м ² - 0 дней		12500						
0 кДж/м ² - 0 дней			14800					
4 кДж/м ² - 3 дней			15563	15563				
2 кДж/м ² - 3 дней			16233	16233	16233			
4 кДж/м ² - 7 дней				16973	16973	16973		
2 кДж/м ² - 7 дней					17290	17290	17290	
4 кДж/м ² - 10 дней					17559	17559	17559	
2 кДж/м ² - 10 дней						17868	17868	
4 кДж/м ² - 15 дней						18363	18363	
2 кДж/м ² - 15 дней							18720	
0 кДж/м ² - 3 дней								20517
0 кДж/м ² - 7 дней								21067
0 кДж/м ² - 10 дней								21500
0 кДж/м ² - 15 дней								21988

Заключение

Согласно общему восприятию дегустаторов, указанному в оценочной карточке, на 0,7 и 7 дни хранения дегустаторы отметили в образцах сладкий вкус, очень характерный для черешни, и слегка кислый вкус, а также ригидная тактильная твердость, имеющая представления о том, что мне нравится слегка и очень нравится.

На 10-й и 15-й дни наблюдалось снижение общей приемлемости черешня. Слегка более высокой приемлемостью оказался образец с излучением 4 кДж/м², где лучше воспринимался горько-сладкий вкус плодов, с лучшим восприятием вроде немного и средний диапазон 2,08. На 15-й день было замечено, что контрольный образец указывал на меньшее принятие, когда участники дегустации ощущали менее сладкий вкус фруктов, немного более кислый вкус и полумягкую твердость, не вызывая ощущения ни симпатии, ни антипатии [4].

Качество пищевых продуктов определяется сочетанием таких параметров, как внешний вид, текстура, вкус, аромат и пищевая ценность. Влияние каждого атрибута зависит от еды, хотя визуальное воздействие является решающим фактором при покупке.

Обработка с мощностью излучения 4 кДж/м² показала наибольшую яркость, стойкость, титруемую кислотность и общее содержание антоцианов; наименьшее содержание растворимых веществ, потери массы и количества плесеней и дрожжей в черешня за 15 суток хранения при 4 °С.

REFERENCES

1. Чавес Н., Ван И. Борьба с серой гнилью (*Botrytis cinerea*) клубники. *Агрономия Коста-Рики*, 2020. том 28: С.73-85.
2. Alshuiael S.M., Al-Ghouti M.A. Multivariate analysis for FTIR in understanding treatment of used cooking oil using activated carbon prepared from olive stone. *PLoS ONE*. 2020. 15 (5), e0232997.
3. https://en.wikipedia.org/wiki/Levene%27s_test
4. Pulatov M.M., Safarov J.E. Primary processing of cherry after harvest using ultraviolet radiation. DOI - 10.32743/UniTech.2023.109.4.15256
5. Бартош А. Особенности выбора ультрафиолетовых ламп для выращивания растений и их использования. [Электронный ресурс]: Лампа Эксперт.- URL:<https://lampaexpert.ru/vidy-i-tipy-lamp/kvartsevye-i-ultrafioletovye/uf-lampa-dla-rastenij>(дата обращения 06.03.22)
6. Курьлева А.Г., Кондатьева Н.П. Эффектность ультрафиолетового облучения семян зерновых культур. [Электронный ресурс]: Киберленинка.- URL:<https://cyberleninka.ru/article/n/effektivnost-ultrafioletovogo-oblucheniya-semyan-zernovyh-kultur/viewer>(дата обращения 06.03.22)
7. Тудупова Д. Б. Использование УФ излучения в качестве предпосевной обработки семян льна для выращивания в домашних условиях / Д. Б. Тудупова, А. О. Шардина, В. С. Солдаткин // Роль аграрной науки в устойчивом развитии сельских территорий: Сборник V Всероссийской (национальной) научной конференции, Новосибирск, 18 декабря 2020 года. – Новосибирск: Издательский центр Новосибирского государственного аграрного университета "Золотой колос", 2020. – С. 335-339.
8. Сафаров Ж.Э., Султанова Ш.А., Пулатов М.М. ИССЛЕДОВАНИЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ПОГЛОЩЕНИЕ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ

- // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2023. 4(109). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/15256> (дата обращения: 23.08.2023). DOI - 10.32743/UniTech.2023.109.4.15256
9. Ковалёва, О.А. Влияние ультрафиолетовой радиации на содержание флавоноидов в листьях меристемных регенерантов картофеля / О.А. Ковалёва, Т.Б. Макарова, А.Н. Гриц // Материалы IV съезда Общества биотехнологов России им. Ю.А. Овчинникова, Пушкино, 6-7 декабря 2006 г. / РАН, общество биотехнологов России им. Ю.А. Овчинникова; ред.: Р.Г. Васильев. - Москва: МАКС Пресс, 2006. - С. 108 - 109.
10. Ковалёва, О.А. Физиологические эффекты действия УФР на меристемные регенеранты картофеля / О.А. Ковалёва // Ломоносов - 2007: материалы докладов XIV Междунар. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых, Москва, 11 - 14 апреля 2007 г. / МГУ им. М.В. Ломоносова; ред.: И.А. Алешковский, П.Н. Костылев. [Электронный ресурс]. - Москва: Издательский центр Факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, 2007. ISBN 5-7776-0079-4.

RAPSNI YOG‘I OLINGAN SIQMASINING ORGANOLEPTIK VA FIZIK-KIMYOVIY
KO‘RSATKICHLARINI TADQIQ ETISH

M. Muradov¹, S.Xoshimov², U. Mo‘minov³, Sh. Ataxanov⁴, akademik Z.V.Vasilenko⁵,
T.V.Trofimenko⁶.

Namangan davlat universiteti, Namangan sh., O‘zbekiston^{1,2,3,4}

Belorussiya davlat kimyo va oziq-ovqat universiteti, Mogilev sh., Belarussiya^{5,6}.

email: namduilmiy@gmail.com

Tel: +998936783994

Annotatsiya. Maqolada bugungi raps respublikamiz aholisi tomonidan ishlatiladigan o‘simlik yog‘lari, ularning xususiyatlari, termik ishlovda o‘zgarishi to‘g‘risida ma‘lumotlar keltirilib, yangi yog‘ olish uchun xom-ashyolar to‘g‘risida jumladan raps o‘simligidan yog‘ olish va uni ikkilamchi xom-ashyolarini organoleptik xususiyatlari o‘rganilib, uni oziq-ovqat sanoatida qo‘llashga xulosa chiqarishga dastlabki ma‘lumotlar olindi.

Kalit so‘zlar: raps, raps siqmasi, orgaoleptik ko‘rsatkich, rang, ta‘m, hid, konsistensiya, tashqi ko‘rinish, muximlik darajasi.

Аннотация. В статье приведет сведения о растительном масле используемое нашем населением при приготовлением пищи, их изменения а также новых сырья в том числе о рапсах, и результаты исследования органолептических показателей вторичного сырья.

Ключевые слова: рапс, рапсовый жмых, органолептические показатели, цвет, вкус, запах, консистенция, внешний вид, степень важности.

Abstract. The article will provide information about the vegetable oil used by our population in the preparation of ours, their changes, as well as new raw materials, including rapeseed, and the results of a study of organoleptic indicators of secondary raw materials.

Keywords: rapeseed, rapeseed cake, organoleptic indicators, color, taste, smell, consistency, appearance, degrees of importance.

Bugungi kunda aholini sifatli arzon profilaktik oziqa maxsulotlari bilan ta‘minlash dolzarb muammolarga aylanib bormoqda. Bu borada inson iste‘mol ratsionida asosiy o‘rin tutuvchi o‘simlik yog‘lari bilan ta‘minlash ham yechilishi lozim bo‘lgan masalalardandir. O‘zbekistonda avvallari paxta yakka xokimligi xukm surgan va aholi asosan paxta yog‘ini iste‘mol qilgan. Paxta chigitida yog‘ miqdori o‘rtacha 22-24 % ni tashkil etadi. Bu o‘simlik yog‘ining xususiyatlaridan biri uni yuqori temperaturada 210-230⁰C qizdirish bo‘lib, xalq tilida dog‘lash deb ataladi. Ya‘ni oq tutun hosil bo‘lish temperaturasidir. Yuqori temperaturada ishlov berishda turli yog‘larda akrolein miqdori ortib ketadi . Bunda yog‘ning organoleptik ko‘rsatkichlari yomonlashib boradi. U qora rangga kirib boradi va biroz vaqtdan so‘ng achchiqlashadi . Bu sharoitda yog‘larda gidrolitik va oksidlanish jarayonlari boradi. To‘yinmagan yog‘ kislotalari parchalanib yuqori faol va beqaror perakis, gidroperekis birikmalar hosil bo‘ladi:

Paxta yog‘ida frityurda qovurishda oksidlanish termostabil mahsulotlar miqdori 0,2-0,5 % dan 1,0-1,5% gacha ortadi. Paxta yog‘ini 200⁰S da gidrolizi 185⁰S ga qaraganda 2,5 marta tez boradi. Demak bu oziq-ovqat mahsulotlarini tayyorlashda paxta yog‘iga yuqori temperaturada ishlov mahsulot sifati, ozuqaviy va biologik qiymatiga ham salbiy ta‘sir etadi. Yuqoridagilarni hisobga olgan holda respublikamizda paxta yog‘ini o‘rniga yog‘ tutuvchi boshqa qishloq xo‘jalik ekinlarini ekish ham shu kunning dolzarb muammolaridan biridir. Hozirgi vaqtda respublikamizni Buxoro va Qashqadaryo viloyatlarida raps ekish, uni qayta ishlab yog‘ olish masalasi ustida ham ishlar olib borilyapti. Bizning o‘tkazgan tajribalarimizdan shuni ko‘rish mumkinki, O‘zbekistonda yetishtirilgan raps urug‘ini yog‘dorligi 52 % ni tashkil etyapti. Raps yog‘i to‘yinmagan yog‘ kislotalariga boy va ozuqaviy, biologik qiymati bo‘yicha zig‘ir yog‘idan ustun turadi. Demak kelajakda respublikamizda raps yetishtirish istiqbollari yuqoridir.

Oziq-ovqat mahsulotlarini ozuqaviy va biologik qiymatini oshirish dolzarb muammolaridan biridir. Bugungi kunda bu muammo to‘la hal etilmagan bo‘lib, ushbu muammoni yechish uchun oqsil, yog‘, vitamin, makro va mikroyelementlarga boy noana‘anaviy xom-ashyolardan foydalanish maqsadga muvofiqligini ko‘rsatyapti. Kelajakda Vazirlar Mahkamasining qarorlariga ko‘ra rapsni ekish maydonlar ortib borishi rejalashtirilgan. Raps urug‘iga 52 % gacha yog‘ bo‘lib, uni oziq-ovqat sanoatida ishlatiladigan yog‘ olinadi. Rapsni yog‘i olingandan so‘ng ikkilamchi mahsulotlar kunjarasi qolib, u o‘z tarkibida oqsil, ozuqaviy tola, vitamin, minerallarga boydir. Avvallari raps urug‘larida glyukozinatlar, erukovaya kislotani ko‘pligi uni oziq-ovqat sanoatida qo‘llanishi cheklagan. Seleksiya ishlarini yaxshi yo‘lga qo‘yilganligi tufayli rapsni hosildorligi yuqori, yog‘ga boy, glyukozinat miqdori 1 % va erikovaya kislotasi miqdori 2 % bo‘lgan (5 % erukovaya kislotasi bo‘lgan rapslarni ishlatish ruxsat etilgan) navlari yaratilishi uni qo‘llash imkoniyatlarini kengaytirdi [1]. Bugungi kunda adabiyotlar tahlili bo‘yicha raps kunjarasi yuqori ozuqaviy qimmatga ega moddalar, ya‘ni 27-42 % oqsil, omega-3 to‘yinmagan yog‘ kislotalar, ozuqaviy tolalar, vitaminlar-xolin, niatsin, riboflavin, folevaya kislotasi, tiamin, mineral moddalar kaltsiy, fosfor, magniy, mis, marganes va hokazolarga boy xom-ashyo ekanligi aniqlandi [2, 3, 4, 5, 6].

Raps siqmalari kam ishlatilishiga sabab uning tarkibida erukovaya kislotasi va tioglikozidlardir. Rapsni yog‘i presslash orqali olinganda uning tarkibidagi glyukozinolatlarni kunjarada qoladi. Raps urug‘ida glyukonapin, glyukobrassikonapin, krogaitrin, glyukoiberin, glyunasturon, sinalbin kabi moddalar bo‘lib, bularning uchtasi ulushi miqdori yuqoridir.

Raps siqmasidagi glyukozinolatlarni ta‘siri bo‘yicha turli xil fikrlar mavjud. Masalan BEITI ma‘lumotlariga ko‘ra ular urug‘larni zararkunanda va kasalliklardan asraydi. So‘nggi yillarda olib borilayotgan tadqiqotlar bo‘yicha tiaglikozidlar antidepressiya, fungitsid hamda antikoronavirus xususiyatiga ega degan xulosalar berilyapti. Glyukozinolatlarni onkologik kasallarni davolash, usmalarni to‘xtatish, o‘pka raki profilaktikasi, antioksidant xossalari ilmiy isbotlangan.

Tadqiqotchilar o‘z ilmiy izlanishlarida raps kunjarasi sportchilar ovqatiga, konditer taomlariga, sosiskalar ishlab chiqarishda qo‘llash yaxshi natijalar berishi keltirilgan [3, 7, 8].

Tadqiqotning uslublari va ob‘yektlari: Tadqiqot ob‘yekti sifatida raps urug‘ini yog‘i olingan siqmasi olindi GOST 10583-76. (11), namuna olish GOST 10852-88 (12), rang va xidi GOST 27988-88 (13), yod aralashmalar GOST 10854-88 (14), namlik miqdori GOST 10856-64 (15), yog‘lilik miqdori Sokslet uslubi bo‘yicha (16), protein miqdori Keldal uslubi GOST 51417-99 (17) bo‘yicha, kletchatka miqdori GOST 52839-2007 (18) bo‘yicha raps urug‘ini yog‘i olingan siqmasini organoleptik fizik-kimyoviy ko‘rsatkichlari tadqiq etildi.

Yuqoridagilarni hisobga olgan holda biz O‘zbekiston Respublikasida yetishtirilgan raps urug‘ini yog‘i olingan siqmasini organoleptik ko‘rsatkichlarini tadqiq etdik. Ma‘lumki oziq-ovqat sanoatida eng asosiy muhim ko‘rsatkichlaridan biri organoleptik ko‘rsatkichidir. O‘tkazilgan tadqiqot natijalarini biz 1-jadvalda keltirdik.

1- jadval

Raps siqmasining organoleptik ko‘rsatkichlari

№	Ko‘rsatkichlar	Muhimlik ko‘rsatkichi	Xarakteristikasi
1.	Rang	1	Och jigar rangdan, to‘q jigar ranggacha
2.	Ta‘m	3	Raps siqmasiga xos yod ta‘mlarsiz
3.	Hid	3	Raps siqmasiga xos yod hidlarsiz po‘panak, chirigan, achchiq hidlarsiz
4.	Tashqi ko‘rinishi	2	Maydalangan massa
5.	Konsistensiyasi	1	Sochiluvchan

Yuqoridagi jadval natijalari bo‘yicha raps siqmasi organoleptik xossalari standart talablarga javob berishi, uning turli mahsulotlarga oziqaviy va biologik qiymatini oshiruvchi sifatida qo‘llash mumkinligini dastlabki isbotidir. Chunki rapsni yog‘i olingan siqmasi yod hid va ta‘mlarsiz, bo‘lib uni mahsulot retsepturalariga kiritish organoleptik ko‘rsatkichlariga salbiy ta‘sir etmasligini dastlabki isbotidir.

Rapsni urug‘ini yog‘i olingan siqmasini yana bir tadqiq etiladigan ko‘rsatkichlaridan bir fizik-kimyoviy kattaliklardir.

Biz raps urug‘ini yog‘i olingan siqmasini fizik-kimyoviy ko‘rsatkichlarini “Namangan tola tekstil” korxonasida amalga oshirdik.

Raps siqmasini tadqiq etib olingan fizik-kimyoviy ko‘rsatkichlari 2-jadvalda keltirildi.

2-jadval

O‘zbekiston yetishtirilgan raps siqmasi fizik-kimyoviy ko‘rsatkichlari

Maxsulot turi	Ko‘rsatkichlar				
	Namlik %	Quruq modda %	Yog‘lilik %	Protein %	Kletchatka %
Raps	6,80	93,20	52,25		
Raps siqmasi (kunjara)	5,81	94,19	35,32	24,32	43,92

Yuqoridagi [1] jadvalni taxlilidan shuni ko‘rishimiz mumkinki, raps donida namlik 6,80 %, bo‘lsa siqmasida 5,8 % ni tashkil etdi. Yog‘lilik bo‘yicha raps 52,55 % bo‘lsa siqmadagi yog‘ 35,32 % tashkil etdi. Raps siqmasidagi protein miqdori 24,32 % tashkil qildi. Demak, bizni olgan dastlabki natijalarimiz raps simasini turli oziq-ovqat mahsulotlariga boyituvchi sifatida qo‘llash mumkinligini ko‘rsatdi.

Raps siqmasini yog‘i olingan qismini qayta ishlab, uni oziq-ovqat mahsulotlarini oqsilga boyituvchi sifatida qo‘llash, tayyor mahsulotni ozuqaviy va biologik qiymatini ortishiga xizmat qilib, bu mahsulotlarni tannarxini ortiqcha ortib ketishiga yo‘l qo‘yilmaydi. Turli go‘shqli taomlarga bu ozuqaviy qo‘shimchani qo‘shilgan go‘sh o‘rniga qo‘shib ishlatish, tayyor mahsulotni biologik qiymatini oshiradi, tannarxi esa arzonlashadi.

Xulosa: O‘tkazilgan tadqiqotlar asosida Respublikamizda raps yetishtirish, uni qayta ishlab yog‘ olish, va bu raps yog‘ini ozuqaviy qiymati yuqoriligi hamda rapsni yog‘i olingan

siqmasini ham o'tkazilgan dastlabki tadqiqotlar natijasida organoleptik ko'rsatkichlari standart talablarga javob berishi fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari bo'yicha yog' miqdori 35,32 %, protein 24,32 %, namlik 5,81 % ekanligi aniqlanib raps urug'ini yog'i olingan xom-ashyosini oziq-ovqat mahsulotlarini ozuqaviy va biologik qiymatini oshiruvchi sifatida qo'llash maqsadga muvofiqligini ko'rsatdi. Bu ikkilamchi xom-ashyoni mahsulotlarini ozuqaviy va biologik qiymatini oshiruvchi sifatida qo'llash ularni tannarxini oshirishiga ham olib kelmaydi.

REFERENCES

1. Лисицын А.Н., Быкова С.Ф., Давиденко Е.К., Велямов М.Т., Поздняковецкий В.М. Перспективы использования рапсовых жмыхов в питании спортсменов.//Человек. Спорт. Медицина. 2018 Т. 18 №1. Ст 115-124.
2. Мхитарянц Л.А., Мхитарянц Г.А., Марашева А.Н., Тимофеев Т.И. Особенности химического состава семян рапса современных селекционных сортов. Известия вузов. Пищевая технология, 2012, №4. Ст-33-36.
3. Похомова С.Н., Разработка и использования функционального пищевого обогатителя из жмыха рапсового. Дисс. Канд. Техн.наук. Орёл. 2014- 162 ст.
4. Ренязева Т.Н., Ренязев О.П. Разработка способа повышения качества продуктов переработки рапса и риашка, Масложировая промышленность. 2009. №3. Ст. 32-34.
5. Проскурная М.А., Бурлакова Л.В., Лошкостнов И.А. Биологические свойства пищевых волокон, полученных из жмыхов масличных культур сибирской коллекции. //Аграрный вестник Урала. №4. Ст.48-50.
6. Тимофеев Т.И. Особенности химического состава семян рапса современных селекционных сортов. //Известия вузов. Пищевая технология. 2012. №4. Ст.33-36.
7. Тошев А.Д., Журавлева Н.Д., Ярылика Е.С., Велямов М.Т., Поздняковский В.М., Перспективы использования рапсовых жмыхов в питании спортсменов. // Человек. Спорт. Медицина. 2018 Т. 18 №1.Ст 115-124.
8. Трухман С.В. Использование жмыха семян рапса в технологии производства мучных кондитерских изделий функционального назначения. Автореферат дисс. канд. тех. наук. Мичуринск. 2019. Ст.25.
9. Кубасова А.Н., Манжесов В.И., Шахов С.В., Глотова И.А. Рапсовый жмых как объект переработки методами инженерной энзимологии. //Международный журнал экспериментального образования. 2014. №5.4.2. Ст.79-80.
10. Контроль Безопасности рапса и продуктов его переработки: ФГБУ Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки. Дата обращения 19.XI.2019г.

INVESTIGATION OF THE YIELD OF PRODUCTS IN THE PRODUCTION OF SOAP BY DIRECT DECOMPOSITION OF TECHNICAL STRAW INTO FATTY ACIDS

Nafisa Husanova¹, Madina Khamidova², Aslbek Yulchiev³, Kamar Serkayev⁴

^{1,2,4}Tashkent chemical-technological institute, Tashkent, Uzbekistan

³Andijan State University, Andijan, Uzbekistan

xusanovanafisa1989@gmail.com, m.khamidova@mail.ru, yulchiev@mail.ru, serkayev@mail.ru

Abstract. *The aim of the research is to clarify the yield of fatty acids and glycerin in the production of household and toilet soaps by direct method of splitting technical salomas. As a result of research, based on the depth of decomposition of triglycerides and taking into account the molecular weight of the substances formed, a balance of raw materials and the resulting products was established, according to which the loss of fatty acid mass due to the formation of glycerol formed during the decomposition of technical salomas into fatty acids is not 8.6% as is customary in practice, and in conditions of maximum decomposition does not exceed 4.36%. It was determined by the rasset method that 10.55% glycerin is formed during the splitting of cottonseed oil, the amount of water involved in the reaction is 6.19% and the mass fraction of this water is an unchanged indicator equal to 58% of the mass of glycerin. Practical application of the results in production conditions has proved that in the production of 1 ton of 70% household soap, up to 18.6 kg of fatty acids can be saved.*

Keywords: *fatty acids, molecular weight, salomas, hydrolysis, saponification, glycerin, soap.*

Аннотация. *Цель исследования состоит в уточнении выхода жирных кислот и глицерина в процессе производства хозяйственного и туалетных мыл прямым методом расщипления технического саломаса. В результате исследований, исходя из глубины разложения триглицеридов и с учетом молекулярной массы образующихся веществ установлен баланс сырья и получаемых продуктов, по которому потеря массы жирных кислот за счет образования глицерина, образующегося в процессе разложения технического саломаса на жирные кислоты составляет не 8,6% как принято в практике, а в условиях максимального ражложения не превышает 4,36%. Расчетным способом определено, что при расщиплении саломаса хлопкового масла образуется 10,55% глицерина, количество воды, участвующей в реакции, составляет 6,19% и массовая доля этой воды является неизменным показателем, равным 58% от массы глицерина. Практическим применением результатов в производственных условиях доказано, что при производстве 1 т 70% хозяйственного мыла можно сэкономить до 18,6 кг жирных кислот.*

Ключевые слова: *жирные кислоты, молекулярная масса, саломас, гидролиз, омыление, глицерин, мыло.*

Annotatsiya. *Tadqiqotning maqsadi bevosita usulda xo'jalik va atir sovuni ishlab chiqarish jarayonida texnik salomas ishlatilganida jarayonda hosil bo'ladigan yog' kislotalari va glitserin miqdorini aniqlashtirishdan iborat. Tadqiqotlarda triglitseridlarni parchalanishida parchalanish chuqurligi, hosil bo'ladigan moddalarning molekulyar massasini inobatga olgan holda hosil bo'ladigan mahsulotlar balansi ishlab chiqilgan va texnik salomasni yog' kislotalariga parchalash jarayonida hosil bo'ladigan gliserin hisobiga yog' kislotalari massasining yo'qotilish miqdori amalda hisoblanadigan 8,6% emas, balki maksimal parchalanish sharoitida 4,36% ekanligi aniqlangan. Hisoblashlar yo'li bilan paxta moyidan olingan salomasni parchalashda 10,55% miqdorida gliserin hosil bo'lishi, reaksiyada ishtirok etadigan suv miqdori 6,19% ni tashkil etishi*

va bu suvning ulushi gliserin massasining 58% miqdoriga teng o'zgaras ko'rsatgich ekanligi keltirilgan. Natijalarni amalda qo'llanishi 1 t 70% li xo'jalik sovuni ishlab chiqarishda 18,6 kg gacha yog'kislotalarini tejashi mumkinligi ishlab chiqarish sharoitida isbotlangan.

Kalit so'zlar: yog' kislotalari, molekulyar massa, salomas, gidroliz, sovunlanish, glitserin, sovun.

KIRISH.

Yog'kislotalari, jumladan distillangan yog'kislotalari sanoatning turli sohalarida keng qo'llanadi. Ular xo'jalik va atir sovuni, turli yuvish vositalari, rezinotexnika, terini qayta ishlash, qog'oz sanoati, oleoximiyada keng qo'llanadi [1, 156-159 b]. Hayvon va o'simlik moylarini sanoat miqyosida qayta ishlab olein va stearin kislotalari, palmitolien aralashmasi, xom va distillangan yog'kislotalari ishlab chiqariladi. Gliseridlar tarkibiga kiruvchi yog'kislotalarini sanoat miqyosida olishning usullaridan biri bu - yog'larni gidrolitik parchalash hisoblanadi [2, 394-465 b]. Yuqori molekulyar yog'kislotalarini gidrolizlash jarayonida hamroh moddalar sifatida yuqori qaynash haroratiga ega rang beruvchi moddalar, saqichsimon moddalar, oksikislotalar, mineral tuzlar, shuningdek neytral yog'ning ma'lum bir qismi qoladi. Bu moddalar mahsulotga noxush hid va rang beradi. Shundan kelib chiqib, bugungi kunda yog'va moylarni gidrolitik parchalashdan oldin rafinasiyalash bilan hamroh moddalardan tozalash, so'ng esa gidrogenlash yo'li bilan to'yintirish bilan salomasga aylantirish va keyingi bosqichda parchalash amalga oshirilmoqda. Bu jarayonda hosil bo'ladigan asosiy ikkilamchi modda – gliserin hisoblanadi. Respublikamiz yog'-moy sanoatida xo'jalik va atir sovuni ishlab chiqarishda sovun resepturasining asosiy qo'shimchasi sifatida salomas yoki uning yog'kislotalaridan keng foydalanilmoqda.

Sovun ishlab chiqarishda yog'li asos sifatida salomas ishlatilganda uni parchalash jarayonida hosil bo'ladigan gliserin yuvish yo'li bilan chiqarib yuboriladi yoki bevosita sovun tarkibida qoldiriladi. Ikkala holda ham sovunning sifat sonini aniqlash uchun salomasni gidroliz jarayonida hosil bo'ladigan gliserin miqdori, yog'kislotalarini parchalanish chuqurligi va ajralib chiqadigan yog'kislotalari miqdorini aniqlash muhim. Bugungi kunda sanoat korxonalarida ushbu jarayonda hosil bo'ladigan gliserin miqdorini aniqlashda chalkashliklar mavjudligi natijasida sovun ishlab chiqarishda salomas sarfi mumkin bo'lganidan yuqoriligicha qolmoqda. Jumladan, bugungi kunda sovun resepturasida paxta moyidan olingan salomas ishlatilganda undan ajralib chiqadigan gliserin miqdori 8,6% hisoblanadi va resepturani to'g'ri tashkil qilish uchun umumiy kerakli salomasni hisoblashda ushbu tuzatma qo'llanadi. Bizning kuzatishlarimiz ushbu jarayonda aniqlanishi kerak bo'lgan holatlar aniqlandi va ushbu maqolada bu borada olib borilgan nazariy va tajribaviy izlanishlar natijalari bayon qilingan. Natijalar xo'jalik va atir sovuni ishlab chiqarishda xom ashyo sarfini tejashni ilmiy va amaliy asoslangan takliflarini o'z ichiga oladi va sanoatda ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish imkonini beradi.

TADQIQOT OB'EKTI VA USULLARI.

Tadqiqot ob'ekti sifatida paxta va boshqa o'simlik moylarini gidrogenlash yo'li bilan olingan texnik salomas, uni parchalash yo'li bilan olingan gliserin va xususan parchalash jarayonidan foydalanildi.

Tadqiqotlarda foydalanilgan yog'lar va salomaslarning sovunlanish soni Iso standartida Is bilan belgilanadi va GOST ISO 3657-2016 ga ko'ra aniqlandi [3, -b.11]. Moylarning sovunlanish sonini aniqlash bir gramm moy tarkibidagi erkin va bog'langan yog'kislotalarini neytrallash uchun sarflangan kaliy ishqori miqdoriga qarab aniqlandi. Sovunlanish sonini aniqlash uchun toza va quruq kolbaga 2,0 g \pm 5 mg moyni analitik tarozida tortib olindi. Xuddi shunday ikkinchi kolbaga

2,0 ml suv quyildi. So'ng ikkala kolbaga 25 ml miqdorida 0,5 N kaliy ishqorining spirtli eritmasidan quyiladi. Kolbalar rezinali probka bilan berkitiladi va qaytarishli sovitgichga ulanib, suv hammomida 2 soat davomida qaytariladi. Kolbalar vaqti-vaqti bilan chayqatib turiladi. Sovunlanish tamom bo'lgach, har bir kolbaga 15-20 ml suv, 3-4 tomchidan fenolftalein quyiladi va xlorid kislota eritmasi bilan pushti rangacha titrlanadi. 1 ml 0,5 N kaliy ishqori 28 mg ga teng bo'lganligini hisobga olib sovunlanish soni aniqlandi.

Yod soni GOST 5475-69. Usimlik moylari. Yod sonini aniqlash uslubiga ko'ra aniqlandi [4, -b.23]. Moylarning yod soni 100 g namunadagi to'yinmagan yog'kislotalarini anglatuvchi qo'shbog'lar miqdorini aniqlashda foydalaniladi.

Yog'va moylarning yog'kislotalari trigliseridlar tarkibida bo'lgani uchun ularning o'rtacha molekulyar massasini (mm) aniqlashda quyidagi formuladan foydalanildi.

$$M_M = 3 \cdot M_K + 38 \frac{g}{mol} \quad (1)$$

Bu erda: mm - moydagi trigliseridlarning o'rtacha molekulyar massasi, MK - yog'kislotalarining o'rtacha molekulyar massasi [5, -b.214].

Moylarning o'rtacha molekulyar massasi u tashkil topgan yog'kislotalarining molekulyar massasidan kelib chiqadi [6, -b.34-36].

Jarayonda ajralib chiqadigan gliserin quyidagi formula bilan aniqlandi [7, -b.50-58]:

$$m_{gl} = \frac{m_M \cdot M_{gl}}{M_M} \quad (2)$$

Bu erda: m_{gl} -glitserin massasi, m_M - moy massasi, M_{gl} - glitserinning molekular massasi, M_M - moyning molekular massasi.

NATIJALAR VA ULARNING MUHOKAMASI.

Ma'lumki, yuqori haroratda yog'kislotalari va ishqorlar ta'sirlashganda sovunlanish reaksiyasi sodir bo'ladi. Jarayon quyidagi tartibda kechadi:

Harorat oshishi bilan jarayon to'liq kechadi va qoldiq mahsulot sifatida suv ajraladi. Hosil bo'lgan tarkib gidrofil xususiyatga ega.

Trigliseridlar (yog'lar) va ishqorning suvli eritmaları yuqori haroratda ta'sirlashganda esa bir necha bosqichdan iborat reaksiya yuz beradi. Jarayonning birinchi bosqichida digliserid va keyin esa monogliserid hosil bo'ladi:

(4)

Reaksiya tezligi va uning to'liqligi jarayondagi harorat, ishqor kontsentrasiyasi va uning ortiqcha miqdoriga bog'liq bo'lib, gidrofil xususiyatga ega muhitda gidroliz jarayonini oldini olish maqsadida 0,5% gacha erkin ishqor bo'lishi lozim.

Agarda sovun olish uchun toza yog'kislotlari ishlatilsa, bir molekula sovun olish uchun bir molekula ishqor va mos ravishdagi yog'kislotasi kerak bo'ladi.

Sovun olish uchun trigliserid holidagi xomashyo ishlatilganda esa, jarayonda sovun hosil bo'lishi bilan birga har 3 molekula sovunga mos keluvchi 1 molekula gliserin ajralib chiqadi [11, -b.59-61].

Naturadagi moyli xomashyo, ya'ni trigliseridlar ishlatilganda uning yog'kislotlari holigacha parchalanishida hosil bo'ladigan gliserinning ulushi "Ilmiy tadqiqotchi" MCHJ ning 26.11.96 y. dagi №3/5-21 xatida asoslangan bo'lib, uning miqdori 8,6% ekanligi keltirilgan.

Hosil bo'lgan gliserinning (Gl) umumiy ishlatilgan trigliseridga nisbatan ulushi quyidagicha aniqlanishi mumkin:

- M_M - ya'ni, trigliseridlarning o'rtacha molekulyar massasi, sovunlanish soni (C_c)ga mos ravishda aniqlanadigan ko'rsatgich;

Tajribalarda bu ko'rsatgich paxta salomasi uchun $MM_{TRG} = 942$ ekanligi kuzatildi.

- M_{gl} – gliserinning molekulyar massasi – 92;

- M_{III} – natriy ishqorining molekulyar massasi – 40.

(4) formuladan ko'rinib turganidek, jarayonda boshqa qoldiq moddalar hosil bo'lmaydi. Demak, trigliserid va ishqor ta'sirlashishidan hosil bo'ladigan moddalar yig'indisining molekulyar massasi quyidagicha aniqlanishi mumkin:

$$M_c = M_M + M_{III} + M_{gl} = 942 + 120 + 92 = 1154 \quad (5)$$

Gliserin sovun molekulasiga kirmasligini inobatga olsak unda sovunning molekulyar massasi:

$$C_M = M_c - M_{gl} = 1154 - 92 = 1062 \quad (6)$$

Bunda, gliserinning hosil bo'ladigan sovundagi massaviy ulushi quyidagi miqdorni tashkil etadi:

$$Gl = \frac{92}{1062} \cdot 100 = 8,6\% \quad (7)$$

bu ko'rsatgich Real holatdan biroz farqli bo'lib, aslida quyidagi tartibda hisoblanishi maqsadga muvofiq:

Reaksiyaga kirishadigan moddalarning nisbatlari, fizik-kimyoviy ko'rsatgichlari haqida ma'lumotga ega bo'lganligimiz uchun reaksiya natijasida hosil bo'ladigan moddalar miqdorini aniqlashda quyidagi tenglamalardan foydalanish mumkin [2, -b.319-425]:

$$\mathcal{X}_K = \frac{3M_{\text{ж}} \cdot 100}{3M_{\text{ж}} + M_{\Gamma} - 3M_{\text{B}}} = \frac{3M_{\text{ж}} \cdot 100}{3M_{\text{ж}} + 92 - 3 \cdot 18} = \frac{3M_{\text{ж}} \cdot 100}{3M_{\text{ж}} + 38} = \frac{3 \cdot 278 \cdot 100}{3 \cdot 278 + 38} = \frac{83400}{872} = 95,64\% \quad (8)$$

$$Gl = \frac{M_{\Gamma} \cdot 100}{3M_{\text{ж}} + M_{\Gamma} - 3M_{\text{B}}} = \frac{92 \cdot 100}{3M_{\text{ж}} + 92 - 3 \cdot 18} = \frac{92 \cdot 100}{3 \cdot 278 + 38} = \frac{9200}{872} = 10,55\% \quad (9)$$

$$W = \frac{3M_{\text{B}} \cdot 100}{3M_{\text{ж}} + M_{\Gamma} - 3M_{\text{B}}} = \frac{3 \cdot 18 \cdot 100}{3M_{\text{ж}} + 92 - 3 \cdot 18} = \frac{54 \cdot 100}{3 \cdot 278 + 38} = \frac{5400}{872} = 6,19\% \quad (10)$$

Bu erda: \mathcal{X}_K - yog'kislotlari chiqishi, %;

Gl – gliserin chiqishi, %;

W – reaksiya jarayonida gliserin bilan birikadigan suv, %;

$M_{\text{жс}}$ – paxta moyi salomasi tarkibidagi trigliseridlar hosil qiladigan yog'kislotlarning o'rtacha molekulyar massasi;

M_{gl} – gliserinning molekulyar massasi – 92;

M_{B} – suvning molekulyar massasi – 18.

Reaksiyon suv miqdori o'zgaras bo'lib, uning gliseringa nisbatan % hisobidagi ulushini quyidagicha aniqlash mumkin [1]:

$$W_{gl} = \frac{3M_{\text{B}} \cdot 100}{M_{\Gamma}} = \frac{3 \cdot 18 \cdot 100}{92} = \frac{54 \cdot 100}{92} = \frac{5400}{92} = 58,7\% \quad (11)$$

Gliserinning chiqish miqdori oshishi bilan reaksiyon suv ham oshib boradi. Paxta moyi salomasi uchun reaksiyon suvning miqdori quyidagicha:

$$W_{gl} = \frac{\Gamma_{\text{L}} \cdot 58}{100} = \frac{10,55 \cdot 58,7}{100} = 6,19\% \quad (12)$$

Demak, trigliseridlarni parchalanishida hosil bo'ladigan gliserinni maksimal darajada hosil bo'ladi deb tasavvur qilganimizda atigi 41,3% miqdorigina yog' kislotlarning yo'qotilishi sifatida qaralishi mumkin holos. Lekin, amalda trigliseridlar to'liq parchalanmasligi (95-98%), ularning tarkibida 2% gacha erkin yog' kislotlari mavjudligi tufayli bu ko'rsatgich ancha past bo'ladi.

Trigliseridlar parchalanishida yog' kislotlari balansini hisoblagan vaqtimizda glitserinning chiqishini maksimal darajada deb hisoblaganimizda quyidagicha ifodalashimiz mumkin:

$$Gl_{\text{хак}} = Gl - W = 10,55 - 6,19 = 4,36\% \quad (13)$$

S

hunda mahsulot balansi quyidagicha bo'ladi:

$$\Sigma_{\text{тригл.}} = \mathcal{X}_K + (Gl - W) = 95,64 + (10,55 - 6,19) = 100\% \quad (14)$$

Ma'lumki, sovun ishlab chiqarish ikki xil pishirish usuliga asoslanishi mumkin: bevosita (pryamoy) va bilvosita (kosvenniy) [2, 8, 9, 10].

Ko'pchilik sovun ishlab chiqarish korxonalari bevosita ishlab chiqarish sxemasi bo'yicha ishlaydi. Bunda hosil bo'lgan sovun massasini yuvilmaydi va jarayonda hosil bo'lgan gliserin mahsulotda qoladi. Adabiyotlarda keltirilgan va tajribalarda aniqlangan ma'lumotlarga ko'ra sovun tarkibida qoladigan gliserin sovunning plastifikasiya xususiyatini oshiradi, uning qurib qolishini oldini oladi va yuvish xususiyatini yaxshilaydi. Bizning izlanishlarimizda ham shu narsa kuzatildi va foydalaniladigan reseptura bo'yicha tayyorlangan yog'lar aralashmasi yaxshi tozalangan holatda bo'lgani uchun sovun tuzilishida hech qanday teskari ta'sir holati kuzatilmaydi.

Sovun ishlab chiqarishdagi xomashyo va materiallar sarfini aniqlashda biz "Kattaqo'rg'on yog'-moy" AJ va "Urganch yog'" AJ korxonalaridagi sovun pishirish texnologik tizimlarini o'rganib chiqdik.

"Kattaqo'rg'on yog'-moy" OAJ korxonasining sovun tsexini ishlash jarayoni va reglamentga mosligi o'rganilganda, tsexdagi holat, texnik qurilmalarning ko'rsatgichlari, texnologik jarayonlar va texnologik rejimlar amaldagi, tasdiqlangan 60%, 65% li qattiq xo'jalik sovunini ishlab chiqarish uchun "Proizvodstvenniy texnologicheskiy reglament"ga mosligi aniqlandi. Aniqlanishicha:

- tsexning reglament bo'yicha ishlab chiqarish quvvati 96 t/sut bo'lib, amaldagi ishlab chiqarish quvvati xomashyo ta'minotidan kelib chiqib, 65 t/sut ni tashkil etadi;
- sovun pishirish uchun 80 t hajmli pishirish qozonlari, 50% hajmda, ya'ni bir siklda 40 t dan ishlatiladi. Retsepturalar 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval.

Tadqiq etilgan xo'jalik sovuni retsepturasi

Xom ashyo nomi	titr	60% li xo'jalik sovuni		65% li xo'jalik sovuni	
	°C	%	kg/t	%	kg/t
Texnik salomas yog' kislotalari yoki texnik salomas	C ₁ -42	T ₁ -45	271,1	T ₁ -45	293,85
Rafinatsiyalanmagan ozuqa salomasi	C ₂ -32	T ₂ -20	120,5	T ₂ -25	163,25
Paxta soapstogining distillangan yog' kislotalari (ДЖК)	C ₃ -30	T ₁ -35	210,5	T ₃ -30	195,9
Jami:	t _{ma} -35,8	100	602,1	100	653

Sovun retsepturasi b'o'yicha amalda ishlatiladigan yog'li xom ashyo miqdori 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval.

Sovun retsepturasi b'o'yicha amalda ishlatiladigan yog'li xom ashyo miqdorlari

Xom ashyo nomi	titr	60% li xo'jalik sovuni		65% li xo'jalik sovuni	
	°C	%	kg/t	%	kg/t
Texnik salomas yog' kislotalari yoki texnik salomas	C ₁ -42	T ₁ -45	271,1	T ₁ -45	293,85
Rafinatsiyalanmagan ozuqa salomasi	C ₂ -32	T ₂ -20+8,6	120,5+10,35= =130,85	T ₂ -25+8,6	163,25+14,04= =177,29
Paxta soapstogining distillangan yog' kislotalari (ДЖК)	C ₃ -30	T ₁ -35	210,5	T ₃ -30	195,9
Jami:	t _{ma} -35,8	108,6	612,45	108,6	667,04

Ishlatiladigan salomas miqdori ajralib chiqadigan gliserin hisobiga 60% li xo'jalik sovuni uchun 10,35 kg/t va 65% li xo'jalik sovuni uchun 14,04 kg/t ga ko'proq sarflanadi.

Ishlab chiqarishda materiallar oqimi:

- yog'li xomashyolar majmuasini tayyorlash;
- karbonatli sovunlash (quruq Na_2CO_3 , 30% li Na_2CO_3 . bug' bosimi 3-5 Atm, harorat 143°C);
- kaustikli tugal sovunlash (42% li NaOH, bug' bosimi 3-5 ATM, harorat 143°C);
- sovun asosini tayyorlash (qoldiq ishqor miqdori o'zgarmas 0,1-0,2% ga kelguncha);
- vakuum quritish (40-50 m sim.ust., vakuum hosil qilishga paraejektor blokidagi bug' bosimi 5atm.);
- sovunni shnekli presslarga berish, formalash va qadoqlash.

Texnologik jarayonlar ketma-ketligi:

Reseptura bo'yicha olingan moyli xomashyolarni tarozidan o'tkazilib, aralashtirgichli qozonga jamlanadi va ikki bosqichda sovunlantiriladi.

Birinchi bosqichda karbonatli sovunlash jarayoni olib boriladi. Karbonatli sovunlashda 30-32% li kaltsinirlangan soda eritmasini to'xtovsiz aralashirib turgan holda ochiq bug'bilan 95°C gacha qizdirilib, ustiga aralashtirgichdagi moyli xomashyo jamlanmasi quyiladi. So'ng ikki soat davomida aralashirib sovunlash jarayoni olib boriladi. Karbonatli sovunlash oxirida bog'lanmagan holdagi, qoldiq kaltsinirlangan soda miqdori 0,3-0,5% dan oshmasligi ta'minlangan.

Ikkinchi bosqichda karbonatli sovunlangan massaga 42% li kaustik soda eritmasi reglamentdan kelib chiqqan holda har tonna mahsulot uchun 132 kg miqdorida beriladi. Kaustik soda bilan tugal sovunlash jarayoni qoldiq ishqor miqdori o'zgarmas 0,1-0,2% qolguncha davom ettiriladi.

Pishirilgan sovun to'plagichdan vakuum quritish kamerasiga beriladi va quritilgan va sovutilgan sovun bo'lakchalari shnekli pilotezga tushadi. Bu erda sovun bosim ostida formalanib, bo'laklarga bo'linadi va qadoqlanadi.

Olib borilgan kuzatishlar natijasida texnologik reglamentdan chetlashishlar kuzatilmadi. Korxonada sovun pishirish texnologiyasi to'g'ridan-to'g'ri usulga asoslangan holda bo'lib, texnologik tizim va ishlab chiqarish texnologik reglamentida xo'jalik sovuni asosini texnik osh tuzi eritmasi bilan yuvish mo'ljallanmagan. Laboratoriya tahlillariga ko'ra ishlab chiqarilayotgan mahsulot 60% va 65% li xo'jalik sovuni, TSh 86-22:2009 "Xo'jalik sovuni" talablariga mos keladi.

"Urganch yog'" AJ korxonasining sovun sexini ishlash jarayoni va reglamentga mosligi o'rganildi. Natijada, sexdagi holat, texnik qurilmalarning ko'rsatgichlari, texnologik jarayonlar va texnologik rejimlar amaldagi, TR 1602-28-41-08 raqamli sovunini ishlab chiqarish uchun texnologik reglamentga mosligi aniqlandi. Unga ko'ra:

- sovun sexining reglament bo'yicha nominal ishlab chiqarish quvvati 96 t/sut bo'lib, amaldagi ishlab chiqarish quvvati xom ashyo ta'minotidan kelib chiqib 65 t/sut ni tashkil etadi;
- sovun pishirish uchun 70 t hajmli pishirish qozonlari, 70-80% hajmda, ya'ni bir tsiklda 50-60 t gacha sovun pishiriladi.

Uyushma tomonidan belgilangan 70% li xo'jalik sovuni resepturasi 3-jadvalda keltirilgan. 3-jadval.

70% li xo'jalik sovuni resepturasi

Xom ashyo nomi	Titir	70% li xo'jalik sovuni		Miqdori
	°C	%	kg/t	kg/t

Texnik salomas yog' kislotalari yoki texnik salomas	C ₁ -42	T ₁ -55+8,6	386,4	386,4+33,23= =419,6
Rafinatsiyalanmagan ozuqa salomasi	C ₂ -32	T ₂ -20	140,5	140,5+12,1= =152,6
Olien va palmitin aralashmasi	C ₃ -37	T ₁ -25	175,6	175,6
Jami	t _{Ma} -38,8	100	702,5	747,8

Uyushma tomonidan berilgan tavsiyaga ko'ra sovunga qo'shiladigan margarin ishlab chiqarish uchun rafinatsiyalanmagan ozuqa salomasi va texnik salomas natural holatda qo'shiladi. Ya'ni, sovunlash jarayonida ajralib chiqadigan 8,6% gliserinning yog'kislotasi miqdoridan kamayishi inobatga olinib, ushbu yog'li qo'shimchalarning sarfi yuqoridagi miqdorga ko'proq qo'shiladi.

Uyushma tomonidan belgilangan reseptura bo'yicha ishlanganda texnik salomasning qo'shimcha ishlatiladigan miqdori yuqori:

- texnik salomas - $386,4 * 8,6\% = 33,23$ kg/t;
 - rafinatsiyalanmagan ozuqa salomasi – $140,5 * 8,6 = 12,1$ kg/t;
- Ja'mi: 45,3 kg/t salomas qo'shimcha ravishda ishlatiladi.

Korxonada texnik salomas yog' kislotalari yo'qligi va ko'rsatmada resepturada boshqa yog'li xomashyo ishlatilishi mumkinligini inobatga olib, korxonaning o'zida ishlab chiqarilayotgan texnik salomas natural holatda qo'shib, olein va palmitin kislotalarining miqdori 55% ga oshirilgan. Amalda qo'llanayotgan reseptura 4-ladvaldagi ko'rinishga ega.

4-jadval.

Amalda yog'li xom ashyoni almashtirish bilan qo'llanayotgan retseptura

Xom ashyo nomi	Titir	70% li xo'jalik sovuni		Amaldagi miqdori
	°C	%	kg/t	kg/t
Olien va palmitin aralashmasi	C ₃ -37	T ₁ -55	386,4	386,4
Rafinatsiyalanmagan ozuqa salomasi	C ₂ -32	T ₂ -20	140,5	140,5+12,1=152,6
Texnik salomas	C ₁ -42	T ₁ -25	175,6	175,6+15,1=190,2
Jami	t _{Ma} -37,3	100	702,5	729,2

O'zgartirilgan resepturaga muvofiq:

- rafinatsiyalanmagan ozuqa salomasining qo'shimcha ishlatiladigan miqdori $140,5 * 8,6\% = 12,1$ kg/t yoki $140,5+12,1 = 152,6$ kg/t;
 - texnik salomas – $175,6 * 8,6\% = 15,1$ kg/t, yoki $175,6+15,1= 190,2$ kg/t;
- Ja'mi: 27,2 kg/t salomas qo'shimcha ravishda ishlatiladi.

Amaldagi resepturani qo'llanishi qo'shimcha ishlatiladigan salomasning umumiy miqdoridan (747,8 – 729,2) 18,6 kg/t tejalishiga olib keladi.

Ishlab chiqarishda materiallar oqimi:

- karbonatli sovunlash (30% li Na₂CO₃. bug'bosimi 4,5-5,0 Atm, harorat 180 °C);
- kaustikli tugal sovunlash (42% li NaOH, bug'bosimi 4,5-5,0 ATM, harorat 180°C);
- sovun asosini tayyorlash (qoldiq ishqor miqdori o'zgarms 0,1-0,2% ga kelguncha);
- vakuum quritish (40-50 mm sim.ust., vakuum hosil qilishga paraejektor blokidagi bug'bosimi 10 Atm.);
- sovunni pilotezaga berish va sovun kesish moslamasida formalash va qadoqlash.

Texnologik jarayonlar ketma-ketligi:

Reseptura bo'yicha olingan moyli xomashyolarni tarozidan o'tkazilib, alohida idishlarga to'planib bosqichma-bosqich sovun pishirish qozoniga beriladi.

Birinchi bosqichda karbonatli sovunlash jarayoni olib boriladi. Karbonatli sovunlashda 69,88 kg/t miqdoridagi 30-32% li kaltsinirlangan soda eritmasini ochiq bug'bilan 95 °C gacha qizdirilib, ustiga olein palmitin aralashmasi quyiladi. Karbonatli sovunlashdan keyin naturadagi texnik va ozuqa salomasi beriladi.

Ikkinchi bosqichda karbonatli sovunlangan massaga 42% li kaustik soda eritmasi reglamentdan kelib chiqqan holda har tonna mahsulot uchun 64,21 kg miqdorida beriladi. Kaustik soda bilan tugal sovunlash jarayoni qoldiq ishqor miqdori o'zgarmas 0,1-0,2% qolguncha davom ettiriladi.

Pishirilgan sovun sovun pishirish qozonidan, sovun to'plagichga nasos orqali haydaladi va u erdan vakuum quritish kamerasiga beriladi. Quritilgan va sovutilgan sovun bo'lakchalari shnekli pilotezga tushadi. Bu erda sovun bosim ostida formalanib, bo'laklarga bo'linadi, sovun kesish moslamasida kesiladi va qadoqlanadi.

Moddiy hisoblarni to'g'ri yuritish maqsadida sarflanadigan kaltsinirlangan va kaustik ishqor sarfini qaytadan me'yorlashtirish maqsadga muvofiq. Jumladan, 1 t 60% li xo'jalik sovuni olish uchun 52,6 kg kaltsinirlangan soda, 132 kg miqdorida kaustik soda ishlatilishi reglamentda keltirilgan. Agarda kaltsinirlangan sodaning kaustik sodaga o'tkazish koeffisienti 1,33 ga tengligini inobatga olsak ishlatiladigan umumiy ishqor miqdori:

$$I_{y.m.} = (Na_2CO_3 \cdot 1,33) + NaOH = (52,6 \cdot 1,33) + 132 = 202 \text{ кг/т} \quad (15)$$

ni tashkil etadi. Aslida esa bu miqdor 135-145 kg/t atrofida bo'lishi lozim:

$$I_{y.m.} = \frac{H_c M_{III}}{56,1} = \frac{203 \cdot 40}{56,1} = 145 \text{ кг/т} \quad (16)$$

Olib borilgan kuzatishlar natijasida texnologik reglamentdan chetlashishlar kuzatilmadi. Korxonada sovun pishirish texnologiyasi to'g'ridan-to'g'ri usulga asoslangan holda bo'lib, texnologik tizim va ishlab chiqarish texnologik reglamentida xo'jalik sovuni asosini texnik osh tuzi eritmasi bilan yuvish mo'ljallanmagan. Laboratoriya tahlillariga ko'ra ishlab chiqarilayotgan mahsulot 70% li xo'jalik sovuni, TSh 86-22:2009 "xo'jalik sovuni" talablariga mos keladi.

XULOSA.

Trigliseridlar sovun ishlab chiqarish resepturasi bo'yicha qo'shilgan vaqtda ularning tarkibidan gliserin ajralishi hisobiga tabiiy yo'qotishlarini qayta ko'rib chiqish va miqdorini paxta moyi salomasi yoki boshqa trigliserid holdagi xomashyo qo'llanganda 8,6% emas, balki 4,36% ekanligi to'g'risida tuzatish kiritish lozim. Resepturada keltirilgan texnik salomas o'rniga texnik salomas yog'kislotalari yoki olein va palmitin yog'kislotalari aralashmasi ishlatilishi yog'li xomashyo sarfini 18,6 kg/t miqdorida tejash imkonini beradi. Moddiy hisoblarni to'g'ri yuritish maqsadida sarflanadigan kaltsinirlangan va kaustik ishqor sarfini qaytadan me'yorlashtirish, kaltsinirlangan sodaning kaustik sodaga o'tkazish koeffisienti 1,33 ga tengligini inobatga olgan holda ishlatiladigan umumiy ishqor miqdori 135-145 kg/t atrofida belgilanishi va korxonalar texnologik reglamentlarining moddiy hisoblar qismidagi xatoliklar mavjudligini inobatga olib tuzatishlar kiritilishi lozim.

REFERENCES

1. A.N.Larin. Obtshaya texnologiya otrasli ximii jirov:Uchebnoe posobie. Ivanovskiy Gosudarstvenniy ximiko-texnologicheskij universitet, Ivanovo, -2006, -75 s.
2. I.M.Tovbin, E.E.Faynberg. Texnologicheskoe Proektirovanie jiropererabativayutshix predpriyatiy. Pitshevaya promishlennost, -1965, -515 s.
3. GOST ISO 3657-2016: Mejpgosudarstvenniy standart. Jiri i masla jivotnie i rastitelnie. Opredelenie chisla omileniya. Moskva. Standartinform. -2016, -S. 11.
4. GOST 5475-69. Masla rastitelnie. Metodi opredeleniya yodnogo chisla. Moskva. Satndartinform. -1969, 23 s.
5. Devyanin S.N. Rastitelnie masla i topliva na IX osnove dlya dizelnix dvigateley. S.N. Devyanin, V.A. Markov, V.G. Semenov. – X.: Novoe slovo, -2007. - 452 s.
6. R.Sh. Kuliev, F.R. Shirinov, F.A. Kuliev. Fiziko-ximicheskie svoystva nekotorig rastitelnix masel. //Ximiya i texnologiya topliv i masel. -1999. -№4. -S.36-37.
7. Dolinskiy A.A., Grabov L.N., Mertshiy V.I., Shmatok A.I. Teplofizicheskie parametri i eksperimentalnoe oborudovanie dlya polucheniya jidkix biotopliv iz rastitelnix masel i spirtov. //Promishlennaya Teplotexnika, -2010, -T.32, -№3. -S.50-58. ISSN 0204-3602.
8. Rukovodstvo po texnologii polucheniya i pererabotki rastitelnix masel i jirov. –L.: Leningrad, 1975. Tom IV. -S.739.
9. I.M. Tovbin, M.N. Zaliopo, A.M. Juravlev. Proizvodstvo Mila. –M.: Pitshevaya promishlennost, 1976. -S.354.
10. V.K. Timchenko, Z.N.Tovstolug, A.V. Popsuyshapka, A.B. Chumak. Fiziko-ximicheskie zakonomernosti omileniya neytralnogo jira pri kausticheskom doomilenii. //Izvestiya vuzov "Pitshevaya texnologiya". -1994, -№4, -S.59-61.

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПЕСТИЦИДОВ НА АМИНОКИСЛОТНЫЙ И МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ ВИНМАТЕРИАЛОВ

Абдуллаева Барно Атабековна

К.т.н., доц. кафедры Энология и организация общественного питания Ташкентского химико-технологического института, Республика Узбекистан, г. Ташкент, E-mail: abd.barno@mail.ru

Аннотация. В борьбе с микробными вредителями виноградной лозы и в агротехнических целях применяются химические методы обработки, в том числе, и пестициды. Нарушение экологического равновесия в атмосфере и использование различных ядохимикатов создает опасность экологического загрязнения готовой винодельческой продукции. Проведено исследование аминокислотного и минерального состава виноматериалов, полученных из зараженного пестицидами винограда

Ключевые слова: виноград, виноградное сусло, способы брожения, виноматериал, пестициды, белки, аминокислоты, минеральные вещества

Abstract. In the fight against microbial pests of grapevines and for agrotechnical purposes, chemical treatment methods, including pesticides, are used. Disruption of the ecological balance in the atmosphere and the use of various pesticides creates the danger of environmental contamination of finished wine products. A study was conducted of the amino acid and mineral composition of wine materials obtained from grapes contaminated with pesticides

Keywords: grapes, grape must, fermentation methods, wine materials, pesticides, proteins, amino acids, minerals

Annotatsiya. Uzumzorlarning mikrobial zararkunandalariga qarshi kurashda va agrotexnik maqsadlarda kimyoviy himoyalash usullari, shu jumladan pestitsidlar qo'llaniladi. Atmosferadagi ekologik muvozanatning buzilishi va turli xil pestitsidlardan foydalanish tayyor vino mahsulotlarining atrof-muhitni ifloslanishi xavfini tug'diradi. Pestitsidlar bilan ifloslangan uzumdan olingan vinomateriallarining aminokislotalari va mineral tarkibi bo'yicha tadqiqot o'tkazildi.

Kalit so'zlari: uzum, uzum suslosi, fermentatsiya usullari, vinomateriallar, pestitsidlar, oqsillar, aminokislotalar, mineral moddalar

Введение. Известно, что виноградники, как монокультура, подвергаются многократным сезонным химическим обработкам токсичными веществами. Длительно сохраняемые в агроландшафтах пестициды вызывают увеличение экологической напряженности и нарушают в природе равновесное состояние всей экосистемы. Большая часть распыляемых на растения опасных химических веществ воздушными и водными потоками разносится по обширным сельскохозяйственным и другим площадям. Поэтому в виноградарстве, являющемся одной из ведущих отраслей сельского хозяйства, существует повышенная опасность и степень риска возникновения и нежелательного прогресса трудно поправимых эколого-токсикологических последствий [1].

Вино - это продукт питания, то есть вещество, предназначенное для еды и содержащее питательные макро - и микронутриенты, способные обеспечить нужды человеческого организма. В свете такого определения вино, без сомнения, является продуктом питания, потому, что оно содержит питательные макровещества (углеводы,

некоторые протеиды), обеспечивающие организм энергией, и особенно микровещества (минеральные соли, микроэлементы и витамины).

В состав вина входит более 400 натуральных природных веществ. Среди них около 20 органических кислот и их солей, десятки ароматических спиртов и эфиров, аминокислоты, фенольные, минеральные вещества, ряд ценных ферментов, витаминов и микроэлементов, способствующих нормальному пищеварению и обмену веществ. Растворенные в воде с малым содержанием этилового спирта, эти вещества оказывают благоприятное воздействие на человека, обеспечивая бактерицидность среды в желудочно-кишечном тракте и регулируя кислотоосновное равновесие. Большое разнообразие и широкое распространение виноградных вин обязаны тому вниманию, которое с древнейших времен проявляет человек к этому напитку.

Объекты и методы исследования. В данной работе нами изучалось влияние различных технологических приемов сбраживания виноградного сусла на минеральный и аминокислотный состав виноматериалов, полученных из зараженного пестицидами винограда [2].

Начальным этапом проведения эксперимента явилось изучение влияния пестицидов на количественное содержание белка и аминокислотного состава виноматериалов. Азотистые вещества являются не только необходимой питательной средой для дрожжей, но и оказывают значительное влияние на качество и диетическую ценность виноградных соков и вин, а белковые вещества влияют на их стабильность. Для этого в виноградное сусло заранее вводились пестициды хлорорганической структуры α -ГХЦГ, γ -ГХЦГ, ДДТ, ДДЕ в фиксированном количестве. Использовали сусло белых сортов винограда. Культивировали дрожжи *Saccharomyces vini* раса Ркацители-6. Брожение сусла проводили тремя способами:

1. Периодическое брожение при температуре 25°C (длительность брожения составила 8 суток);

2. Холодное брожение с предварительным возбуждением при 25°C до 5% сахара сусла и дальнейшим медленным брожением при 10° в холодильнике в течение 20 суток, лимитируя рост дрожжей низкой температурой;

3. Длительное брожение в двухступенчатом режиме в течение 15 суток, при котором первая ступень брожения осуществляется в непрерывном потоке в условиях логарифмической фазы роста дрожжей (скорость потока сусла равна 0,1-0,2 час⁻¹). В этих условиях обеспечивается интенсивный рост дрожжей, образование продуктов глицеринопировиноградного брожения. Брожение на второй ступени осуществляется дрожжами, находящимися на стационарной фазе развития, при установившемся составе бродящей среды 9-10%об. этанола и 0,2-1% сахара при скорости потока сусла 0,01-0,02 час⁻¹. Вторая ступень брожения осуществляется беспроточно, чем обеспечивается длительная ферментация вина. На первой ступени брожения дрожжи непрерывно поддерживались на экспоненциальной фазе роста, и на второй ступени брожение осуществлялось в лимитированных условиях при длительном контакте бродящей среды с дрожжевыми клетками.

Результаты анализов и их обсуждение. Наши исследования показали, что способы брожения действуют по-разному на количественное содержание не только белка в вине, но и на аминокислотный состав. При использовании классического способа (при 25°C)-(1-й

способ) и брожения при 10⁰С - (2-й способ) концентрация белка составляла 1,08 мг/мл и 0,46 мг/мл соответственно. Используя двухступенчатый способ брожения (3-й способ) - 1,38 мг/мл (табл. 1)

Таблица 1

Содержание белка различных виноматериалов

Содержание, мг/мл	Тип брожения		
	При 25 ⁰ С	При 10 ⁰ С	двухступенчатое
белок	1,08	0,46	1,38

Далее мы изучили аминокислотный состав этих белков (табл. 2).

Таблица 2

Аминокислотный состав белков в зависимости от способа сбраживания, % на навеску

Аминокислоты	Тип брожения		
	При 25 ⁰ С	При 10 ⁰ С	Двухступенчатый
Аспарагиновая кислота	1.5	0.9	3.5
Треонин	1.6	0.7	4.1
Серин	1.8	0.8	2.8
Глутаминовая кислота	2.2	1.0	3.2
Пролин	2.9	2.9	3.1
Глицин	0.7	0.9	1.7
Аланин	3.3	2.5	2.1
Валин	3.8	3.0	2.6
Метионин	1.8	1.3	2.8
Изолейцин	1.8	1.5	2.6
Лейцин	0.1	1.0	1.9
Тирозин	2.2	1.9	4.7
Фенилаланин	2.5	2.3	3.6
Гистидин	1.8	2.2	2.3
Лизин	3.4	3.2	3.7
Аргинин	2.1	1.9	1.0

Как видно из табл. 2, при двухступенчатом способе брожения основными аминокислотами вина были аспарагиновая кислота, глутаминовая кислота, треонин, пролин, тирозин, лизин, фенилаланин. Питательная и биологическая ценность любого продукта обусловлена содержанием лизина и треонина. Именно эти незаменимые аминокислоты преобладают в составе виноматериала, полученного при использовании двухступенчатого способа, что не наблюдали при других способах брожения.

Следующим этапом проведения экспериментальной части работы явилось изучение минерального состава виноматериалов.

Состав минеральных веществ винограда и вина весьма разнообразен. В сусле обнаружены минеральные вещества в количестве 3 – 5г/л, в вине – 1,5 – 3,0 г/л, что составляет от 5 до 15 % к общему количеству экстрактивных веществ (без сахара) как в сусле, так и в вине [3]. К макроэлементам относятся калий К, кальций Са, кремний Si,

магний Mg, натрий Na, сера S, фосфор P, хлор Cl. К микроэлементам относятся бор B, бром Br, ванадий V, железо Fe, йод I, кобальт Co, марганец Mn, медь Cu, молибден Mo, никель Ni, селен Se, фтор F, хром Cr, цинк Zn.

Содержание минеральных веществ в винах сильно варьирует в зависимости от сорта винограда, состава почвы, климатических условий и др. Минеральные вещества присутствуют в вине в органической и неорганической форме. Калий, кальций, натрий и железо частично утилизируются дрожжевыми клетками. Алюминий, медь, свинец и олово на 80-90% взаимодействуют с сульфатами и выпадают в осадок. Цинк, марганец, свинец, медь и кобальт включаются в ферментные комплексы дрожжей и, по мере их отмирания, также выпадают в осадок. Калий выпадает в осадок в виде винного камня. Снижение количества минеральных веществ продолжается при обработке и выдержке виноматериалов.

Для изучения количественного состава минеральных веществ в виноматериалах в модельный раствор суслу красных сортов винограда вносили фиксированное количество смеси пестицидов различных химических структур. Смесь состояла из органических соединений пестицидов хлорорганической (α -ГХЦГ, γ -ГХЦГ, ДДТ, ДДЕ), фосфорорганической структуры (фозалон, фосфамид) и синтетических пиретроидов (децис). Брожение суслу проводили следующими способами [4]:

1. Периодическое брожение в холодных условиях при температуре 10°C, лимитируя рост дрожжей температурой
2. Брожение двухступенчатым способом.

Длительное брожение в двухступенчатом режиме, при котором первая ступень брожения осуществляется в непрерывном потоке в условиях экспоненциальной фазы (скорость потока суслу - 0,1-0,2 час⁻¹). В этих условиях обеспечивается интенсивный рост дрожжей, образование продуктов глицирино-пировиноградного брожения. Брожение на второй ступени осуществляется дрожжами, находящимися на стационарной фазе развития, при установившемся составе бродящей среды 9-10%об. этанола и 0,2-1% сахара при скорости потока суслу 0,01-0,02 час⁻¹. Вторая ступень брожения осуществляется беспроточно, чем обеспечивается длительная ферментация вина.

Результаты анализов представлены в таблице 1.

Таблица 1

Содержание катионов суслу и виноматериалов

	Катионы, мг/л					Σ
	Аммоний, NH ₄	Калий, К	Натрий, Na	Кальций, Ca	Магний, Mg	
Виноградный сок	22,09	97,3	544,9	266,5	84,01	1014,8
Белое холодное	7,5	12,4	410,9	45,9	50,3	527,2
Красное холодное	17,2	30,8	334,8	44,6	48,9	476,3
Красное двухступенчатое	6,9	30,7	332,1	45,6	44,2	459,5

По данным таблицы видно, что содержание минеральных элементов в виноградном сусле и виноматериалах, полученных различными способами соответствует допустимым нормам, т.е. введение пестицидов в суслу не влияет на катионы виноматериала, полученного из него. Следовательно, при брожении любыми способами пестициды не влияют на минеральный состав виноматериалов.

Исследования по содержанию азотистых веществ и фосфора показали, что сумма азотистых веществ в виноградном соке составляет 50,98 мг/л. Его содержание снижается при брожении в 1 варианте – на 27,6 мг/л, во 2 и 3 – на 34 и 26,6 мг/л соответственно. Эти данные говорят о том, что оптимальное содержание N сохраняется, что является свидетельством того, что жизнедеятельность дрожжей протекает в оптимальном режиме. Изменения фосфорных анионов неадекватно при различных способах брожения. Например, количество P в 1 и 3 вариантах снижается соответственно на 26,6 и 16%, а во 2 случае количество фосфорных анионов увеличивается до 50,4%. Следовательно, пестициды влияют на содержание минеральных элементов в виде фосфатанионов.

Таким образом, показано, что дрожжи *Saccharomyces vini* трансформируют пестициды. Длительный контакт дрожжей с бродящей средой в лимитированных условиях роста дрожжей, составом среды или действием низких температур способствует не только глубокой трансформации пестицидов, но и оказывает влияние на количественное содержание белка и аминокислот в полученном виноматериале, что гарантирует производство не только экологически чистых, но и высококачественных виноградных вин.

REFERENCES

1. Абдуллаева Б.А., Сапаева З.Ш., Межлумян Л.Г. Содержание белка при разных способах сбраживания виноградного суслу // Химия природных соединений. - Ташкент, 2003. - №6. - С. 499-500.
2. Abdullaeva B.A., Nazarova S.M., Khabibullaeva N.Kh. Influence of cryoextraction on the mechanical and mineral composition of grapes // European Journal of Agricultural and Rural Education (EJARE). Vol. 3 No. 8, August 2022. P. 17-19.
3. Антоненко, М.В. Качество виноградного сырья и экологическая безопасность винодельческой продукции / Т.И. Гугучкина, Е.Н. Якименко, М.Г. Марковский, М.В. Антоненко // Виноделие и виноградарство. - 2009. - №1. - С. 5.
4. Абдуллаева Б.А., Сапаева З.Ш., Туйчиева С.Т. Влияние пестицидов на виноград и вино // Виноделие и виноградарство. – М., 2003. - №3. - С. 24.

**TURLI HARORATLARDA PALMA YOG‘INI SAQLASHNI UNING SIFAT
 KO‘RSATKICHLARIGA TA‘SIRINING TADQIQOTI**

¹Shertayev Zayniddin Ulugbekovich, ²Abdurahimov Ahror Anvarovich, ³Xodjayev Sarvar Faxreddinovich

¹“TOP OIL” MChJ sifat nazorati bo‘limi boshlig‘i, e-mail: shertayev1988@mail.ru

²Toshkent kimyo-texnologiya instituti professori

³Toshkent kimyo-texnologiya instituti dotsenti

***Annotatsiya.** Bugungi kunda yog‘- moy korxonalari ishlab chiqarish jarayoni uchun oldindan xom ashyolarni ma‘lum miqdorda zaxira qilishi va shundan so‘ng qayta ishlashi zarur. Bu esa ularni bir necha oylab saqlashga sabab bo‘ladi. Aksariyat holatlarda xom ashyolar ochiq maydonlarda joylashgan sig‘imlarda va quyosh ostida qoladi. Bu esa ularning haroratini oshishi va qizishiga olib keladi. Harorat oshishi bilan ularning yaroqlilik muddati kamayib boradi. Ushbu tadqiqot maqsadi etib, margarin emulsiyalarini ishlab chiqarish uchun keng qo‘llanib kelinayotgan palma yog‘ini turli haroratlarda saqlashni uning sifat ko‘rsatkichlariga ta‘sirini o‘rganishni belgilab olganmiz. Olingan natijalar shuni ko‘rsatdiki, qanchalik harorat yuqori bo‘lsa, saqlanayotgan mahsulotning yaroqlilik muddati ham pasayib bormoqda, bu esa ularni keyinchalik qayta ishlashda qo‘shimcha tozalashga yokida mahsulotni texnik sohada qo‘llashga sabab bo‘lishi mumkin.*

***Kalit so‘zlar:** palma yog‘i, palma olein, saqlash muddati, kislota soni, perekis soni.*

***Аннотация.** Сегодня масло-жировым предприятиям необходимо заранее резервировать определенное количество сырья для производственного процесса и затем его перерабатывать. Это приводит к тому, что они хранятся несколько месяцев. В большинстве случаев сырье хранится на открытом помещении в цистернах и под солнцем. Это приводит к тому, что их температура повышается и нагревается. При повышении температуры срок их хранения уменьшается. Целью данного исследования было изучение влияния хранения пальмового масла, широко используемого для производства маргариновых эмульсий, при различных температурах на его качественные показатели. Полученные результаты показали, что чем выше температура, тем срок хранения хранимого продукта снижается, что может привести к необходимости дополнительной очистки при дальнейшей переработке или использовании продукта в технической сфере.*

***Ключевые слова:** пальмовое масло, пальмовый olein, срок годности, кислотное число, перекисное число.*

***Abstract.** Today, oil and fat enterprises need to reserve a certain amount of raw materials for the production process in advance and then process it. This results in them being stored for several months. In most cases, raw materials are stored outdoors in tanks and under the sun. This causes their temperature to rise and become hotter. As the temperature rises, their shelf life decreases. The purpose of this study was to study the effect of storing palm oil, widely used for the production of margarine emulsions, at different temperatures on its quality characteristics. The results obtained showed that the higher the temperature, the shorter the shelf life of the stored product, which may lead to the need for additional purification during further processing or use of the product in the technical field.*

***Keywords:** palm oil, palm olein, shelf life, acid value, peroxide value.*

KIRISH

Oziq-ovqat korxonalarida mahsulot ishlab chiqarish uchun ishlatiladigan barcha turdagi xom-ashyolar me'yoriy hujjatlarda ko'rsatib o'tilgan talablar bo'yicha saqlanishi kerak. Shu nuqtayi nazarda yog'-moy mahsulotlari ishlab chiqarish bo'yicha ham ma'lum sharoitda saqlanib, ishlab chiqarishga beriladi [1-4]. Ko'pchilik sanoat korxonalarida ishlab chiqarish jarayoni uchun xarid qilingan o'simlik moylarini bir vaqtda qayta ishlash uchun yubora olmaydi. Bundan tashqari korxonalar ishlab chiqarishning uzluksizligini ta'minlash maqsadida xom ashyoni bir necha oyga yetarli miqdorda xarid qilishi zarur hisoblanadi [5-8]. Asosiy muammo, o'simlik moylarini korxonaga kirib kelgandan boshlab ishlab chiqarishgacha berilgunga qadar oradan bir qancha vaqt o'tadi. Ushbu vaqt esa mahsulotning sifatini uzoqroq ushlab turish uchun to'g'ri saqlanishi lozim hisoblanadi. O'simlik moylarini noto'g'ri sharoitda, ya'ni yuqori haroratda, havo kislorida ta'siri ostida saqlanishi oqibatida uning sifat ko'rsatkichlarini pasayishi, ya'ni oksidlanish, polimerlanish, parchalanish va shu kabi jarayonlari tezlashishi oqibatida mahsulotning kislota, perekis sonlari, erkin yog' kislota miqdori texnik reglamentda belgilangan me'yoridan oshishi hamda shu bilan bir qatorda organoleptik ko'rsatkichlariga salbiy tasir qilishi mumkin [9-11].

Yog'-moy mahsulotlarini ishlab chiqarish korxonalarida o'simlik yog'larini sifatiga salbiy ta'sir qilmagan xolda to'g'ri saqlash va sifat ko'rsatkichlarini buzilmasligini oldini olish bo'yicha quyidagi ilmiy izlanishlar olib borilmoqda [12, 13]:

saqlash davrida yog'-moy mahsulotlarining sifat ko'rsatkichlarini tekshirish;

saqlash davrida yog'-moy mahsulotlarining sifatini buzilishiga olib keluvchi omillarni o'rganish;

saqlash davrida yog'-moy mahsulotlarining sifatiga salbiy tasir qiluvchi omillarni bartaraf qilib, kompleks ravishda nazorat o'rnatish;

o'simlik yog'ini ya'ni palma yog'ini turli haroratlarda saqlashda uning perekis va kislota sonlarini tekshirish.

TADQIQOT OBYEKTI VA METODOLOGIYASI

Tadqiqot obyekti sifatida margarin emulsiyasini ishlab chiqarish uchun qo'llaniladigan xom ashyolar, jumladan palma yog'idan foydalanilgan. Bunda ushbu mahsulot turli haroratlarda saqlanib, uning asosiy sifat ko'rsatkichlari tahlil qilingan.

Barcha namunalar ularni olish va tayyorlash ГОСТ Р ИСО 5555-91 «Масла и жиры животные и растительные. Отбор проб» talablariga muvofiq amalga oshirilgan [14].

Yog'larning organoleptik ko'rsatkichlari, erish harorati hamda kislota va perekis sonlarini standart usullar yordamida aniqlangan [15].

NATIJALAR VA ULARNING MUHOKAMASI

Bugungi kunda ko'pchilik margarin ishlab chiqarish korxonalarida modifikatsiyalangan o'simlik yog'larini qo'llab kelmoqda. Ular orasidagi rafinatsiyalangan gidrogenizatsiyalangan palma va kokos yog'lari hamda rafinatsiyalangan dezodoratsiyalangan kungaboqar moyi alohida ahamiyatga ega. Bu yog' va moylarning tarkibidagi to'yinmagan yog' kislotalarida mavjud qo'shbog'lar borligi hamda ularni oksidanish va polimerlanishiga moyilligiga sabab bo'ladi.

Yuqoridagi fikrlarni hisobga olgan holda, laboratoriya sharoitida margarin sanoatida qo'llaniladigan yog'-moy mahsulotlarining asosiy organoleptik va fizik-kimyoviy ko'rsatkichlarini tekshirdik. Olingan natijalar 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Margarin sanoatida qo'llaniladigan yog'-moy mahsulotlarining asosiy organoleptik va fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari

Ko'rsatkichlar nomi	Mahsulotlarning nomi			
	Palma yog'i	Palma oleini	Kokos moyi	Kungaboqar moyi
Tami va hidi	Hidsiz va tamsiz	Hidsiz va tamsiz	Hidsiz va tamsiz	Hidsiz va tamsiz
Erish harorati, °C	37,8	21,2	24,7	-
Kislota soni, mg KOH/ g	0,09	0,12	0,08	0,06
Perekis soni mmol aktiv O/kg	0,10	0,15	0,10	0,08

1-jadvaldan ko'rinib turibdiki, ushbu mahsulotlar organoleptik va fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari bo'yicha belgilangan talablarga javob beradi. Bu esa olinadigan mahsulotning sifat ko'rsatkichiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi.

Korxonalarda yog'-moy mahsulotlari asosan katta sig'implarda saqlanadi. Palma yog'i olein (suyuq qism) va stearin (qattiq qism)lardan iborat. Palma yog'i saqlanadigan sig'implar davriy ravishda nasos yordamida sirkulatsiya qilinishi va bir hil harorat bilan taminlanib turishi kerak bo'ladi. Agar harorat va sirkulatsiya tizimi yaxshi ishlamasa, palma yog'i fraksiyaga ajralishi kuzatiladi.

Sig'implarda yog'larni saqlashda beriladigan harorat yog'ninig erish haroratiga bog'liq. Bu bog'liqlikni quyidagi 2-jadvalda ko'rish mumkin.

2-jadval

Margarin sanoatida qo'llaniladigan yog'-moy mahsulotlarining eritish va saqlash haroratlari

Ko'rsatkichlar nomi	Mahsulotlarning nomi			
	Palma yog'i	Palma oleini	Kokos yog'i	Kungaboqar moyi
Yog'ni eritish uchun belgilangan harorat, °C	45±2	65±5	50±2	-
Yog'ni saqlash uchun belgilangan harorat, °C	35±2	50±5	35±2	15±3

Yuqoridagi 2-jadvaldan ko'rish mumkinki, aksariyat qattiq o'simlik moylarini, jumladan palma yog'i va oleinlari hamda kokos yog'ilarining saqlash uchun belgilangan haroratlari ularning eritish haroratidan 10-15°C ga farq qilmoqda. Bu esa ushbu mahsulotlarni qattiq holatda saqlash zarur ekanligini ko'rsatib bermoqda. Aksincha kungaboqar moyi esa suyuq holatda bo'lgani uchun unga xona haroratidan ozgina farqlangan holatda 15°C atrofida saqlash tavsiya berilgan.

Aksincha, agar mahsulotlarni suyuq holda saqlash ko'zda tutilgan bo'lsa sig'implardagi yog'larni ularning erish haroratidan +10÷15°C dan yuqori haroratda saqlash optimal hisoblanadi. Bu haroratda sirkulyatsiya bo'lib turgan yog'lar fraksiyaga ajralmaydi va ma'lum vaqt davomida sifat ko'rsatkichlarini u darajada o'zgarmaydi. Agar o'simlik yog'ini (asosan palma yog'i) ma'lum vaqt davomida ishlatmasak, u holda sig'imga beriladigan o'tkir parni va sirkulyatsiya nasoslarini o'chirib, inert gaz, aksariyat holatlarda azot bilan sig'imni to'ldirish uning sifatini buzilmasdan saqlashga yordam beradi. Shu tarzda saqlash davrida sifatiga salbiy tasir qiluvchi omillarni bartaraf qilib, kompleks ravishda nazorat o'rnatiladi.

Yuqoridagi fikrlarni inobatga olgan holda, palma yog'ini saqlash davomida turli haroratlarni uning asosiy sifat ko'rsatkichlariga (kislota va perekis sonlari) ta'siri tajriba asosida tekshirilgan va olingan natijalari 1, 2, 3 va 4-rasmlarda ko'rsatib berilgan.

1-rasm. +15±2°C haroratda palma yog‘ining perekis va kislota sonini 12 oy davomida o‘zgarishi

2-rasm. +28±2°C haroratda palma yog‘ining perekis va kislota sonini 8 oy davomida o‘zgarishi

3-rasm. +35±5°C haroratda palma yog‘inigi perekis va kislota sonini 4 oy davomida o‘zgarishi

4-rasm. +45±3°C haroratda palma yog‘inigi perekis va kislota sonini 45 kun davomida o‘zgarishi

Yuqoridagi rasmlardan ko‘rinib turibdiki, palma yog‘ini turli haroratlarda saqlash uning sifat ko‘rsatkichlariga to‘g‘ridan to‘g‘ri ta‘sir qiladi. Bu esa palma yog‘ini qabul qilingandan boshlab qayta ishlashgacha bo‘lgan saqlash vaqt va uning haroratini optimal tanlash imkoniyatini beradi. Olingan natijalar asosida palma yog‘ini turli haroratlarda saqlash davomida unga yaroqlilik muddatining chegaralari 3-jadvalda keltirib o‘tilgan

3-jadval

Palma yog‘ini turli haroratlarda saqlashda uning yaroqlilik muddati

№	Saqlash harorati, °C	Yaroqlilik muddati
1.	+15±2°C	12 oy
2.	+28±2°C	8 oy
3.	+35±5°C	4 oy
4.	+45±3°C	45 kun

XULOSA

Shunday qilib, o‘simlik yog‘larni saqlash davomida harorat asosiy omil hisoblanib, uning yuqori ko‘rsatkichlarida mahsulotning yaroqlilik muddati kamayib borayotgani aniqlandi. Bu esa mahsulotni oldin qanday sharoitlarda va qancha muddat davomida saqlanishiga katta ahamiyat berish zarurligini keyin esa shunga mos ravishda qayta ishlash jarayonini moslash zarurligini ko‘rsatib beradi.

REFERENCES

1. С.А. Нагорнов, Д.С.Дворецкий,С.В.Романцова,В.П.Таров Техника и технологии производства и переработки растительных масел. Учебное пособие. Тамбов Издательство «ГОУ ВПО ТГТУ» 2010 г.
2. Аликулов Х. и др. Изменение показателей качества при хранении растительных масел с разной влажностью //Центрально Азиатский журнал Пищевой инжиниринга и технологии. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 136-142.
3. Ходжаев С., Абдурахимов С., Акрамова Р. Снижение калорийности маргаринов //Химия и химическая технология. – 2020. – №. 3. – С. 76-79.

4. Товароведение и экспертиза пищевых жиров. Лабораторный практикум. Улан-Удэ
Издательство ВСГТУ 2009 г.-22с.
5. Ачилова С. С. и др. Рафинация пищевых саломасов полученных из темного и светлого
растительных масел водным раствором силиката натрия //Universum: технические
науки. – 2020. – №. 3-2 (72). – С. 21-25.
6. Романова А. В., Велиева Е. А. ВАРИАНТЫ ПЕРЕВОЗКИ РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА
//Научно-техническому и социально-экономическому развитию Дальнего Востока
России-инновации молодых. – 2022. – С. 139-139.
7. Саранов И. А. и др. Способ хранения растительного масла и устройство для его
осуществления для малых маслособойных предприятий и бытового применения
//Инновационное предпринимательство: проблемы и пути их решения. – 2022. – С. 196-
201.
8. Salijonova Sh., Ruzibayev A. Researching of the shelf life and quality of margarine enriched
in inulin //Chemistry and chemical engineering. – 2022. – Т. 2022. – №. 1. – С. 11.
9. Патшина М. В. и др. Изучение антиокислительной способности лецитина в составе
белково-жировой эмульсии на основе животных жиров //Инновации и
продовольственная безопасность. – 2022. – №. 1. – С. 18-24.
10. Усманов Б.С, Кодиров З.З. Влияние солнечных лучей на состав продуктов при
хранении высококачественных растительных масел// Universum технические науки.-
2021.

ЁҒЛАРНИ ГИДРОГЕНЛАШДА ИШЛАТИЛГАН КАТАЛИЗАТОРНИ ЁҒСИЗЛАНТИРИШ ЖАРАЁНИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ

¹Рузибоев Акбарали Турсунбоевич, ²Юнусов Обиджон Қодирович, ³Ачилова Санобар
 Сабиrowна, ⁴Аллоберганова Азиза Матякубовна

¹Тошкент кимё технология институти, профессор, т.ф.н.

²Тошкент кимё технология институти, доцент, т.ф.н.

³Урганч давлат университети, доцент, PhD

⁴Урганч давлат университети, мустақил тадқиқотчи

***Аннотация.** Бугунги кунда Республикаимизда ёғларни гидрогенлаш жараёнида қўлланиладиган никелли катализаторлар хориждан импорт қилинади. Бу катализаторлар махсу йўналтирилган функцияларга эга бўлиб, уларни қайта ишлатиш имкониятлари жуда паст. Шу сабабли барча корхоналар ёғларни гидрогенлашда ишлатилган катализаторларни чиқиндига чиқариб юборишмоқда. Тадқиқот иши ёғларни гидрогенлашда ишлатилган катализаторларни қайта ишлаб, улардаги қолдиқ мойни максимал даражада ажратиб олиш ҳамда қўлланиладиган ишқорий реагентларни оптимал миқдорини аниқлашга қаратилган.*

***Калим сўз:** саломас, катализатор, регенерациялаш, сифат, ёғсизлантириш, утилизация, никель, кастик сода, ишқор, концентрация.*

***Abstract.** Today, nickel catalysts used in the process of hydrogenation of oils in our Republic are imported from abroad. These catalysts have highly targeted functions and their reusability is very low. For this reason, all companies are throwing away the catalysts used in the hydrogenation of oils. The research work is aimed at recycling the catalysts used in the hydrogenation of oils, extracting the residual oil from them as much as possible, and determining the optimal amount of alkaline reagents used.*

***Keywords:** salomas, catalyst, regeneration, quality, defatting, utilization, nickel, caustic soda, alkali, concentration.*

***Аннотация.** Сегодня никелевые катализаторы, используемые в процессе гидрирования жиров в нашей республике, импортируются из-за границы. Эти катализаторы имеют узконаправленные функции, и их возможность повторного использования очень низкая. По этой причине все предприятия выбрасывают катализаторы, используемые при гидрировании масел. Научно-исследовательская работа направлена на утилизацию катализаторов, используемых при гидрировании масел, максимальное извлечение из них остаточного жира и определение оптимального количества используемых щелочных реагентов.*

***Ключевые слова:** саломас, катализатор, регенерация, качество, обезжиривание, утилизация, никель, каустическая сода, щелочь, концентрация.*

КИРИШ

Ўзбекистон Республикаси озиқ-овқат саноатининг ёғ-мой тармоғи техник ривожланишининг асосий йўналиши янги технологияларни яратиш, мавжуд технологияларни такомиллаштириш, жараёнларни жадаллаштириш ва технологик ускуналарни унумдорлигини ошириш, ҳамда маҳсулотларни сифатини яхшилашга қаратилган. Бу йўналишда, йилдан-йилга талаб ўсиб бораётган турли хилдаги гидрогенланган ёғлар ишлаб чиқариш муҳим аҳамиятга эга.

Республикамизда сўнгги вақтларда махсус йўналтирилган, тайёр маҳсулот ҳолидаги никелли катализаторлар пайдо бўлгач, катализаторларни корхонанинг ўзида тайёрлаш самарасиз бўлиб қолди. Натижада корхоналар тайёр катализаторлардан фойдаланадиган бўлди. Оқибатда катализаторларни регенерациялаш батамом тўхтатилиб, ишлатилган катализаторлар чиқинди сифатида ташлаб юборила бошлади.

Мамлакатимиздаги ва хорижий адабиётларда, ўсимлик мойлари ва ёғларни каталитик гидрогенлаш жараёнини ўрганишга оид кўплаб тадқиқот ишлари мавжуд[1-4]. Уларнинг барчаси, каталитик жараённи такомиллаштириш, яъни юқори самарадорликка эга катализаторни танлаш, жараённинг оптимал параметрларини ва жараённи олиб бориш шароитларини аниқлашга қаратилган. Бироқ, ҳозирги вақтгача, гидрогенлаш катализаторларидан самарали фойдаланиш ва уларни регенерациялаш бўйича етарли маълумотлар йўқ.

Никель қимматбаҳо металлдан бири бўлиб, уни чиқинди сифатида ташлаб юбориш атроф-муҳитга салбий таъсир этади. Шу сабабли ишлатилган никелли катализаторларни регенерация ва утилизация қилиш, ҳамда никелни ажратиб олишнинг самарали усулларини ишлаб чиқиш долзарб масалалардан бири саналади.

Ишлатилган катализаторлар таркиби турлича бўлиб, бу таркиб катализатор табиати, ишлатилган мой сифати, ишлатилган филтёрловчи кўшибча табиати ва қўлланилган технология ва қурилмаларга боғлиқ бўлади. Ишлатилган катализаторларнинг тахминий таркиби 1-жадвалда келтирилган

1-жадвал

Ишлатилган катализаторларнинг таркиби

Т.р.	Таркибий қисм номи	Миқдори,%
1	Ёғ миқдори	50-70
2	Никель миқдори	10-15
3	Элтувчи ва филтёрловчи қўшимчалар миқдори	10-40

1-жадвалдан кўринадики ишлатилган катализатор таркибида қимматбаҳо металлдан ташқари кўп миқдорда ёғ ҳам йўқотилади. Бу эса ўз навбатида ортикча исрофгарчилик ва экологиянинг бузилишига олиб келади.

Олимлар томонидан ишлатилган катализаторларни регенерациялаш ва утилизациялаш бўйича бир қатор тадқиқот ишлари олиб борилган. Улардан айримлари Республикамиз корхоналарида авваллари қўлланилган. Бироқ кейинчалик мавжуд технологияларнинг самарадорлигини пастлиги туфайли улардан фойдаланмай қўйилган. Натижада ишлатилган катализаторларни утилизациялаш тўхтаган[5-8].

Никелли катализаторлар саноатда гидрогенлаш, алкиллаш, гидроалкиллаш, крекинг ва шу каби бошқа жараёнларда кенг қўланилади. Бу катализаторлар жараённинг боришида жуда катта активлик намоён этади. Бир неча бор ишлатилиши натижасида катализаторлар ўз активлигини маълум даражада йўқотади ва уларни яна қўллаш самарасиз ҳисобланади[9-10].

Ёғ-мой саноатида ишлатиладиган никелли катализаторларнинг тури жуда кўп бўлиб, МДХда улардан айримларигина ишлатилади холос. Шулардан никел формиат, кизелгурли никел, никел-мис ва стеаринга ўтқазилган никелли катализаторлар кенг қўлланилади ва улар тадқиқотчилар томонидан яхши ўрганилган.

Саноатда ёғларни гидрогенлашда ишлатилган катализаторлардан актив металллар (Ni, Cu) сульфат кислота таъсирида ажратиб олинади, натижада уларнинг сульфат тузлари

ҳосил бўлади. Ёғни сульфат кислотанинг сувли эритмаси билан намланмаслиги сабабли катализаторни қайта ишлаш узоқ давом этади, катализатордан металлларни ажратиб олиш 2 фазада амалга ошириш мақсадга мувофиқдир. Бунда аввал асосий ёғ ажратиб олинади, сўнгра ёғсизлантирилган қолдиқ сульфат кислота билан ишланади. Шу тартибда жараён сезиларли даражада тезлашади. Бунда ажратиб олинган ёғ, ишлатилган катализатордан ёғни сульфат кислота билан тўғридан тўғри қайнатиш йўли билан олинган ёғга қараганда сифатлироқ бўлади ҳамда санитар-гигиеник шароит ҳам яхшиланади[11-15].

Ҳозирги вақтда гидрогенлаш заводларида ишлатилган катализаторларни эритувчилар билан тўлиқ ёғсизлантириш қатор сабабларга кўра қўлланилмайди. Ишлатилган катализатордан ёғнинг кўп қисмини автоклавларда 105-107 °С ҳароратда, электролитнинг сувли эритмаси билан ажратиб олинади.

Ишлатилган катализаторни, уни таркибидаги саломасни аралаштиргичли совун пишириш қозонида 70-80 °С да совунлаш йўли билан ёғсизлантириш мумкин.

ТАДҚИҚОТ ОБЪЕКТИ ВА УСУЛЛАРИ

Ишлатилган катализаторни ёғсизлантириш учун дастлаб ишлатилган катализатордан маълум қисмини олиб уни толқонсимон ҳолатгача майдаланди. Сўнг ундан 100 гр олиб 500 мл колбага солинди ва унга 100 гр дистилланган сув қўшилди. Кейин аралашма 80 °С гача қиздирилди ва катализатор массасига нисбатан 5-10 гр ишқорнинг сувли эритмасидан солинди. Хар бир ишқор концентрациясида олинган совун массасини аниқлаш орқали ишқор миқдорини катализатор ёғсизланишига таъсирини тадқиқ қилинди. Олинган натижалар 2-жадвалда келтирилган.

Кейинги тажрибаларда катализаторни ёғсизлантириш жараёнини калцинирланган сода иштирокида олиб борилди. Бунинг учун юқорида қайд этилган шароитларда катализатор ёғсизлантирилди. Фақат бунда дастлаб идишга сода эритмаси солинди, сўнг ёғли катализатор қўшилди. Кейин аралашма 80 °С гача қиздирилди ва катализатор массасига нисбатан 8-20 гр соданинг сувли эритмасидан солинди. Ҳарорат 95-100 °С гача кўтарилиб, 2 соат давомида аралаштирилди. Сўнг 20% ли ош тузи эритмасидан 160 мл қўшилди ва тиндирилди. Аралашма фазаларга ажралгач ёғ ва никель миқдори аниқланди.

НАТИЖА ВА УЛАРНИНГ МУҲОКАМАСИ

1-жадвалдан кўринадики ишлатилган катализатор таркибида кўп миқдорда ёғ қолиб кетади. Бу ёғ саломас бўлиб, унинг эриш ҳарорати ва қаттиклиги юқори. Бундай ёғни техник мақсадларда, масалан, совун ишлаб чиқаришда қўллаш мумкин. Шу сабабли ишлатилган катализатордан ёғни максимал даражада ажаратиб олиш лозим бўлади. Дастлаб лаборатория шароитида ишлатилган катализаторни ёғсизлантириш жараёнини такомиллаштириш бўйича тажрибалар олиб борилди(2-жадвал).

2-жадвал

Ишқор миқдорини катализаторни ёғсизланишига таъсири

Ишқор миқдори, гр	Ишқор концентрацияси,%	Ажралган ёғ миқдори,%
5	5	82
6	6	86
7	7	88
8	8	94
9	9	95
10	10	94

2-жадвалдан кўринадики, ишқор миқдори ортиб борган сари ёғнинг ажралиш даражаси ортиб боради. Бироқ ишқор миқдорини 8%дан ортиши самарали натижа бермаган.

Одатда, саноатда совун ишлаб чиқаришда ишқор сарфини камайтириш учун калцинирланган содадан фойдаланилади. Бу ишқор сарфини камайтириш билан бирга совун таннархини пасайтириш имконини беради. Катализаторни ёғсизлантиришда ҳам ишқор миқдорини камайтириш мақсадида калцинирланган содадан фойдаланилади. Бироқ бунда жараён узоқ вақт давом этади.

Кейинги тажрибаларда каустик сода ўрнига калцинирланган содадан фойдаланиш ва унинг оптимал миқдорини аниқлаш бўйича изланишлар олиб борилди. Олинган натижалар 3-жадвалда келтирилган.

3-жадвал

Сода миқдорини катализаторни ёғсизланишига ва жараённинг давомийлигига таъсири

Сода миқдори, гр	Сода концентрацияси,%	Ажралган ёғ миқдори,%	Ёғсизлантириш вақти, соат
8	8	90	5
10	10	94	5
12	12	95	4,6
15	15	95	4,4
20	20	96	4,4

3-жадвалдан кўринадики, катализаторни ёғсизлантиришда калцинирланган содадан фойдаланилганда ёғнинг ажралиши кўпайган. Сода концентрацияси ошган сари ёғнинг ажралиши ҳам кўпайиб борди. Шу билан бирга жараён давомийлиги ҳам камайиб борди. Бу сода миқдори ортган сари никель метали билан боғланган ёғ кислоталарни тезроқ узилиши, ҳамда коагуляция жараёнини жадаллашиши билан тушунтирилади.

ХУЛОСА

Умуман олганда лаборатория шароитида ишлатилган катализаторни ёғсизлантиришда калцинирланган содадан фойдаланиш самаралироқ бўлди. Чунки ишқордан фойдаланилганда ҳосил бўлган совунни ажратиш олиш анча мушкул. Бундан ташқари филтрлаш вақтида ёғ ва металлларни йўқолиши кўпайиб кетади. Буни юқоридаги 2- ва 3-жадваллардаги маълумотлардан ҳам кўриш мумкин.

REFERENCES

1. Рабинович Л.М. Общие закономерности и взаимосвязи между электронным строением и каталитической активностью металлов-катализаторов в реакции гидрирования жиров // Вестн. ВНИИ жиров. 2003.-№1. -С.39-41
2. . Tursunbayevich R. A., Dilmurodovna S. S., Polatovich R. D. Cottonseed oil as a valuable raw material to obtain trans-free margarine //Journal of critical reviews. – 2020. – Т. 7. – №. 9. – С. 572-577.
3. Ruzibayev A. T., Kadirov Y. K., Rahimov D. P. Intensification of the hydrogenation process of vegetable oils with effective methods of detoxication of catalyst //Europaische Fachhochschule. – 2015. – №. 5. – С. 58-61.
4. Dilshod, R., Akbarali, R., Asatullo, T., & Shaxnoza, S. Research of the process of obtaining interesterified fat for margarine production on the basis of sunflower oil and palm stearin. *CHEMISTRY AND CHEMICAL ENGINEERING*, 2020(1), 13.

5. Qodirov Y. Yo'glarni qayta ishlash texnologiyasidan laboratoriya mashg'ulotlari. - Toshkent: Cho'lpon, 2005.-168 b.
6. Garole D.J. Sawant A.D. Recovery of Nickel and Oil from Spent Nickel Hydrogenation Catalyst // Research Journal of Chemical Sciences, Vol. 2(12), 27-30, December (2012)
7. Abdel-Aal E.A. and Rashad M.M., Kinetic study on the leaching of spent nickel oxide catalyst with sulfuric acid, Hydrometallurgy, 74(3-4), 189-194 -2004
8. Ivascanu S.T. and Roman O., Nickel recovery from spent catalysts. I Solvation process, Bul. Inst. Politeh. Iasi, Sect.II, 2(21), 47 -1975
9. Loboiko, A.Ya., Atroshchenko, V.I., Grin, G.I., Kutovoi, V.V., Fedorova, N.P., Volovikov, A.N., Alekseenko, D.A., Golodenko, N.I., Pantaz'ev, G.I., Recovering nickel from spent catalyst, Otkrytiya, Izobret, Prom Obraztsy. Tovar. Znaki 1983 14, 33.
10. Chandhary A.J., Donaldson J.D., Boddington S.C. and Grimes S.M., Heavy metals in the environment. Part II: A hydrochloric acid leaching process for the recovery of nickel value from a spent catalyst, Hydrometallurgy, 34(2), 137-150 -1993

OQLANGAN GLITSERINNING SIFATINI XROMATOGRAFIK USULDA BAHOLASH

¹Abduraximov Ahror Anvarovich, ²Ro'ziboyev Akbarali Tursunboyevich, ³Achilova

Sanobar Sabirovna, ⁴Ahmedova Shaxlo Ikramovna

¹Toshkent kimyo-texnologiya instituti, professor, t.f.d.

²Toshkent kimyo-texnologiya instituti, professor, t.f.n.

³Urgench Davlat universiteti, dotsent, PhD

⁴Urgench Davlat universiteti, doktorant

E-mail: akbar240983@gmail.com

Annotatsiya. Glitserin o'simlik moylari va yog'lardan gidroliz usulida olinadi. Olingan glitserin texnik asosan texnik maqsadlarda qo'llaniladi. Tibbiyot, kosmetika, to'qimachilik va boshqa sohalarda distillangan yuqori sifatli glitserin qo'llaniladi. Bu glitserin texnik gliserindan tarkibida turli aralashmalarning (yog'kislot, kul miqdori, rang beruvchi moddalar) kamligi bilan farq qiladi. Maqolada texnik glitserindan olingan distillangan glitserinning sifatini adsorbentlar yordamida yaxshilash bo'yicha olib borilgan izlanishlarning natijalari keltirilgan. Distillangan glitserinni oqlashda aktivlangan komir o'rniga uning oqlovchi tuproq bilan 50/50 nisbatdagi aralashmasidan foydalanish uning sifatini yanada yaxshilashi aniqlandi. Suyuqlik xromatografiya usulida tozalangan glitserinning sifati baholangan va natijalari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: glitserin, rang, harorat, aktivlangan ko'mir, oqlovchi tuproq, xromatoramma, cho'qqi, kul miqdori.

Аннотация. Глицерин получают из растительных масел и жиров методом гидролиза. Полученный глицерин в основном используют в технических целях. Дистиллированный высококачественный глицерин используется в медицине, косметике, текстильной и других отраслях промышленности. Этот глицерин отличается от технического глицерина отсутствием различных примесей (жирных кислот, золы, красящих веществ). В статье представлены результаты исследований по повышению качества дистиллированного глицерина, полученного из технического глицерина, с помощью адсорбентов. Установлено, что использование при отбелке дистиллированного глицерина смеси активированного угля и отбеливающей земли в соотношении 50/50 еще больше улучшает его качество. Оценивали качество глицерина, очищенного жидкостной хроматографией, и анализировали результаты.

Ключевые слова: глицерин, цвет, температура, активированный уголь, отбеленная глина, хроматограмма, пик, зольность.

Abstract. Glycerin is obtained from vegetable oils and fats by hydrolysis method. The resulting glycerin is mainly used for technical purposes. Distilled high-quality glycerin is used in medicine, cosmetics, textiles and other industries. This glycerin differs from technical glycerin by the lack of various impurities (fatty acid, ash content, coloring substances). The article presents the results of research on improving the quality of distilled glycerin obtained from technical glycerin with the help of adsorbents. It was found that the use of a 50/50 mixture of activated charcoal and bleaching earth in the bleaching of distilled glycerin improves its quality even more. The quality of glycerin purified by liquid chromatography was evaluated and the results were analyzed.

Keywords: glycerin, color, temperature, activated carbon, bleaching earth, chromatogram, peak, ash content

KIRISH.

Glitserin kundalik hayotda ishlatiladigan ko'plab mahsulotlarning asosiy komponenti hisoblanib, u propan-1,2,3-triol ($C_3H_8O_3$) sifatida ham tanilgan. Oziq-ovqat sanoatida ta'm beruchi, quyultiruvchi, erituvchi sifatida ishlatiladi hamda u mikroblarga qarshi antibakterial xususiyatlari tufayli farmatsevtika sanoatida asosiy komponent hisoblanadi. Texnik glitserindan vodorod va boshqa mahsulotlarni ishlab chiqarish uchun foydalanish bo'yicha tadqiqotlar olib borilgan[1].

20-asrning boshlarida glitserin asosan yog'lardan sovun ishlab chiqarishda ikiilamchi mahsulot sifatida ishlab chiqarilgan va nitro-glitserin ishlab chiqarish uchun xom ashyo sifatida ishlatilgan. Birinchi jahon urushi davrida glitserin strategik resursga aylandi va shuning uchun talab taklifdan oshib ketdi, bu esa mikrobial shakar fermentatsiyasi orqali glitserin ishlab chiqaradigan birinchi sintetik zavodlarga olib keldi. Bundan tashqari, tabiiy sovunlarni sintetik yuvish vositalariga almashtirish glitseringa bo'lgan talabning oshishiga olib keldi, bu esa raqobatbardosh neft-kimyo (sintetik) ishlab chiqarish yo'nalishlariga o'tishni tezlashtirdi. Buning natijasida sintetik glitserin ishlab chiqarish uchun propenni allilxloridga yuqori haroratda xlrlash jarayonidan foydalanishga o'tilgan [2]. 1990-yillarning boshlarida biodizel bozori tezlashgunga qadar, global glitserin talabining taxminan 25 foizi propilendan neft-kimyo sintezi orqali qondirilgan. Qolgan 75% yog'larni sovunlash orqali olingan [3].

Bioyoqilg'i ishlab chiqarishning rivojlanishi bilan o'simlik moylari, shuningdek, hayvonlarning chiqindi yog'lari, ovqat pishirishda ishlatilgan yog' va boshqa chiqindi yog'larni xom ashyo sifatida ishlatib, qo'shimcha mahsulot sifatida xom glitserin ishlab chiqarildi [4]. Triglitseridlarining metanol bilan pereeterifikasiya reaksiyasi yoki sovunlash reaksiyasi va gidroliz jarayonlarida qo'shimcha mahsulot sifatida taxminan 10% glitserin hosil bo'ladi [5].

Xom glitserin tarkibida ko'p miqdorda aralashmalar mavjudligi tufayli uni keng ko'lamda ishlatish imkoniyatlari cheklanadi. Glitserin bozorini yuqori tozalikdagi mahsulot bilan ta'minlash uchun sifatni yanada yaxshilashi mumkin bo'lgan an'anaviy, so'nggi va yangi tozalash usullarini tadqiq qilib borilmoqda [6]

O'zbekistonda glitserin yog'larni reaktivsiz gidroliz qilish yo'li bilan olinadi[7-10]. Bu usulda olingan glitserinli suv tarkibida, glitserin va suvdan tashqari, turli xil organik va mineral aralashmalar ham bo'ladi. Aralashmalarning ko'p qismi lipidlar, ayniqsa yog' kislotalari tashkil etadi. Bundan tashqari amino birikmalar, jumladan, amino kislotalar, karbonatli birikmalar, uglevodlar, mineral tuzlar va boshqalar mavjud[7-13].

Bu moddalarning aksariyati sirt aktiv moddalar bo'lib, suv-yog' emulsiyasi turg'unligini oshiradi. Bu esa glitserinli suvni qayta ishlashni qiyinlashtiradi. Tozalangan glitserinli suvni bug'latib konsentratsiyasi 86-88% bo'lgan xom glitserin olinadi. Glitserinni bug'lanib ketishi va termik parchalanishni oldini olish uchun glitserinli suvni bug'latish, vakuum ostida va suyuqliklarni sirkulyasiyasi bilan vakuum-bug'latish qurilmalarida amalga oshiriladi[14-16]. Texnik glitserin tarkibida aralashmalar, jumladan, kul miqdorining yuqoriligi sababli uning rangi talab darajasi bo'lmaydi. Glitserinning sifatini yaxshilash uchun texnik glitserin distillyasiyalanadi yoki glitserinli suv ion almashinish usuli bilan tozalanadi. Hozirgi vaqtda Respublikamizda glitserinni distillyasiyalash 170-180°C da vakuum (15-20 mm simob ust) ostida olib boriladi. Hosil bo'lgan glitserin bug'lari sekin-asta kondensatsiyalanadi va yuqori konsentratsiyali 98% li glitserin olinadi[1,7,17,18]. Mahsulot rangi va hidini yaxshilash, yog' kislotalar, murakkab efiplar, uchmaydigan organik qoldiq va mineral aralashmalar miqdorini kamaytirish maqsadida distillangan glitserin aktivlangan yog'och ko'miri bilan oqlanadi.

Respublikamiz yog'-moy korxonalarida ishlab chiqarilayotgan glitserin asosan texnik paxta salomasidan olinadi. Texnik paxta salomasi tarkibida turli xil aralashmalar ko'p bolganligi uchun olingan distillangan glitserinning sifat ko'rsatkichlari belgilangan me'yorlarga mos kelmaydi. Shu sababli glitserin aktivlangan ko'mir bilan oqlanadi. Oqlangan glitserinning sifati yaxshilansada, uning rangi va kul miqdori yuqori bo'lib qolaveradi. Oqlash jarayonining samaradorligini oshirish uchun ko'mirga oqlovchi tuproq qo'shib glitserinni oqlash jarayonlari tadqiq qilindi. Mazkur maqolada adsorbentlar kompozitsiyasida oqlangan glitserinning sifatini xromatografik usulda baholash natijalari haqida ma'lumotlar keltirilgan.

TADQIQOT OBYEKTI VA USULLARI

Xom ashyo sifatida "Urgench yog'-moy" AJ korxonasida ishlab chiqarilgan distillangan va distillanmagan glitserindan foydalanildi.

Tajribalarda foydalanilgan glitserinning fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Distillangan va distillanmagan glitserinlarning sifat ko'rsatkichlari

Glitserin	Glitserin miqdori, %, kam emas	Kul miqdori, %, ortiq emas	Uchmaydigan organik qoldiqlar miqdori, %, ortiq emas	Rangi mg J ₂ /100 cm ³	Zichligi, g/ cm ³ , 20 °C
Distillangan	92,65	0,3	0,2	9	1,244
Distillanmagan	86,4	2,1	2,1	16	1,246

Glitserinning fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari ГОСТ 6824[13] bo'yicha tahlil qilindi.

Sanoatda qo'llaniladigan adsorbentlarni tahlil qilib, adsorbentlar aralashmasini tayyorladik va ularni glitserinni oqlash jarayoniga qanchalik ta'sir qilishini o'rgandik.

NATIJA VA ULARNING MUHOKAMASI

Aktivlangan ko'mir karotinoidlarni yaxshi, xlorofillarni esa yomon yo'qotadi. Shu sababli glitserinni oqlashda ko'mirdan foydalaniladi. Biroq ko'mir zarrachalarining o'lchami o'ta kichik bo'lganligi uchun filtrlashda mahsulot tarkibida o'tib ketib qoladi. Shu sababli uni biror bir filtrlovchi qo'shimcha bilan, masalan oqlovchi tuproq bilan, aralastirib qo'llash maqsadga muvofiq. Lekin, oqlovchi tuproq yutish sig'imining yuqoriligi uning oqlashdagi miqdorini imkon qadar kamaytirishni taqozo qiladi[18]. Oqlovchi tuproqning optimal miqdorini aniqlash uchun uning aktivlangan ko'mir bilan turli nisbatlardagi (80:20; 50:50; 30:70) aralashmalari tayyorlandi. Tayyorlangan adsorbentlar aralashmasi ishtirokida distillagan glitserin oqlandi. Glitserinni oqlash jarayoni 80°C haroratda amalga oshirildi va glitserinning og'irligi bo'yicha 0,8% miqdorida adsorbentlar aralashmasidan foydalanildi. Tadqiqot natijalari 1-10 rasmlarda keltirilgan.

Oqlangan glitserinlarni xromatografik tahlil qilish uchun dastlab glitserin standarti tekshirildi. Olingan xromatogramma 1-rasmda keltirilgan.

uV

1-rasm. Glitserin standartining xromatogrammasi

1-rasmdagi xromatogrammadan ko'rinadiki, glitserin cho'qqisi (pik) 1,728 minutda kuzatilgan. Cho'qqining kengligi 1,631 minutdan 4,270 minutgacha cho'zilgan. Cho'qqi hosil qilgan uchburchak yuzasini xisoblab, glitserinning miqdori aniqlanganda, uning qiymati 99,43 ga teng bo'ldi.

Keyingi tahlil ishlarida aktivlangan ko'mir yordamida oqlangan glitserin tekshirildi. Olingan xromatogramma 2-rasmda keltirilgan.

uV

2-rasm. Aktivlangan ko' mir bilan oqlangan glitserinning xromatogrammasi

2-rasmdagi xromatogrammadan ko'rinadiki, glitserin cho'qqisi (pik) 1,694 minutda kuzatilgan. Cho'qqining kengligi 1,631 minutdan 3,589 minutgacha cho'zilgan. Cho'qqi hosil qilgan uchburchak yuzasini xisoblab, glitserinning miqdori aniqlanganda, uning qiymati 97,04 ga teng bo'ldi.

Keying tahlil ishlarida oqlovchi tuproq yordamida oqlangan glitserin tekshirildi. Olingan xromatogramma 3-rasmda keltirilgan.

uV

3-rasm. Oqlovchi tuproq bilan oqlangan glitserinning xromatogrammasi

3-rasmdagi xromatogrammadan ko'rinadiki, glitserin cho'qqisi (pik) 1,690 minutda kuzatilgan. Cho'qqining kengligi 1,634 minutdan 4,590 minutgacha cho'zilgan. Cho'qqi hosil qilgan uchburchak yuzasini hisoblab, glitserinning miqdori aniqlanganda, uning qiymati 95,97 ga teng bo'ldi.

Keying tahlil ishlarida aktivlangan ko'mir va oqlovchi tuproqning 80:20 nisbatdagi aralashmasi yordamida oqlangan glitserin tekshirildi. Olingan xromatogramma 4-rasmda keltirilgan.

uV

4-rasm. Aktivlangan ko'mir va oqlovchi tuproqning 80:20 nisbatdagi aralashmalari bilan oqlangan glitserinning xromatogrammasi

4-rasmdagi xromatogrammadan ko'rinadiki, glitserin cho'qqisi (pik) 1,684 minutda kuzatilgan. Cho'qqining kengligi 1,632 minutdan 3,244 minutgacha cho'zilgan. Cho'qqi hosil qilgan uchburchak yuzasini hisoblab, glitserinning miqdori aniqlanganda, uning qiymati 97,97 ga teng bo'ldi.

Keying tahlil ishlarida aktivlangan ko'mir va oqlovchi tuproqning 50:50 nisbatdagi aralashmasi yordamida oqlangan glitserin tekshirildi. Olingan xromatogramma 5-rasmda keltirilgan.

5-rasm. Aktivlangan ko'mir va oqlovchi tuproqning 50:50 nisbatdagi aralashmalari bilan oqlangan glitserinning xromatogrammasi

5-rasmdagi xromatogrammadan ko'rinadiki, glitserin cho'qqisi (pik) 1,672 minutda kuzatilgan. Cho'qqining kengligi 1,636 minutdan 2,240 minutgacha cho'zilgan. Cho'qqi hosil qilgan uchburchak yuzasini hisoblab, glitserinning miqdori aniqlanganda, uning qiymati 98,76 ga teng bo'ldi.

Keying tahlil ishlarida aktivlangan ko'mir va oqlovchi tuproqning 30:70 nisbatdagi aralashmasi yordamida oqlangan glitserin tekshirildi. Olingan xromatogramma 6-rasmda keltirilgan.

6-rasm. Aktivlangan ko'mir va oqlovchi tuproqning 30:70 nisbatdagi aralashmalari bilan oqlangan glitserinning xromatogrammasi

6-rasmdagi xromatogrammadan ko'rinadiki, glitserin cho'qqisi (pik) 1,719 minutda kuzatilgan. Cho'qqining kengligi 1,632 minutdan 2,210 minutgacha cho'zilgan. Cho'qqi hosil qilgan uchburchak yuzasini hisoblab, glitserinning miqdori aniqlanganda, uning qiymati 98,69 ga teng bo'ldi.

Yuqorida keltirilgan tozalangan glitserining xromatogramma natijalarini qiyoslash uchun tozlanmagan glitserinning xromatogrammasi olindi. Olingan xromatogramma 7-rasmda keltirilgan.

7-rasmdagi xromatogrammadan ko'rinadiki, glitserin cho'qqisi (pik) 1,694 minutda kuzatilgan. Cho'qqining kengligi 1,634 minutdan 4,284 minutgacha cho'zilgan. Cho'qqi hosil qilgan uchburchak yuzasini hisoblab, glitserinning miqdori aniqlanganda, uning qiymati 92,65 ga teng bo'ldi.

Glitserin oqlanganda uning tarkibidagi kul miqdori ham o'zgaradi. Shu sababli aktivlangan ko'mir va oqlovchi tuproq aralashmalarida oqlangan glitserinlarning kul miqdori tahlil qilindi. Olingan natijalar 8-rasmda keltirilgan.

8-rasm. Aktivlangan ko'mir va oqlovchi tuproq aralashmalarida oqlangan glitserinlarning kul miqdori

8-rasmdagi ma'lumotlardan ko'rinadiki, eng yaxshi natija aktivlangan ko'mir va oqlovchi tuproqning 50/50 nisbatdagi aralashmalarida olingan.

XULOSA

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, distillangan glitserinni oqlashda aktivlangan komir o'rniga uning oqlovchi tuproq bilan 50/50 nisbatdagi aralashmasidan foydalanish uning sifatini

yanada yaxshilashi aniqlandi. Bu esa taklif etilayotgan adsorbentlar arlashmasini glitserin ishlab chiqarishda keng foydalanish uchun tavsiya etish imkonini beradi.

REFERENCES

1. Tan HW, Abdul Aziz AR, Aroua MK. Glycerol production and its applications as a raw material: A review. *Renew Sustain Energy Rev* 2013;27:118–27.
2. Seidensticker T, Behr A. Einführung in die Chemie nachwachsender Rohstoffe. vol. 4. 2016.
3. Ciriminna R, Pina C Della, Rossi M, Pagliaro M. Special Feature Understanding the glycerol market 2014:1432–9.
4. Nda-Umar UI, Ramli I, Taufiq-Yap YH, Muhamad EN. An overview of recent research in the conversion of glycerol into biofuels, fuel additives and other bio-based chemicals. *Catalysts* 2019:9.
5. Santibañez C, Teresa Varnero M, Bustamante M. Residual glycerol from biodiesel manufacturing, waste or potential source of bioenergy: a review. vol. 71. n.d.
6. Chozhavendhan S, Karthiga Devi G, Bharathiraja B, Praveen Kumar R, Elavazhagan S. Assessment of crude glycerol utilization for sustainable development of biorefineries. Elsevier Inc.; 2019.
7. Radhakrishnan, K.P. (1990). In: Soap Technology for the 1990's—Glycerine Processing from Spent Lye and Sweet Water (ed. L. Spitz), 128. Champaign, IL: AOCS.
8. Cagnet P, Antonaroli S, Pontalier P-Y, Aziz A, Raman A, Tan HW, et al. Two-step purification of glycerol as a value added by product from the biodiesel production process. *Front Chem | WwwFrontiersinOrg* 2019;7:774.
9. Minton, P.E. (1986). Handbook of Evaporation Technology, Noyes Publications. New Jersey: Park Ridge.
10. Kreutzer UR. Control plant based on natural fats and oils. *J Am Oil Chem Soc* 1984;61:343–8.

ИЗМЕНЕНИЕ ПЛОТНОСТИ НЕФТИ, ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА И ИХ ФРАКЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ

¹Исмаилов Ойбек Юлибаевич, ²Исаматова Джамила Нигматуллаевна, ³Балтабаева
Мавлуда Жабборберггановна

¹Ведущий научный сотрудник лаборатории «Процессы и аппараты химической
технологии» ИОНХ АН РУз, (DSc),

²Начальник отдела научных исследований, инноваций и подготовки
высококвалифицированных научно-педагогических кадров, Ташкентского химико-
технологического института, E-mail: jamilyechka@mail.ru

³Докторант лаборатории «Процессы и аппараты химической технологии» ИОНХ АН РУз

Аннотация. В статье приведены результаты определения плотности нефти, газового конденсата и их фракции расчетно-экспериментальным методом зависимости от температуры.

Ключевые слова: нефть, газовый конденсат, фракция, нефтя, керосин, дизель, плотность, температура

Abstract. The article presents the results of determining the density of oil, gas condensate and their fractions using a computational and experimental method depending on temperature.

Keywords: oil, gas condensate, fraction, naphtha, kerosene, diesel, density, temperature

Нефть является сложной углеводородной смесью гетероатомных соединений, говорить о каких-либо константах для данной субстанции не представляется возможным. По этой же причине физические свойства нефти и нефтепродуктов зависят от ее химического и фракционного состава. При этом, на свойства нефти могут оказывать влияние внешние факторы, такие, например, как условия хранения, неправильное соблюдение которых приводит к испарению легких фракций за счёт повышение температуры [1, 2].

Основными физическими свойствами нефти является, плотность, кинематический и динамический вязкость, молекулярная масса, температура застывания, температура вспышки, температура воспламенения, тепловые свойства, оптические свойства, электрические свойства [3].

При тепловой обработке нефти и нефтепродуктов происходит изменения физических свойств углеводородов за счет повышения температуры. Это влияет на гидродинамические и тепловые свойства перерабатываемой жидкости.

Исходя из этого, нами изучена плотность нефти, газового конденсата и их фракции, методом эксперимента при температурах 20÷50 °С и расчетным способом при 60÷350 °С.

Для измерения плотности нефти, газового конденсата и их фракции экспериментальном способом применен ареометрический метод.

На рисунках 1 и 2 приведены результаты экспериментальных данных по определению плотности нефти, газового конденсата и их фракции в температурных пределах 20÷50 °С. В этом пределе температур выделение легкой фракций из образца во время эксперимента минимален. Это позволит более точно определить физические свойства исследуемого образца.

Рис. 1. Зависимости плотности нефти и газового конденсата от температуры

Из рисунка видно, что обоим пробах плотность снижается с повышением температуры; - для нефти от 849 до 833 кг/м³; - для газового конденсата от 759 до 739 кг/м³.

Криволинейное изменение из рисунка 2 показывает, что самая низкая плотность в легкой нефти, а самая высокая плотность на зимнем дизеле. С повышением температуры от 20 до 50 °С плотность легкой нефти снижается в 1,03 раза (в пределе 670÷651 кг/м³), плотность тяжелой нефти от 724 до 708 кг/м³, в 1,02 раза. При выше указанных пределах температур плотность керосина снижается в 1,026 раза, для летнего дизеля в 1,028 раза, для зимнего дизеля в 1,022 раза.

Рис. 2. Изменение плотности фракции нефти и газового конденсата в зависимости от температуры

Значения плотности проб исследуемой нефти, газового конденсата, легкой и тяжелой нефти, летнего и зимнего дизеля и керосина при температурах выше 50 °С были определены расчетным путем.

Для расчета плотности (кг/м^3) исследуемого сырья от 30 до 300 °С использовано уравнение А.К. Мановьяна, имеющее погрешность не более 3 % [4, 5]:

$$\rho_4^t = 1000 \rho_4^{20} - \frac{0,58}{\rho_4^{20}} (t - 20) - \left[\frac{t - 1200(\rho_4^{20} - 0,68)}{1000} \right] \cdot (t - 20).$$

Результаты расчёта нефти и газового конденсата выше 50 °С отражены на рисунке 3.

Рис. 3. Изменение плотности нефти и газового конденсата при температурах 60÷350 °С

Кривые изменения на рисунке 3 показывают, что с при расчётах, с повышением температуры от 60 до 250 °С (250 °С – предел конечного кипения газового конденсата) плотность газового конденсата снижается в ускоренном темпе от 732 до 600 кг/м^3 в 1,22 раза. Плотность нефти с изменением температуры от 60 до 350 °С (350 °С – предел конечного кипения нефти) снижается по криволинейному движению от 827 до 574 кг/м^3 в 1,44 раза.

Значение изменение плотности нефтяной фракции в зависимости от начальной и конечной температуры кипения преведены в рисунке 4.

Кривые изменение, составлены из расчетных данных на рисунке 4. показывает, что плотность легкой нефти в пределе 60÷150 °С (150 °С –конец кипения фракции) снижается в 1,18 раза, при температурных пределах 60÷190 °С (190 °С – конец кипения фракции), плотность тяжелой нефти уменьшается в 1,22 раза, плотность керосина снижается в 1,52 раза с повышением температуры от 60 до 300 °С. (220 °С – конец кипения керосиновой фракций), плотность летнего дизеля снижается в 1,69 раза при температурах 60÷350 °С (270 °С – конец кипения летнего дизеля), в вышеуказанном температурном пределе плотность зимнего типа дизеля снижается в 1,67 раза, (350 °С – конец кипения летней дизельной фракции).

Рис. 4. Изменение плотности нефтяной фракции при температурах 60÷350 °С

Полученные экспериментальные и расчётные данные о плотности нефти, газового конденсата и их фракции могут быть использованы при уточненных расчетах процессов и аппаратов переработки нефтегазоконденсатного сырья.

REFERENCES

1. Фукс Г.И. Вязкость и пластичность нефтепродуктов. – М.-Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2003. – 328 с.
2. Салимов З.С., Исмаилов О.Ю. Плотность и вязкость жидких углеводородов при температурах 20-98 °С.// Научно-технический журнал «Нефтепереработка и нефтехимия». Москва: 2014. – №1. – С. 18-22.
3. Салимов З.С., Исмаилов О.Ю., Сайдахмедов Ш.М. Номограммы для определения плотности и вязкости нефтегазоконденсатных смесей// Узбекский журнал нефти и газа – Ташкент, –2015. – №2. – С. 61-65.
4. Расчеты основных процессов и аппаратов нефтепереработки: Справочник //Рабинович Г.Г., Рябых П.М., Хохряков П.А. и др.; Под ред. Е.Н. Судакова. – 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Химия, 1979. – С.551,
5. Глаголева О.Ф., Капустин В.М., Гюльмисарян Т.Г. и др. Технология переработки нефти. В 2-х частях. Часть первая. Первичная переработка нефти /Под ред. О.Ф. Глаголевой и В.М. Капустина. – М.: Химия, Колос С, 2006. – 400 с.

ПОДБОР РЕЦЕПТУРЫ ЖИРОВ И ЭМУЛЬГАТОРОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ МАРГАРИНОВ

¹Шертаев Зайниддин Улугбекович, ²Абдурахимов Ахрор Анварович, ³Ходжаев
Сарвар Фахрединевич

¹Начальник отдела контроля качества ООО “TOP OIL”, e-mail: shertayev1988@mail.ru

²Профессор Ташкентского химико-технологического института

³Доцент Ташкентского химико-технологического института

Аннотация. Маргариновые продукты сегодня заняли прочное место в кондитерском производстве. Без маргарина невозможно производить практически ни одного вида кондитерских изделий. Однако необходимо выбирать маргарин с подходящей рецептурой для конкретных видов кондитерских изделий. С учетом вышеизложенного изучено рецептуры маргаринов на основе имеющегося на производственных предприятиях жирового сырья и их влияние на качественные показатели кондитерских изделий. Полученные результаты показали, что использование маргарина отдельно для слоеного теста и для выпечки положительно влияет на их качество.

Ключевые слова: жировое сырье, маргарин, эмульгатор, слоеное тесто, кондитерские изделия.

Annotatsiya. Margarini mahsuloti bugungi kunda qandolatchilikda o‘z o‘rnini mustahkam egallab olgan. Deyarli barcha turdagi qandolat mahsulotlari margarinsiz ishlab chiqarishni iloji yo‘q. Lekin, barcha turdagi qandolat mahsulotlari uchun ham o‘ziga mos bo‘lgan retsepturaga ega margarini tanlash lozim. Yuqoridagi fikrlarni inobatga olib, ishlab chiqarish korxonalarida mavjud yog‘li xom ashyolar asosida margarini retsepturasini tuzish va ularni qandolat mahsulotlarining sifat ko‘rsatkichlariga ta‘sirini o‘rganildi. Olingan natijalar shuni ko‘rsatdiki, qatlama xamir uchun alohida, pishiriqlar uchun alohida margarini qo‘llash, ularning sifatiga ijobiy ta‘sir etadi.

Kalit so‘zlar: yog‘li xom ashyo, margarini, emulgator, qatlamali xamir, pishiriq, qandolat.

Abstract. Margarine products today have taken a strong place in the confectionery industry. Without margarine it is impossible to produce almost any type of confectionery product. However, it is necessary to choose margarine with a suitable recipe for specific types of confectionery products. Taking into account the above, the formulations of margarines based on the fatty raw materials available at production enterprises and their impact on the quality indicators of confectionery products were studied. The results obtained showed that the use of margarine separately for puff pastry and baking has a positive effect on their quality.

Keywords: raw fat, margarine, emulsifier, puff pastry, confectionery.

ВВЕДЕНИЕ

Жировая основа — наиболее существенная и важная составная часть маргарина, которая определяет структурные и органолептические свойства готового продукта [1]. В качестве сырья для жировой основы маргарина могут использоваться различные растительные масла как в натуральном виде, так и прошедшие модификацию, т.е. в виде саломаса или переэтерификата [2].

Вторым основным продуктам для получения маргарина является эмульгатор. Эмульгаторы необходимы для стабилизации маргариновой эмульсии [3]. Как поверхностно-активные вещества они способствуют удержанию влаги при механической обработке

маргарина, придают антиразбрызгивающие свойства продукту (при жарке) и обеспечивают стойкость его структуры при хранении [5]. В зависимости от вида и структуры получаемого эмульсии маргарина применяют жиро- и водорасиворимые эмульгаторы [6].

В настоящее время ведутся научные работы по замене основных синтетических эмульгаторов на природные, проявляющих ряд функциональных свойств в составе эмульсии маргарина [7]. Это их пенообразование, водопоглощение, антиокислительные действия и др. [8]. Следовательно, подбор необходимых эмульгаторов ведется на основе комплексного подхода с учетом всех их основных технологических и физико-химических свойств. При этом изучены вещества проявляющие эмульгирующие действия в эмульсии маргарина с различным содержанием водной фазы [9].

Известно, что с увеличением содержания воды в маргарине (например, от 18 до 40% от общей массы эмульсии) снижается его калорийность примерно на 2-3 порядка, что очень ярко проявляется при образовании эмульсии в таких жидкостях. Если в маргарине с жирностью 82% от общей её массы содержится водной фазы не более 18% - то расход основного эмульгатора (например, Т-1 или Т-2) составит не более 0,2-0,5%. При жирности маргарина 60% содержание водной фазы будет около 40%. Для эмульгирования такого маргарина расход эмульгатора увеличивается примерно 2,1-2,3 раза, что связано с изменениями и других показателей получаемой эмульсии (пенообразование, водопоглощение и т.п.) [10].

ОБЪЕКТ И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Объектом исследования является жировые продукты маргаринового производства, подсолнечное масло и эмульгаторы.

Определение органолептических характеристик жирового сырья (прозрачность, запах, вкус и цвет) проводили по следующим нормативным документам.

ГОСТ 5472 «Масла растительные. Определение запаха, цвета и прозрачности» [11].

ГОСТ Р 52969-2008 «Масло сливочное. Технические условия» [12].

О'zDSt 3317:2018 «Маргарин. Технические условия» [13].

Температуру плавления твёрдых жиров определяли по методу [14].

Кислотное число масел, жиров и переэтерификатов определяли спиртоэфирным методом [14].

Жирнокислотный состав масел, жиров и переэтерификатов устанавливали методом газожидкостной хроматографии. При этом, пользовались хроматографом «Agilent Technologies 7820A», с пламенно-ионизационными детекторами. Для разделения фаз друг от друга использовали колонку Fused Silica Capillary Column со следующими характеристиками: 100м x 0,25 мм x 0,2 мкм. Полученные данные обрабатывались по методике [15].

Твердость жиров и переэтерификатов определяли на приборе Каминского при 15°C [14].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ.

В сегодняшний день, производственные цехи маргаринов в основном используют жиры, т.е. переэтерификаты, которые импортируют из-за рубежа, иногда местного производства. Самым основным фактором влияющих на качества получаемого продукта является жирно-кислотный состав, используемых жировых продуктов.

Учитывая вышеизложенное, нами были проведены ряд анализов для определения жирно-кислотного состава основных жировых продуктов, используемого для производства маргаринов. Полученные результаты приведены в табл. 1.

Таблица 1

Жирно-кислотный состав жировых продуктов, используемого для производства маргаринов

Наименование жирных кислот	Содержание жирных кислот в разных жировых продуктах, %							
	Жир №1	Жир №2	Жир №3	Жир №4	Жир №5	Жир №6	Жир №7	Подсолнечное масло
Каприновая (10:0)	0,12	0,15	-	-	3,46	-	-	-
Лауриновая (12:0)	1,97	2,10	0,34	0,75	49,08	0,23	0,20	-
Миристиновая (14:0)	1,93	1,42	1,46	1,23	16,94	1,01	1,22	-
Пальмитиновая (16:0)	43,18	48,23	69,78	46,88	9,04	41,02	57,10	5,46
Пальмитолеиновая (16:1)	0,15	0,20	0,07	-	-	0,17	0,10	0,1
Маргариновая (17:0)	0,17	0,19	-	-	-	-	0,25	-
Стеариновая (18:0)	5,41	5,96	4,15	10,21	20,65	4,18	5,13	4,57
Олеиновая (18:1)	37,45	38,19	32,03	23,20	0,83	42,23	25,5	29,09
Линолевая (18:2)	8,35	10,35	7,20	17,20	сл*	9,78	4,74	68,89
Линоленовая (18:3)	-	-	-	-	-	-	-	0,18
Арахидиновая (20:0)	0,33	0,41	0,8	-	-	0,36	0,39	0,1
Эйкозеновая (20:1)	-	-	0,23	-	-	-	0,11	сл*
Бегеновая (22:0)	-	-	-	-	-	-	0,07	0,9
Эруковая (21:0)	-	-	-	-	-	-	-	0,11
Лигноцериновая (22:0)	-	-	-	-	-	-	-	0,23

Примечание: сл- следы.

Из табл. 1 видно, что все виды жировых продуктов имеют разные жирно-кислотный состав. В многих жировых продуктах имеются наибольшее количества пальмитиновой кислоты, который может быть получен из пальмового масла. А в одном (жир №5) лауриновая кислота значительно выше, чем у остальных, который может быть получен из кокосового масла.

Кроме жировых продуктов эмульгатор также является основным компонентом для увеличения качества получаемого маргарина. При этом при производственных условиях используют 3 вида эмульгаторов для получения маргариновой эмульсии, которые приведены в табл. 2.

Таблица 2

Основные показатели эмульгаторов для получения эмульсии маргарина

Название эмульгатора	Эмульгатор №1	Эмульгатор №2	Эмульгатор №3
Внешней вид	Желтоватый вязкий жидкость	Кремный цвет	Белый порошок
Температура плавления, °С	<20°С	50°С	63°С
Состав эмульгатора	Моно и диглицериды жирных кислот/эфиры полиглицеридов и жирных кислот	Смесь моноглицеридов и лимоннокислых эфиров моноглицеридов и эфиры полиглицерида и жирных кислот	Дистиллированные моноглицериды жирных кислот
Кислотное число, мг КОН/г	5 мг КОН/г	29 мг КОН/г	0,3 мг КОН/г

Из табл. 3 видно, что все 3 вида эмульгатора имеют разные физико-химические свойства, что обусловлена их составом.

Используя выше указанной жирами и эмульгаторами, был составлен жировая основа для получения маргарина марки МТС м.д.ж. 80% и маргарина марки МТ м.д.ж. 82% (табл. 3).

Таблица 3

Рецептура жировой основы маргарина и его показатели

Жировой состав	Варианты жировой основы для маргарина									
	Тест №1	Тест №2	Тест №3	Тест №4	Тест №5	Тест №6	Тест №7	Тест №8	Тест №9	Тест №10
	Маргарины марки МТ м.д.ж. 82%					Маргарины марки МТС м.д.ж. 80%				
Жир №1	77,6	-	50,0	72,0	12,0	-	-	20,0	17,0	25,0
Жир №2	-	68,1	-	-	-	-	-	-	-	-
Жир №3	-	-	-	-	40,0	-	-	-	-	45,0
Жир №4	-	-	-	-	-	-	-	40,0	43,0	-
Жир №5	-	-	-	10,0	-	-	-	-	-	-
Жир №6	-	-	25,0	-	-	-	-	-	-	-
Жир №7	-	-	7,0	-	-	52,5	63,0	-	-	-
Подсолнечное масло	4,4	13,9	-	-	28,31	27,0	17,0	20,0	20,0	10,0
Эмульгатор №1	0,8	0,8	0,8	0,8	-	-	-	-	-	--
Эмульгатор №2	-	-	-	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7
Эмульгатор №3	-	-	-	-	1,5	1,0	1,0	0,5	0,7	0,8
Физико-химические показатели жировой основы										
Точка плавления, °С	36,0	34,6	36,0	34,0	44,0	43,3	44,0	41,0	42,0	43,7
Твердость, гр/см (при 15°С)	62	48	52	45	275	363	425	328	401	268

После приготовления продукта, все виды маргарина соответствовали основным требованиям, предъявляемым в ГОСТе 32188-2013. При этом, если продукт соответствует всем требованиям, это не показывает, что продукт также будет идеальным при выпечки разных кондитерских продуктов.

Учитывая вышеизложенное, нами были проведены ряд исследований для определения более качественного маргарина для кондитерских продуктов.

Используя готовые маргарины был приготовлен слоеное теста. Готовый продукт, приготовленный из маргарина марки МТС м.д.ж. 80% показал себя с лучшей стороны. Слоеное теста не разрывается, сохраняет одинаковую толщину при раскатывании, а также не таять и не пропитывает слои теста. При производстве такого маргарина важно получить продукт после кристаллизации, где маргарин будет сохранять свою заданную кристаллическую структуру при хранении и производстве слоеного теста. А с маргарина марки МТ м.д.ж. 82% был получен наиболее хороший крем и выпечки. При этом выпечки имели равномерную пористость, удерживал жировую фазу и объем увеличился равномерно. А кремы имели более высокую термостойкость и большой объем.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, проведенные исследования показали, что при производстве маргаринов всегда нужно учитывать жирно-кислотный состав используемых жировых продуктов. Кроме того, всегда необходимо правильно подбирать эмульгатор для дальнейшего использования, т.к. при соответствии всем требованиям продукта, она также

нужно использоваться при правильном направлении, т.е. некоторые для выпечки, а некоторые для слоенного теста и т.д.

REFERENCES

1. Ходжаев С., Абдурахимов С., Акрамова Р. Снижение калорийности маргаринов //Химия и химическая технология. – 2020. – №. 3. – С. 76-79.
2. Товароведение и экспертиза пищевых жиров. Лабораторный практикум. Улан-Удэ Издательство ВСГТУ 2009 г.-22с.
3. Ачилова С. С. и др. Рафинация пищевых саломасов полученных из темного и светлого растительных масел водным раствором силиката натрия //Universum: технические науки. – 2020. – №. 3-2 (72). – С. 21-25.
4. Саранов И. А. и др. Способ хранения растительного масла и устройство для его осуществления для малых маслобойных предприятий и бытового применения //Инновационное предпринимательство: проблемы и пути их решения. – 2022. – С. 196-201.
5. Salijonova Sh., Ruzibayev A. Researching of the shelf life and quality of margarine enriched in inulin //Chemistry and chemical engineering. – 2022. – Т. 2022. – №. 1. – С. 11.
6. А.Т.Рузибаев, Ш.Д.Салижанова. Исследования процесса маргарина на основе местных жировых сырья// Universum: Технические науки.2017. №10/43. с. 9-11.
7. М.С.Касторных, В.А. Кузьмина, Ю.С.Пучкова Товароведение и экспертиза пищевых жиров, молока и молочных продуктов: учебник. ООО «ИТК Дашков и К», 2018г. – 121 с.
8. Рафиев А. А. О., Шаламов В. Ю., Зубарева Е. А. Экспертиза маргарина, идентификация и фальсификация продукта //Поколение будущего. – 2019. – С. 19-21.
9. ГОСТ 5472 Масла растительные. Определение запаха, цвета и прозрачности. М.: 4 с.
10. ГОСТ Р 52969-2008 Масло сливочное. Технические условия. М.: 26 с.

SINERGETIK YONDOSHUV ASOSIDA DIZEL YOQILG'ISINI GIDROTOZALASH JARAYONINI BOSHQARISH TIZIMINI SINTEZLASH

¹Usmanov K.I., ²Islomova F.K.

^{1,2}Toshkent Kimyo-Texnologiya Instituti

***Annotatsiya.** Ma'lumki har qanday real obyektlar nochiziqilik, ko'po'lchamlilik kabi murakkab xususiyatlarga egadir. Bunday obyektlarni to'liq, keng diapazonda, nochiziqlik xususiyatini hisobga olgan holda boshqarish tizimini yaratish muxim vazifalardan biri bo'lib hisoblanadi. Bu tizimlar nochiziqilik va ko'p o'lchamlilik xususiyatlari bilan harakterlanib ularda turli hil ko'rinishdagi rejimlar va murakkab xarakterli o'tkinchi jarayonlar sodir bo'ladi. Shu sababli tizimning dinamikasini nochiziqiligi va jarayolarning termodinamikasiga asoslangan holda boshqarish tizimini sinergetik yondashuv usullaridan foydalanish orqali samarali natijaga erishish mumkin.*

***Kalit so'zlar:** Kimyoviy reaktor, matematik model, stexiometrik matritsa, Matlab, Trase Mode, TJABT, sinergetik sintez, AKAR usuli.*

***Abstract.** It is known that any real objects have complex properties, such as nonlinearity and multidimensionality. One of the most important tasks is to create a control system for such objects in a full and wide range, taking into account nonlinearity. These systems are characterized by nonlinearity and multidimensionality various modes and transient processes of a complex nature are realized in them. Consequently, effective results can be achieved using synergistic approaches to controlling the dynamics of systems based on the nonlinearity and thermodynamics of processes.*

***Keywords:** Chemical reactor, mathematical model, stoichiometric matrix, Matlab, Trase Mode, process control system, synergetic synthesis, ADAR method.*

***Аннотация.** Известно, что любые реальные объекты обладают сложными свойствами, такими как нелинейность и многомерность. Одной из важнейших задач является создание системы управления такими объектами в полном и широком диапазоне с учетом нелинейности. Эти системы характеризуются нелинейностью и многомерностью в них реализуются различные режимы и переходные процессы сложного характера. Следовательно, добиться эффективного результата можно, используя синергетические подходы к управлению динамикой систем, основанные на нелинейности и термодинамике процессов.*

***Ключевые слова:** Химический реактор, математический модель, стехиометрическая матрица, Matlab, Trase Mode, АСУТП, синергетический синтез, метод АКАР.*

Real obyektlarda nochiziqililar tabiatan mavjud bo'lishi mumkin yoki boshqarish tizimiga zaruriy xususiyatlarni berish uchun sun'iy ravishda kiritiladi. Bu nochiziqililar o'z navbatida boshqarish signallarini topish jarayonini murakkablashtiradi. Ishlab chiqarishning turli sohalarida, xar-hil kimyo-texnologik jarayonlarda kimyoviy reaktorlar keng qo'llaniladi. Kimyoviy reaktorlardan chiqayotgan mahsulotning zaruriy kotsentratsiyasini ta'minlash muhim masala bo'lib, bunda texnologik jarayonning boshqarish sifatini oshirishga katta talab qo'yiladi. Maqsadli boshqarish qonunlari – kimyo texnologik obyektlarning fizik-kimyoviy kriteriyalarini hisobga olgan nochiziqli modellarga asoslangan sintezlash qonunlaridir. Kimyoviy reaktorlar nochiziqilik, ko'po'lchamlilik kabi murakkab xususiyatlarga egadir. Nochiziqli dinamikaga

asoslangan sinergetik yondoshuv turli xil nohiziqli dinamik obyektlarni tadqiq qilish va ularni samarali boshqarish imkonini beradi. Sinergetik usullar oldindan kimyo-texnologik jarayonlarda amaliy jixatdan qo'llanilib kelinmoqda. Boshqarish qonunlarining sintezi AKAR usuli asosida amalga oshiriladi [1-2].

Sinergetik boshqarish nazariyasining asosiy xususiyatlari shundan iboratki bunda sintezlash masalalarini yechishda nohiziqli obyektlarni tabiiy hususiyatlarini hisobga olish va boshqarishning yangi qonunlarinin yaratish imkonini beradi [3].

Asosiy qism

Dizel yoqilg'isini gidrotozalash jarayonidagi kimyoviy reaktor boshqaruv obyekti sifatida ko'p o'lchamli va nohiziqli bo'lganligi uchun, ularning optimal ishlash rejimini ta'minlaydigan boshqarish tizimdalirini sintezlash masalasini ko'rib chiqamiz:

Dizel yoqilg'isini gidrotozalash jarayonidagi kimyoviy reaktorning sxemasi quydagicha berilgan:

1-rasm. Dizel yoqilg'isini gidrotozalash jarayonidagi kimyoviy reaktorning qora quti ko'rinishidagi modeli

Dizel yoqilg'isini gidrotozalash jarayoni murakkab xarakterga ega bo'lib, unda 2 bosqichdan iborat kimyoviy reaksiya sodir bo'ladi:

Komponentlar miqdorining reaksiyalar natijasida o'zgarish tezligi

gx_i quyidagi matritsa ko'rinishdagi tenglamalar sistemasi yordamida aniqlanadi:

$$\begin{bmatrix} gx_1 \\ gx_2 \\ gx_3 \\ gx_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \end{bmatrix}$$

Olingan matritsa stexiometrik koeffitsiyentlar matritsasi deyiladi va rasman kimyoviy reaksiya komponentlarining o'zgarish tezligini ifodalaydi.

Va bundan kimyoviy reaktordagi kimyoviy reaksiyaning kinetikasi quydagi ko'rinishda ifodalaniladi:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -k_1 \cdot x_1 \cdot x_2 - k_2 \cdot x_1 \cdot x_3 - k_3 \cdot x_1 \cdot x_4 \\ \dot{x}_2 = -k_1 \cdot x_1 \cdot x_2 \\ \dot{x}_3 = k_1 \cdot x_1 \cdot x_2 - k_2 \cdot x_1 \cdot x_3 \\ \dot{x}_4 = k_2 \cdot x_1 \cdot x_3 - k_3 \cdot x_1 \cdot x_4 \end{cases} \quad (1)$$

Kimyoviy reaktor o'zida murakkab ko'p pog'onali iyerarxik fizik-kimyoviy tizimni tashkil etadi [4-5].

Kimyoviy reaktor dinamikasining matematik modeli reaktordagi har bir komponentning material balans tenglasidan, reaksiyon aralashmaning issiqlik balans tenglamasidan va bug‘ qobig‘dagi sovituvchi agentdan tashkil topgan:

Dizel yoqilg‘isini gidrotozalash jarayonining dasturiy majmuasi

Taklif etilgan texnologik jarayonlarni avtomatlashtirilgan boshqarish tizimida (TJABT) obyektning parametrlarini masofadan nazorat qilish va boshqarish, boshqaruv obyektiga ta‘sir etuvchi ma‘lumotlarni qayta ishlash va uning asosida boshqarish signallarini ishlab chiqish funksiyalari mavjud [6].

Dizel yoqilg‘isini gidrotozalash jarayonining texnologik parametrlarini barqarorlashtirish tizimining maqsadi jarayonining texnologik parametrlarini nominal rejimda barqarorlashtirishni ta‘minlaydigan boshqariladigan material oqimlarining oqim tezligini qiymatlarini hisoblashdir [7]. Ushbu tizim tomonidan material oqimlarini hisoblangan qiymatlari avtomatik boshqarish lokal tizimlari uchun topshiriq hisoblanadi. Boshqarish algoritmlarini ishlashini tekshirish uchun loyixalash bosqichida mantiqiy dasturlanadigan kontroller Siemens S7-1500, ishchi stansiya (ARM), Ethernet va RS-485 setlari orqali ulangan operator panellari orqali qurilgan dasturiy texnik kompleks (DTK) dan foydalaniladi.

2-rasm. Dizel yoqilg‘isini gidrotozalash jarayonining imitatsion modeli

Kimyoviy reaktorning optimal ishlash rejimini reaksiyon aralashma temperaturasi va chiqishdagi mahsulot konsentratsiyasi qiymatlarini ushlab turish yo‘li bilan ta‘minlanadi [8-9].

Ma‘lumotlarni yig‘ish va qayta ishlash uchun SCADA-sistemasida Trase Mode foydalanuvchi interfeysi dispecherli boshqarish uchun ishlab chiqilgan.

Foydalanuvchi interfeys konsentratsiyani berilgan qiymatini o‘zgartirish, rostlagichlar parametrini sozlashni, qo‘lda boshqarishga o‘tish va reaktor kirish oqimlarining qiymatlarini o‘zgartirishga imkonini beradi. Shuningdek, foydalanuvchi interfeysi orqali o‘tish jarayonlarning grafiklarini kuzatish mumkin. nterfeys bosh oynasida maxsus mnemosxema joylashtirilgan bo‘lib, unda harorat va konsentratsiyaning real vaqtdagi qiymatlari tasfirlanadi. Ushbu “inson – mashina” interfeysi oynasining o‘ng qismida maxsus maydon joylashgan bo‘lib, unda operator konsentratsiya va haroratning yuqori chegaraviy qiymatini o‘rnatishi mumkin. konsentratsiya va haroratning yuqori chegaraviy qiymati kiritilgandan so‘ng, signal kontrollerga uzatiladi va u texnologik jarayonning konsentratsiya va haroratini belgilab berilgan qiymat asosida boshqarishni ta‘minlaydi.

Profeylerini ishga tushirgandan so‘ng texnologik jarayon real vaqt rejimida ishlaydi va mnemosxemadagi “trend” orqali haroratning vaqt bo‘yicha o‘zgarishini ko‘rish mumkin. (3-rasm).

3-rasm. Profaylerda ishlaydigan dizel yoqilg‘isini gidrotozalash

XULOSA

Nochiziqli dinamik obyektlarni sinergetik yondoshuv asosida boshqarish tizimlarini matematik modellarini ishlab chiqilgan. Bu noaniqliklar sharoitida texnologik jarayonning dinamik xossalarini yagona matematik vosita asosida shakllantirish imkonini beradi.

Modellashtirish natijasida obyektning berk konturli boshqarish tizimi, tashqi ta’sirlarga invariant, berilgan ta’sirlarga esa kovariant va asimptotik turg‘un ekanligi aniqlandi. ART ni loyihalash uchun murakkab algoritimli boshqaruvchi ta’sirlarni -hisoblashda SIEMENS S7-1500 kontrollerlarining rusurslari yetarli hisoblanadi.

Sinergetik boshqarish usullari yordamida dizel yoqilg‘isini gidrotozalash jarayonidagi kimyoviy reaktorda temperaturani stabillashni ta’minlaydigan nochiziqli boshqarish qonunlarini analitik sintezlash masalalari yechildi. Boshqarish obyektining umumtizimli xususiyatlarini o‘rganish natijalari, boshqarish tizimini sintezlash masalasini turli xil sohalarida yechish imkonini beradi. Shunday qilib, sanoat dasturlashtiriladigan kontroller asosida AKAR usuli bilan sintez qilingan murakkab nochiziqli boshqaruv algoritmlarini amalga oshirishning fundamental imkoniyatlarini ko‘rsatadi. taklif qilingan usul asosida TJABT larni loyihalash bosqichida avtomatik boshqaruv tizimlarini modellashtirish uchun foydalanish mumkin.

REFERENCES

1. Колесников А.А. Синергетическая теория управления. – М.: Энергоатомиздат, 1994. - 344 с.
2. Sidikov I.H., Usmanov K.I., Yakubova N.S. Synergetic fuzzy control of multidimensional nonlinear objects with discrete time // Technical science and innovation. Vol.2020, Iss.4, Article 6. - pp.134-140.
3. Sidikov I.H., Usmanov K.I., Yakubova N.S. Synergetic control of nonlinear dynamic objects // Chemical Technology, Control and Management 2020. Vol.2020, Iss.2, Article 8. - pp. 49-55.
4. Сарболаев Ф.Н., Усманов К.И., Исломов Ф.К. Даврий режимда ишловчи кимёвий реакторнинг автоматик бошқариш тизимини шакллантириш // Муҳаммад ал-Хоразмий авлодлари илмий-амалий ва ахборот-таҳлилий журнал: № 4(18) 2021. 145-148 бетлар.
5. Лабутин А. Н. и др. Синергетический синтез эффективного комплекса реактор-управляющая система" // Современные наукоемкие технологии. Региональное приложение. – 2018. – №. 4 (56). – С. 36-43.

6. Sidikov I.H., Usmanov K.I., Yakubova N.S. Nochiziqli dinamik obyektlarni sinergetik boshqarish usulidan foydalanib sintezlash. Muxammad al-Xorazmiy avlodlari, Ilmiy-amaliy va axborot-tahliliy jurnal. № 1(11) /2020.
7. Sidikov, I., Yakubova, N., Usmanov, K., & Kazakhbayev, S. (2020). Fuzzy synergetic control nonlinear dynamic objects. Karakalpak Scientific Journal, 3(2), 14-22.
8. Labutin A., Nevinitsyn V. Analytical synthesis of chemical reactor control system // IJAS, Volume 6, Number 1, 2016. –S.27-37.
9. Адаптивно нечеткое синергетическое управление многомерных нелинейных динамических объектов // Universum: технические науки: электрон. научн. журн. Усманов К.И. [и др.]. 2020. № 3 (72). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/9016> (дата обращения: 14.03.2021).
10. Usmanov K.I. Application of a synergetic approach to the problem of synthesizing an intelligent control system for chemical reactors. / Karakalpak Scientific Journal 2022. Vol. 5: Iss. 2, Article 3, pp.19-27.

MUNDARIJA

1.	Рузибоев Акбарали Турсунбоевич, Хакимова Зулфия Азизовна МЕВА ДАНАКЛАРИДАН АМИГДАЛИН МИҚДОРИ КЎП БЎЛГАН МОЙ ОЛИШ ЖАРАЁНЛАРИНИНГ ТАДҚИҚОТИ	3
2.	Рузибоев Акбарали Турсунбоевич, Хакимова Зулфия Азизовна АМИГДАЛИН БИЛАН БОЙИТИЛГАН НАМЛАНТИРУВЧИ КРЕМ РЕЦЕПТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ	10
3.	Артиков Аскар, Карабаев Дилшод, Юнусов Боходир О МАТЕМАТИЧЕСКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ ПРОЦЕССА ПНЕВМОСЕПАРАЦИИ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ	19
4.	Тухташева Малохат Нафасовна ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ФОРМЫ СЕЧЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ РАБОЧИХ ОРГАНОВ ХЛОПКОПЕРЕРАБОТЫВАЮЩИХ МАШИН	26
5.	Жасур Сафаров, Муроджон Пулатов, Шахноза Султанова РЕЗУЛЬТАТЫ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЧЕРЕШНИ	33
6.	M. Muradov, S.Xoshimov, U. Mo‘minov, Sh. Ataxanov, Z.V.Vasilenko, T.V.Trofimenko RAPSNI YOG‘I OLINGAN SIQMASINING ORGANOLEPTIK VA FIZIK-KIMYOVIY KO‘RSATKICHLARINI TADQIQ ETISH	39
7.	Nafisa Husanova, Madina Khamidova, Aslbek Yulchiev, Kamar Serkayev INVESTIGATION OF THE YIELD OF PRODUCTS IN THE PRODUCTION OF SOAP BY DIRECT DECOMPOSITION OF TECHNICAL STRAW INTO FATTY ACIDS	43
8.	Абдуллаева Барно Атабековна ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПЕСТИЦИДОВ НА АМИНОКИСЛОТНЫЙ И МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ ВИНМАТЕРИАЛОВ	53
9.	Shertayev Zayniddin Ulugbekovich, Abdurahimov Ahror Anvarovich, Xodjayev Sarvar Faxreddinovich TURLI HARORATLARDA PALMA YOG‘INI SAQLASHNI UNING SIFAT KO‘RSATKICHLARIGA TA‘SIRINING TADQIQOTI	58
10.	Рузибоев Акбарали Турсунбоевич, Юнусов Обиджон Қодирович, Ачилова Санобар Сабиоровна, Аллоберганова Азиза Матякубовна ЁҒЛАРНИ ГИДРОГЕНЛАШДА ИШЛАТИЛГАН КАТАЛИЗАТОРНИ ЁҒСИЗЛАНТИРИШ ЖАРАЁНИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ	64
11.	Abduraximov Ahror Anvarovich, Ro‘ziboyev Akbarali Tursunboyevich, Achilova Sanobar Sabirovna, Ahmedova Shaxlo Ikramovna OQLANGAN GLITSERINNING SIFATINI XROMATOGRAFIK USULDA VANOLASH	69
12.	Исмаилов Ойбек Юлибаевич, Исаматова Джамила Нигматуллаевна, Балтабаева Мавлуда Жабборбергановна ИЗМЕНЕНИЕ ПЛОТНОСТИ НЕФТИ, ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА И ИХ ФРАКЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ	77
13.	Шертаев Зайниддин Улугбекович, Абдурахимов Ахрор Анварович, Ходжаев Сарвар Фахреддинович ПОДБОР РЕЦЕПТУРЫ ЖИРОВ И ЭМУЛЬГАТОРОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ МАРГАРИНОВ	81
14.	Usmanov K.I., Islomova F.K. SINERGETIK YONDOSHUV ASOSIDA DIZEL YOQILG‘ISINI GIDROTOZALASH JARAYONINI BOSHQARISH TIZIMINI SINTEZLASH	86

